

UCM

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE

**Universidad Católica del Maule
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas**

**DIAGNÓSTICO DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA
CONTRIBUCIÓN AL MEDIO.
UNA EXPERIENCIA BASADA EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN
LA UNIVERSIDAD DE TALCA**

Trabajo Final para Optar al Grado de Magíster en Políticas Públicas y Procesos
Socioterritoriales

Autora: PERLA CONSTANZA OLIVERA CASTILLO
Profesor Guía: DR(c) PEDRO ELÍAS SEVERINO GONZÁLEZ

Talca, 01 de Octubre de 2024

DEDICATORIA

*A quienes han aportado a la riqueza de la formación socialmente responsable,
estudiantes, socios comunitarios y colegas.*

AGRADECIMIENTOS

Agradezco la ternura, confianza e inspiración de quienes me han acompañado en esta aventura.

A mi profesor, Pedro Severino González, quien con su guía, me ha impulsado a superar diferentes limitaciones.

A mis compañeros de vida, José y Alondra, quienes se adaptaron a la desafiante rutina que me permitió cumplir este sueño.

ÍNDICE

DEDICATORIA	2
AGRADECIMIENTOS	3
ÍNDICE	4
RESUMEN.....	6
ABSTRACT.....	7
INTRODUCCIÓN	8
PROBLEMATIZACIÓN	10
OBJETIVOS DEL ESTUDIO	15
ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO Y TERRITORIAL DEL PROBLEMA.....	16
Evolución histórica de la Universidad como IES.....	17
Función de vinculación con el medio.....	18
Responsabilidad Social Universitaria.....	22
Vinculación con el medio desde la RSU. Entre el marco normativo y las políticas institucionales en Chile	24
ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PÚBLICA	32
Universidad de Talca.....	32
Programa de Formación Fundamental y módulo de Responsabilidad Social	36
Modelo y resultados de evaluación de la contribución aplicada en 2023	46
a) Resultados ámbito formativo	49
b) Resultados ámbito gestión de la vinculación	50
c) Resultados ámbito de contribución al medio	54
d) Resultados ámbito de cobertura	59
PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ACCIÓN PÚBLICA.....	63
Necesidad de mejora de la acción pública del módulo de Responsabilidad Social.....	63
Diseño metodológico.....	65
a) Proceso metodológico	65
b) Técnicas de recolección de datos	66
c) Técnicas de análisis de datos.....	66
d) Aspectos éticos del estudio	67
Plan de mejoramiento	68
Objetivos de la metodología de Evaluación de Contribución.....	69

Estrategia de implementación de la metodología	70
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	84
BIBLIOGRAFÍA	94
ANEXOS Y APÉNDICES.....	105
Anexo 1 – Estatuto de la Universidad de Talca, adecuado al Título II de la Ley N° 21.094, sobre Universidades Estatales	105
Anexo 2 – Instrumentos para propuesta metodológica con modificaciones	122
Anexo 3 – Nuevos instrumentos para propuesta metodológica	128
Anexo 4 – Plazos estimados para la implementación de la metodología.....	130

RESUMEN

La responsabilidad social universitaria (RSU) es un modelo de gestión considerado por las casas de estudios superiores que permiten responder a las necesidades y requerimientos de los diferentes grupos de interés. En tal sentido, el presente trabajo analiza la situación actual de la RSU situada en el quehacer de la Universidad de Talca respecto a la vinculación con el medio desde su módulo *Responsabilidad Social*. La investigación aborda la importancia de la vinculación bidireccional, destacando como este enfoque permite fortalecer los procesos formativos y generar contribuciones positivas en el entorno significativo de la universidad. Se examinan los principales desafíos normativos que enfrenta la Universidad de Talca para cumplir con las políticas de vinculación en el contexto chileno, en particular la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales y la Ley N° 20.129 que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Asimismo, se analiza el modelo educativo de la universidad y cómo el módulo de *Responsabilidad Social* aporta en la formación integral, ética y social del estudiantado. Este estudio, diseña una propuesta de mejora focalizada en la creación de una nueva metodología de evaluación para reconocer las contribuciones en materia de vinculación integral, participativa y replicable en otros programas de la universidad, incluyendo indicadores de evaluación en cuatro ámbitos principales: formativo, gestión e implementación de la vinculación, cobertura y aportes a las contribuciones declaradas por la universidad.

Palabras clave: vinculación con el medio – educación superior – Responsabilidad Social Universitaria – contribución al medio – metodología de evaluación.

ABSTRACT

University Social Responsibility (USR) is a management model adopted by higher education institutions to address the needs and requirements of various stakeholders. In this context, the present work analyzes the current situation of USR within the activities of the University of Talca, particularly in relation to its module on Social Responsibility and its engagement with the community. The research explores the importance of two-way engagement, highlighting how this approach strengthens educational processes and generates positive contributions to the university's significant surroundings. It examines the main regulatory challenges the University of Talca faces in complying with engagement policies within the Chilean context, specifically Law No. 21,094 on State Universities and Law No. 20,129, which establishes the National System for Quality Assurance in Higher Education. Additionally, it analyzes the university's educational model and how the Social Responsibility module contributes to the comprehensive, ethical, and social formation of students. This study designs an improvement proposal focused on creating a new evaluation methodology to recognize contributions in integral, participatory engagement, which can be replicated in other university programs. It includes evaluation indicators in four main areas: educational, engagement management and implementation, coverage, and contributions aligned with the university's declared goals.

Keywords: community engagement – higher education – University Social Responsibility – contribution to the community – evaluation methodology.

INTRODUCCIÓN

La vinculación con el medio se ha consolidado como una función sustantiva de las Instituciones de Educación Superior (IES), reflejando su capacidad de generar conexiones bidireccionales entre la universidad y la sociedad. Este proceso no solo fortalece el vínculo a través de la RSU con las comunidades, debido a que contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, quienes, a través de experiencias concretas y significativas, aplican, retroalimentan y consolidan sus aprendizajes. Este estudio, considera la experiencia que caracteriza al módulo de *Responsabilidad Social* de la Universidad de Talca, con el fin de aportar a la institución desde la disposición de una metodología de evaluación que busca optimizar procesos y fortalecer la vinculación con la comunidad.

En la actualidad, la Universidad de Talca, como institución pública y estatal, enfrenta múltiples desafíos normativos y sociales, destacando su obligación de cumplir con los marcos legales establecidos por la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales y la Ley N° 20.129 que regula la calidad de la educación superior. Estas normativas evidencian la importancia de la bidireccionalidad en las relaciones universidad-entorno y, al mismo tiempo, la necesaria disposición de mecanismos sistemáticos de evaluación. En este contexto, el presente estudio considera aproximarse a la mejora de los procesos evaluativos, fortaleciendo la coherencia entre la política institucional, los requerimientos normativos y las necesidades sociales.

De ahí que, el escrito se organiza en diversas secciones que permiten un análisis detallado de la temática abordada. En primer lugar, se dan a conocer los antecedentes de la problemática que dan motivo a la realización del estudio. Luego, se exponen los antecedentes que contextualizan el estudio, destacando la evolución histórica de las universidades, los enfoques de comprensión sobre la función de vinculación con el medio y la RSU, para forma posterior situar dichos elementos en el contexto de la normativa sobre educación superior chilena y la institucionalidad de la Universidad de Talca.

Posterior a ello, se dan a conocer las características que rodean la acción pública del módulo de *Responsabilidad Social*, donde se establece el marco institucional de la Universidad de Talca en consideración al Plan Estratégico 2030 y el Modelo Educativo 2023. Además, se entregan antecedentes sobre el quehacer del módulo para ahondar en las estrategias y resultados de su actual metodología de evaluación de la contribución al medio, con el fin de reflejar las motivaciones para la realización de este estudio.

Asimismo, el trabajo contiene una propuesta de plan de mejoramiento para fortalecer la acción pública del módulo de *Responsabilidad Social*, asociada a la definición de una nueva metodología que permita reconocer de forma integral, sistemática y representativa las contribuciones que realiza en su vinculación con el medio. Por consiguiente, se genera un espacio de reflexión en torno a la propuesta, reconociendo sus aportes, limitaciones y recomendaciones para su aplicación.

Por último, el presente estudio genera aportes a la mejora de la gestión institucional, debido a la instalación de una discusión en cuanto a las acciones que se encuentra desarrollando la Universidad de Talca para la disposición de una sociedad más justa, inclusiva y sostenible por medio de la RSU. Todo lo cual, se vincula con la formación de profesionales competentes y socialmente responsables.

PROBLEMATIZACIÓN

Las universidades, son organizaciones dedicadas a la generación y transmisión de conocimientos para el ejercicio profesional en determinados contextos y campos de acción (Arghode et al., 2022). En su configuración, las IES desempeñan funciones sustantivas como: (1) docencia, constituida por actividades que propician los procesos de enseñanza y aprendizaje; (2) investigación, responsable de la generación de conocimientos y de la transferencia tecnológica, y (3) vinculación con el medio (VcM), que incluye las relaciones del quehacer de toda IES con la comunidad (Cordón, 2019; Moranté-Ríos, 2022). Todo lo antes señalado, propicia el desarrollo de respuestas derivadas del compromiso que poseen las casas de estudios superiores con respecto a los desafíos de la sociedad en ámbitos económicos, educativos, medioambientales, sociales, políticos, entre otros (Torres, 2020; Mallow et al., 2020; UNESCO, 2020).

Dicho compromiso, se vincula directamente con la RSU, debido a su plasticidad y flexibilidad a la hora de diseñar soluciones pertinentes y adecuadas a las particularidades de los territorios, lo que es propio de un modelo de gestión que se caracteriza por el consenso, dinamismo y compromiso ético entre los diferentes actores que integran las casas de estudios superiores (URSULA, 2019; Severino-González et al., 2022). Todo lo cual, proporciona actividades virtuosas, políticas y estrategias situadas, confluente y participativas (Vallaeys, 2014; Uribe et al., 2020; Sarmiento-Peralta et al., 2021; Alcántara et al., 2022). Además, este enfoque refuerza la concepción de las funciones sustantivas de las IES como elementos interdependientes y vinculantes, ya que tributa una mira integral del ejercicio de toma de decisión en el contexto universitario (Jiménez, 2021). De ahí que, el enfoque de la RSU se encuentra en línea con la misión de aportar en el abordaje de los desafíos de las sociedades modernas que buscan garantizar el bienestar humano y el desarrollo sostenible (Rubio-Rodríguez & Blandón-López, 2021).

En tal sentido, y como ámbito de interés de esta investigación, es preciso profundizar en la función de vinculación con el medio, caracterizada por su heterogeneidad de sentidos polisémicos, las que varían en coherencia con la identidad de cada IES (González et al., 2017), visibilizándose como extensión, proyección social, tercera misión u otros de similares características (González & González, 2013; Cancino & Cárdenas, 2018). La que busca aportar a la sociedad a través de prácticas de voluntariado, difusión artística y cultural, en donde subyacen acciones que responden a procesos dialógicos y bidireccionales entre las universidades y la comunidad en general (Muñoz & Herrera, 2023; Araya-Pizarro & Verelst, 2023).

Con respecto al contexto chileno, la orientación de la VcM de las IES se encuentra contenida en la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, la que afirma que el propósito de las IES debe estar en la búsqueda del progreso social, cultural, científico y tecnológico, a través de la consolidación de políticas y mecanismos sistemáticos de vinculación bidireccional con el territorio multiescalar y de carácter significativo. Lo antes planteado, refuerza que la VcM no es exclusivamente una acción voluntaria, sino, más bien, es un imperativo normativo que aporta de manera activa al bienestar y avance de la sociedad. Siendo necesaria, la consolidación de una VcM que disponga de una estructura dinámica, diversa y alineada con las expectativas locales y globales (Palomino et al., 2022).

Por lo anterior, las universidades en Chile han buscado otorgar respuestas a las exigencias impuestas por el marco normativo nacional, realizando múltiples esfuerzos para la instalación de estrategias que sean coherentes con los nuevos requerimientos, condiciones y exigencias de los organismos reguladores (Fleet et al., 2023). Propiciando el fortalecimiento de sus estructuras organizativas a través de la creación de coordinaciones, consejos asesores, vicerrectorías o direcciones, que han gestionado soportes y mecanismos que permiten la materialización de estrategias de VcM, desde una lógica sistemática, transversal y bidireccional (Darraz & Zincke, 2020). En tal sentido y, como objeto de interés para esta investigación, se pretende analizar la experiencia de la Universidad de Talca, una institución de carácter pública y estatal

que ha debido considerar en su gestión lo dispuesto en la Ley N° 21.094, que consagra el rol social de las universidades estatales destacando su contribución al desarrollo sustentable, propiciando el fortalecimiento de las estrategias que emplea para la vinculación con el medio (Cancino & Cárdenas, 2018).

La VcM de la Universidad de Talca, está caracterizada por su visión institucional debido a que busca ser reconocida como una universidad que actúa desde criterios como la excelencia e innovación, siendo comprometida con el territorio y su sustentabilidad, con la meta de posicionarse como un referente en el desarrollo de la ciencia, las artes y la cultura (Universidad de Talca [UTALCA], 2023a). Asimismo, en su *Modelo Educativo 2023* plantea la importancia que tiene la conexión de la Universidad con el entorno, en donde se busca asegurar a través de los planes de estudio de pregrado y posgrado, el diseño de actividades que respondan de manera disciplinar los desafíos que existen en la sociedad (UTALCA, 2023a).

Asimismo, es preciso señalar que esta casa de estudios superiores ha decretado una nueva Política de Vinculación con el Medio en el año 2023, la que declara “*contribuir al desarrollo sostenible del país, mediante la colaboración permanente y sistemática con el entorno significativo, mejorando la calidad de los procesos institucionales y el cumplimiento de misiones y propósitos de la universidad*” (UTALCA, 2023b, p. 4). En alusión a dicha política, se han diseñado diversos mecanismos para su consecución, como: realización de asesorías y asistencia técnica, formación continua, grupos intermedios y voluntariados, docencia con metodologías vinculadas como el Aprendizaje y Servicio (A+S), el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), entre otros (UTALCA, 2023b). Sin embargo, la implementación de estos mecanismos data de experiencias anteriores a la aprobación de esta normativa, tal es caso del Programa de Formación Fundamental que desde el año 2006 se encuentra implementando metodologías como el A+S y ABP a través del quehacer formativo del módulo de *Responsabilidad Social* (UTALCA, 2014).

En referencia al módulo en cuestión, se puede señalar que es una actividad curricular que busca contribuir en la formación de los estudiantes en correspondencia con la competencia de “*Actuar con sentido ético y responsabilidad social en el ejercicio profesional con criterios ciudadanos para el desarrollo sustentable del entorno*” (UTALCA, 2023c, p.1). En tal sentido, los estudiantes deben realizar proyectos de servicio solidario junto con socios comunitarios que se encuentran en el entorno significativo de la Universidad de Talca. Los cuales pueden ser organizaciones públicas, privadas o de la sociedad civil y que se vinculan con el módulo por requerir un proyecto de servicio para abordar una necesidad, problemática y/o desafío (Manríquez et al., 2018; Albornoz et al., 2020; Águila et al., 2023).

Además, la experiencia del módulo *Responsabilidad Social* como una práctica que tributa a las funciones de formación y vinculación en la Universidad de Talca, ha conducido a establecer espacios de evaluación de la vinculación considerando elementos asociados a la participación estudiantil, el número de proyectos, la cobertura de beneficiarios, la retroalimentación de los socios comunitarios a raíz de cada intervención, entre otros elementos que permitan reconocer los aportes para la transformación constante de la universidad (Águila et al., 2023). Sin embargo, existe la necesidad de ampliar la medición contribución desde una mirada integral y sistemática que permitan reconocer aciertos y desaciertos del quehacer de este módulo, considerando la perspectiva de todos los actores que viven esta experiencia. Esto en referencia, a que el modelo actual de evaluación de la vinculación del módulo solo se considera la opinión de uno de los cuatros actores, es decir, los socios comunitarios, dejando fuera a docentes, estudiantes y profesionales de vinculación (Guerrero et al., 2023).

De ahí que, los esfuerzos desarrollados por los actores de la Universidad de Talca en el marco de la actividad curricular *Responsabilidad social* y específicamente en la estrategia que emplea para medir la contribución de la vinculación, no son suficientes. Ello, ante la escasa integración de las experiencias de todos los actores que participan de esta actividad curricular, desaprovechando la oportunidad de establecer con mayor

precisión las rutas apropiadas para mejorar la implementación de la formación a través de la práctica de vinculación (Hoyos et al., 2021). En primer lugar, considerando los aportes de las experiencias de las comunidades, quienes además de expresar niveles de satisfacción con los servicios, actúan como guías para evaluar resultados e impactos de la intervención socioeducativa (UNESCO, 2010; Guarino et al., 2022). En segundo lugar, integrando la valoración del estudiantado para identificar aspectos de la eficacia de la vinculación en el desarrollo de competencias y aprendizajes dentro del proceso formativo (Ruiz-Corbella & García-Gutiérrez, 2019). En tercer lugar, incluyendo las percepciones de los docentes, ya que a través de sus evaluaciones se pueden identificar las áreas de mejora para fortalecer la implementación de metodologías activas en cada actividad curricular (Jouannet et al., 2013). Por último, incorporando la evaluación de los profesionales de vinculación, ya que proporcionan información valiosa sobre la efectividad de las estrategias de gestión utilizadas para la coordinación y continuidad del trabajo colaborativo entre universidad y comunidades (Iñiguez et al., 2021). Todo ello, con miras a tomar decisiones y establecer acciones para la mejora continua del quehacer del módulo y de la práctica de vinculación en cuestión.

De esta manera, se establece la relevancia que posee el estudio sobre el modelo de evaluación de la vinculación del módulo *Responsabilidad social*, sobre todo, por las implicancias que posee su transversalización a otras unidades de la Universidad en coherencia con la nueva política de VcM y los acuerdos establecidos con el Ministerio de Educación (UTALCA, 2023d). En tal sentido, es imperante incorporar una metodología sistemática de evaluación de la vinculación, que sea consistente con los principios de la RSU, además de pertinente con las nuevas exigencias del marco legislativo y las declaraciones institucionales de la Universidad de Talca, con el fin de reconocer la efectividad del abordaje -o no- de los desafíos presentes en la sociedad a través de la vinculación. Atendiendo que, en la actualidad, la metodología vigente del módulo en cuestión carece de representatividad para la toma de decisiones, lo que puede conducir a la generación de errores en su aplicación, la docencia, la gestión y en la relación directa con el territorio significativo de la universidad.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo General

Proponer una metodología de evaluación de la contribución del módulo de *Responsabilidad Social* en su vinculación con el medio que sea coherente con los principios de la RSU, el marco normativo chileno y las declaraciones institucionales de la Universidad de Talca.

Objetivos específicos:

1. Examinar la metodología de evaluación de la contribución del módulo de *Responsabilidad Social* en su vinculación con el medio, identificando los indicadores y principales resultados obtenidos durante su implementación hasta el periodo 2023.
2. Identificar los aspectos relevantes de la RSU, el marco normativo chileno y las declaraciones institucionales de la Universidad de Talca en materia de vinculación con el medio.
3. Adecuar la metodología de evaluación de la contribución del módulo de *Responsabilidad Social* en su vinculación con el medio desde las perspectivas de la RSU, el marco normativo chileno y las declaraciones institucionales de la Universidad de Talca.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO Y TERRITORIAL DEL PROBLEMA

El desarrollo de la Universidad de Talca se sitúa en un contexto histórico y político determinado que la dota de particularidades. Entre ellas, su identidad como Institución de Educación Superior, su práctica de VcM a través de la formación de profesionales y su vínculo con la RSU. Todas ellas, son necesarias de abordar para permitir una mejor comprensión del objeto de este estudio, en referencia a la evaluación de la VcM que emplea el módulo de *Responsabilidad Social*. Es por esto, que a continuación se pretende explorar el origen y desarrollo de las universidades como parte del espectro de las IES, a modo de reconocer que, en sus inicios, se conformó como un ente exclusivo para las elites y desconectado del mundo en general, no obstante, en la actualidad busca ser una organización que actúe sin distinción alguna en todos los espacios de la sociedad.

A partir de lo anterior, se continúa exponiendo el concepto de la función de vinculación con el medio, específicamente bajo los matices que ofrecen la *Extensión Universitaria* y la *Vinculación* como tal. Especificando sus orígenes de acuerdo con el contexto, espacio y tiempo, permitiendo reconocer los elementos esenciales en la relación universidad-entorno. Asimismo, se abordará el enfoque de la RSU, demostrando que a nivel global y latinoamericano se otorga forma y relevancia a este enfoque de gestión que se sustenta en la ética de las relaciones interpersonales. Posteriormente, se abordan los antecedentes empíricos de la situación que motiva la realización de este estudio, específicamente, el contexto de la vinculación arraigada en el enfoque de la RSU, la normativa nacional e institucional de la Universidad de Talca, que en armonía establecen las características sobre las que esta casa de estudios superiores desempeña su función de vinculación.

Evolución histórica de la Universidad como IES

El sistema de educación superior se encuentra compuesto por organizaciones de diversa naturaleza y especialización, siendo una ellas las universidades (UNESCO-IESALC, 2020). Reconocidas como pilares fundamentales en el desarrollo y progreso de la sociedad por su desempeño y aportes en la educación, la ciencia, la economía, la cultura y la movilidad social (Udovicich et al., 2023; Vásquez et al., 2023). Sin embargo, la situación actual de las universidades no ha sido siempre igual, más bien, es el resultado de un proceso sociohistórico que parte desde la Edad Media hasta la actualidad (Perego & Marteau, 2022).

En la Edad Media, entre los siglos XI y XII, una época fuertemente influenciada por los preceptos de la Iglesia, se da origen a las universidades bajo el eje conductor de formar hombres sabios e intelectuales (Daniels, 2019), quienes a través del desarrollo de habilidades relacionadas con la gramática, la retórica y la dialéctica, se preparaban para acceder a las tres facultades de gran exclusividad y prestigio para las élites de la sociedad, es decir, la facultad de teología, medicina y derecho (Perego et al., 2022).

De esta manera, las universidades en su momento restringidas a grupos selectos de la población fueron comparadas con una *Torre de Marfil*, debido a las restricciones en sus accesos y su evidente desconexión con las necesidades de la sociedad (Brunner et al., 2019; Ortega, 2021). Dicho período de privilegios comienza a menguar con la llegada de la Edad Moderna, entre los siglos XVIII y XIX (Giusti, 2019; Brunner et al., 2019). En esta época, la influencia de la Iglesia comienza a disminuir dando paso a la instalación de un concepto de autonomía de las universidades (Campos-Céspedes & Solano-Gutiérrez, 2020), fomentando la libertad de enseñanza y aprendizaje y, al mismo tiempo, el desarrollo de la ciencia, en búsqueda del progreso social (Daniels, 2019). Todo lo cual, motivó al Estado y el sector privado al involucramiento de la evolución que estaba experimentando la educación superior (Ruiz-Corbella & López-Gómez, 2019).

Finalmente, en la Edad Posmoderna, entre los siglos XX y la actualidad, las universidades continúan su consolidación como organizaciones que fomentan el desarrollo de oportunidades a través de sus diversas funciones. En primer lugar, continúan aportando mediante la formación de profesionales éticos, responsables, comprometidos y competentes con el abordaje sostenible de los desafíos del entorno (Granados et al., 2020; Ormaza-Ulloa et al., 2020). En segundo lugar, continúan en la diversificación y profundización de múltiples ciencias y disciplinas para transferir democráticamente el conocimiento a la sociedad (Perego et al., 2022; Da Rocha et al., 2019; Tosun, 2022). En tercer lugar, siguen enriqueciendo, ampliando y fortaleciendo los espacios de interacción con la sociedad para situar de manera acertada cada acción (Vásquez-Erao et al., 2019; Irarrázabal, 2021). Todo lo antes señalado, hace que las universidades deban experimentar vertiginosas transformaciones, propiciando respuestas rápidas y adecuadas para atender a cada desafío que emerge de una sociedad cada vez más cambiante, dinámica e incierta (Giraldo & Pereira, 2011; Pereira, 2020).

Función de vinculación con el medio

La VcM en las IES es una de las funciones sustantivas dedicadas a la materialización del sentido más práctico de las casas de estudios superiores que es el actuar en la vida social (Alonso et al., 2022; Barreno et al., 2018). Para ello, las universidades despliegan diversos recursos para el desarrollo de la docencia y la investigación y, al mismo tiempo, ejecuta diferentes seminarios, consultorías, actividades de voluntariado, transferencia de conocimientos y promoción de la cultura (Pizarro & Verelst, 2023; Tobar & Ojeda, 2023). La VcM se caracteriza según la identidad declarada por cada universidad, y por consiguiente, de la perspectiva que asume para concretarla, por ejemplo, desde la visión que ofrece la *Extensión Universitaria* o hasta la mirada que puntualiza la *Vinculación con el medio* (Martínez & Atrizco, 2022).

En cuanto a la perspectiva de la *Extensión Universitaria*, se reconoce que parte de sus elementos diferenciadores está en orientar la relación de las universidades con su entorno bajo el propósito de difundir su conocimiento en la sociedad (Righetti, 2023).

Pues desde sus orígenes, en la época de la Edad Moderna, estas organizaciones asumieron determinados roles debido a la influencia de los modelos anglosajón y latinoamericano (López, 2022) (ver Figura 1). El primero de ellos, según Gadotti (2019) nace en Inglaterra a fines del siglo XIX, el cual se caracteriza por su sentido pragmático, ya que busca que las universidades se extiendan en el entorno con el fin tecnificar y profundizar prácticas laborales de aquellos trabajadores que no tuvieron acceso a las aulas universitarias, propendiendo únicamente el progreso económico y social.

Por otro lado, el modelo latinoamericano, cuyos orígenes se remontan al siglo XX se encuentra influenciado por la Reforma de Córdoba, la que focaliza su atención en la relación universidad-entorno desde un sentido transformador (Abratte, 2018). Este modelo, al igual que el modelo anglosajón, plantea que la extensión propicia la transferencia de conocimientos. Sin embargo, con la diferencia, de que estos, no solo fuesen prácticas asociadas al ámbito laboral, sino que, también deberían estar vinculadas con fines políticos, críticos, culturales, sociales, entre otros. Todo lo cual, debe articular la promoción del empoderamiento y la justicia social entre los diferentes actores de la sociedad (Castañeda et al., 2021).

Figura 1

Extensión universitaria a partir de modelos anglosajón y latinoamericano

Nota. La figura representa los propósitos de la Extensión Universitaria a partir de la influencia de los modelos anglosajón y latinoamericano.

En relación con lo antes señalado, la perspectiva de la *Extensión Universitaria* en coherencia con la influencia de los modelos antes señalados, profundiza en dos aspectos que debería priorizar las universidades: (1) el aporte a través de la transferencia de conocimientos generando soluciones pertinentes que se encuentren al servicio de la sociedad (Alonso et al., 2022) y (2) la contribución a la formación de una sociedad preocupada y comprometida con la transformación de sus entornos (Carlevaro, 2010; Tommassino y Cano, 2016).

Ahora bien, en relación con la perspectiva de *Vinculación con el Medio*, su auge data del siglo XXI. Dicha perspectiva comparte elementos con la *Extensión Universitaria*, como la transferencia de conocimientos, la contribución al desarrollo local, la interacción con diversos actores externos a las universidades, entre otros (Von-Baer, 2022). Sin embargo, entre sus diferencias se encuentran los tipos de relaciones que se establecen con la sociedad, la forma de sus impactos en ella y el interés por reconocer los sentidos y/o motivaciones de la vinculación (Martínez & Atrizco, 2023). Es en este escenario, que las universidades buscan aportar a la sociedad a través de la vinculación en coherencia con la identidad institucional, ya sea desde un enfoque unidireccional o bidireccional, siendo trascendental la correcta identificación de las motivaciones, intereses y necesidades de los diversos actores que integran los entornos de relevancia para las universidades (Alonso et al., 2022; Barreno et al., 2018; Castañeda et al., 2021).

El enfoque unidireccional de vinculación entre universidad y entorno se caracteriza por conexiones superficiales y/o verticales, donde las universidades transfieren conocimiento a los espacios de interés sin buscar transformaciones sociales significativas ni aprovechar los conocimientos del entorno, lo que genera falta de dinamismo en estas instituciones (CUECH, 2023; CACES, 2020; Noriero-Escalante, 2024). En contraste, el enfoque bidireccional enfatiza relaciones de intercambio y reciprocidad que promueven el beneficio mutuo, la horizontalidad, la interdependencia y la co-determinación, impulsando una transformación conjunta

mediante mecanismos de intercambio sistemáticos (Benneworth et al., 2018; Alonso et al., 2022; Alday-Bersoto, 2019).

Finalmente, considerando los elementos de cada enfoque de vinculación (ver Figura 2), se identifica que desde la visión unidireccional se mantiene de manera estoica la defensa de prácticas clásicas y tradicionales, la que es semejante a un *ritual* que sigue el paso a paso de una secuencia irrefutable y las particularidades de un dogma; dejando de lado, en todo momento, el dinamismo del contexto y las múltiples complejidades del tejido social (Casas & Torralbo, 2023). Mientras que, desde el enfoque bidireccional, se propician relaciones que impulsan el diálogo entre los actores que integran las comunidades educativas, caracterizado por su permanencia, fluidez y horizontalidad, con el propósito de resolver de manera situada la cuestión social (Araya-Alarcón, 2024). Por ello, la función de VcM ya sea desde las perspectivas de extensión o vinculación, debe ser dinámica y beneficiosa, como consecuencia natural de un trabajo en conjunto de la universidad con la sociedad.

Figura 2

Enfoques de vinculación con el medio

Nota. La figura representa las características de los enfoques de VcM unidireccional y bidireccional.

Responsabilidad Social Universitaria

La RSU es considerada un modelo de gestión, constructo multidimensional, enfoque basado en el bien común, entre otros constructos multitemáticos, que bajo consensos, orienta el actuar de las universidades en coherencia con la realidad social de manera beneficiosa y virtuosa (Severino-González et al., 2024; Salcido et al, 2023). Es tal, que la RSU propicia un enfoque holístico que exige la construcción de una identidad institucional que declare, practique y sostenga, a través de principios éticos, el desarrollo social, equitativo y sostenible para la producción y transmisión de saberes responsables en la formación de profesionales competentes y socialmente responsables (Vallayes, 2021a; Severino-González et al., 2024). Lo anterior, esperando que las universidades aporten al mejoramiento de la calidad de vida en la sociedad, en la búsqueda hacia desarrollo sostenible y el bienestar planetario (Martín-Fiorino, 2020; Fernandes & Matos, 2022).

En cuanto a los orígenes de la RSU, existen diversos hitos concebidos como trascendentales para su conformación. Por una parte, se encuentran las *Conferencias Mundiales Sobre Educación Superior* (WHEC, por su sigla en inglés) desarrolladas por la UNESCO en 1998 y 2008, dichos eventos resignificaron el concepto de la RSU, y al mismo tiempo, evidenciaron el necesario involucramiento, protagonismo, presencia y responsabilidad de las universidades en las dinámicas del nuevo orden social (Gaete-Quezada, 2021; Pernía et al., 2022).

Por otra parte, se encuentra la *Declaración de Talloires*, firmada en Francia en el año 2005 que reunió a veintisiete universidades de todo el mundo en acuerdo para fortalecer las responsabilidades sociales y las funciones cívicas de las IES, con el propósito de desarrollar, aportar y mantener la sostenibilidad planetaria, la democracia y la justicia (Association of University Leaders for a Sustainable Future [ULSF], 2005; Salcido et al., 2023).

Finalmente, también es importante señalar el proyecto *Universidad Construye País* cuyo origen se remonta en el año 2001 en Chile, la cual reúne a diferentes universidades del territorio nacional con el propósito de sensibilizar en torno a la responsabilidad social, aunando principios, valores y criterios conceptuales (Jiménez et al., 2004; García et al., 2022; Salcido et al., 2023). A veinte años de la conformación de este proyecto, la agrupación de universidades continúa implementando acciones que promueven la RSU, por ejemplo, creando la *Cátedra Interinstitucional en Responsabilidad Social: Mónica Jiménez De la Jara*, la cual propone un modelo que propicia la reflexión que incluye el rol y las responsabilidades que tienen las universidades con y para la sociedad (Universidad Católica Silva Henríquez, 2023).

En concordancia con lo anterior, la presencia de la RSU en las IES se aprecia como una hoja de ruta que define y orienta cuáles son los medios y fines que persigue el quehacer universitario, permeando en el quehacer de sus funciones desde distintos niveles (Villanueva et al., 2017; Severino-González et al., 2024; Chacchi et al., 2024). En ese sentido, se logra identificar un aumento en el interés por la implementación de estrategias de RSU que promueven desde lo curricular la educación basada en la ética, ciudadanía, sostenibilidad y responsabilidad social (Ahumada-Tello et al., 2018; Sarmiento-Peralta et al., 2021). También, se puede reconocer el vínculo de la RSU con los estudios sobre territorio y comunidad, con el propósito de la construcción colectiva de soluciones situadas en la realidad local y global desde enfoques innovadores, territoriales, sostenibles y transformacionales (Zamudio & Figueroa, 2020). Además, se profundiza la práctica de vinculaciones que, por una parte, contribuyan a la democratización del conocimiento, y por otra, permitan a las universidades una mejor comprensión de las problemáticas de múltiples y diversos grupos de la población (Gaete-Quezada, 2023). De ahí que, las universidades relacionadas con la RSU trascienden la postura observacional, dando paso a la movilización de recursos en coherencia con las exigencias y los compromisos que aportan al desarrollo planetario (Acevedo et al., 2018; Forero-Jiménez, 2019).

Asimismo, es crucial que las IES adopten la RSU de manera concreta, pasando de lo meramente declarativo o superficial a la implementación efectiva de propuestas que aborden los desafíos de construir universidades socialmente responsables (La Cruz-Arango et al., 2022). Para lograrlo, es fundamental promover principios democráticos y relaciones bidireccionales entre las universidades y sus entornos, lo que favorecerá el beneficio y la transformación mutua (De Ferrari Correa et al., 2022). Además, se requiere un modelo basado en la ética y en la gestión de los impactos organizacionales, educativos, cognitivos y sociales de las casas de estudio, enfocado en los actores relevantes de las IES (Carreño, 2022; AUSJAL, 2024; Lara et al., 2023). De esta forma, la RSU se encuentra en constante transformación, lo que implica ajustar las estructuras e identidades universitarias en relación con sus niveles, acciones y actores, contribuyendo de manera sustantiva al proyecto universitario (Vallaey, 2021b).

Vinculación con el medio desde la RSU. Entre el marco normativo y las políticas institucionales en Chile

La VcM, como función sustantiva de las IES se encuentra consagrada en diversos textos seminales y cuerpos normativos. Entre ellos, se encuentran los enfoques de gestión de la RSU, tendencias internacionales, normativas nacionales sobre educación superior y regulaciones institucionales de las mismas universidades. En el caso de esta investigación, se profundiza en las políticas y cuerpos normativos aplicables a la Universidad de Talca. Estos elementos, convergen de tal manera que, logran influir en la definición e implementación de los propósitos, estrategias y mecanismos que buscan impulsar la vinculación entre las universidades y la sociedad (Arias et al., 2023; Manríquez & Goñi, 2023; Tobar & Ojeda, 2023).

En relación con lo anterior, la RSU ha demostrado influir en la Universidad de Talca, debido a que ejerce una influencia significativa en la vinculación de las universidades con sus entornos. Lo que ha permitido la consolidación de relaciones virtuosas por medio de prácticas como la promoción de la investigación aplicada, definición de

alianzas estratégicas, involucramiento con los problemas de la sociedad. Todo lo cual, se encuentra en correspondencia con lo planteado por Silva-Jiménez & Vera (2023), ya que las acciones mencionados se logran a través de la formación de profesionales socialmente responsables comprometidos con la innovación y la transformación de la realidad. Permitiendo que, la VcM pueda ser la articuladora de oportunidades para los actores que integran el ecosistema universitario, lo que está en coherencia con el rol social (Estremadoyro, 2022).

La VcM se encuentra regulada por medio de la Ley N°20.091 sobre *Educación Superior* (2006), Ley N° 21.094 sobre *Universidades Estatales* (2018) y la Ley N° 20.129 que *Estableció el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior* (2006) (ver Tabla 1). En conjunto, dichas normativas establecen elementos centrales del marco de acción que orienta y condiciona la interacción de las IES con su entorno. Propiciando que las universidades, por una parte, implementen estrategias de vinculación efectivas y alineadas con los objetivos nacionales y, por otra, se involucren y atiendan las necesidades que existen en el plano local, regional y nacional.

Tabla 1

Vinculación con el medio según normativa chilena

Normativa	Año	Elementos de VcM
Ley 20.091 sobre Educación Superior	2006	Señala la contribución que deben propiciar las universidades en cuanto al desarrollo del país, lo que incluye compromisos con la comunidad, el entorno social y económico, y la transferencia de conocimientos.
Ley 21.094 sobre Universidades Estatales	2018	Establece la VcM como una función sustantiva de las universidades del Estado. Se plantea que las Universidades poseen un rol estratégico con el desarrollo regional y nacional. Además, consigna la obligación de las universidades por mantener una relación permanente con la sociedad, aportando al bienestar de la comunidad y contribuyendo al progreso cultural, científico, tecnológico y social del país.
Ley 20.129 que Establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior	2006	Consagra la VcM como la cuarta dimensión de evaluación para la acreditación de las universidades. Señalando que deben existir políticas institucionales y mecanismos sistemáticos de vinculación bidireccional. También, establece la incorporación de mecanismos de evaluación que reflejen los aportes de las universidades al desarrollo regional y nacional.

Nota. La tabla señala las declaraciones de VcM de la normativa de educación superior

Todas las particularidades antes mencionado, son consideradas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) (Ley 20.129 que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, 2006), debido a que entre sus cinco dimensiones se encuentra la número cuatro denominada *Vinculación con el medio* (Resolución N° 253-4 Exenta, 2021). Lo antes mencionado, buscando que las casas de estudios superiores se desempeñen de acuerdo con principios de calidad reflejados en cada una de las decisiones universitarias (Pérez-Carvajal & Catalán-Cueto, 2022; Arana et al., 2024).

En cuanto a las exigencias de la CNA para el aseguramiento de la calidad en materia de vinculación (ver Tabla 2), se establecen dos criterios y múltiples estándares de evaluación en tres niveles de cumplimiento (Resolución N° 253-4 Exenta, 2021). En primer lugar, se encuentra el criterio denominado *Política y gestión de la vinculación con el medio* que contiene estándares que exigen a las IES tener políticas institucionales de VcM coherentes con sus valores y principios, que cuenten con ámbitos de vinculación claramente identificados, formalizados y aplicados de forma sistemática, entre otros. En segundo lugar, se encuentra el criterio denominado *Resultados e impactos de la vinculación con el medio*, entre sus estándares está que los impactos alcanzados sean consistentes con los propósitos y metas de las universidades, que los resultados de la VcM sean utilizados para retroalimentar el quehacer de las otras funciones misionales, que existan tanto indicadores como instrumentos que permitan retroalimentar el quehacer universitario, entre otros. Por consiguiente, el establecimiento de dichas exigencias permite a las IES cumplir en armonía con la normativa en cuestión, y más significativamente, con el desarrollo de la sociedad a partir de la materialización de la función de vinculación con el medio (Cano-Menoni & Flores, 2023).

Tabla 2*Crterios y estándares de evaluación de Vinculación con el medio*

Criterio	Estándares		
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Política y gestión de la Vinculación con el Medio	<p>Existe una política y modelo de vinculación con el medio coherente con la misión, valores y propósitos institucionales, que declara los impactos externos e internos que se esperan de su implementación.</p> <p>La política define los objetivos y propósitos de la vinculación con el medio.</p> <p>Cuenta con recursos y medios de gestión para la planificación y ejecución de las acciones comprometidas.</p> <p>El modelo se sustenta en una política de naturaleza bidireccional, que ha sido diseñada colaborativamente por la universidad y los grupos relevantes de interés que ésta ha definido.</p>	<p>La política y modelo de vinculación bidireccional con el medio se aplican en toda la universidad.</p> <p>Los ámbitos de vinculación con el medio se encuentran identificados, formalizados y se aplican sistemáticamente en las acciones realizadas por la universidad.</p> <p>Los instrumentos de vinculación con el medio están orientados al logro de los impactos externos e internos esperados, y cuentan con indicadores que permiten el seguimiento periódico de éstos.</p>	<p>El seguimiento de los indicadores de impacto de las acciones comprometidas permite realizar ajustes a su planificación y ejecución cuando es necesario.</p> <p>Existen instrumentos para fomentar la contribución de las acciones de vinculación con el medio a la formación de las y los estudiantes en todos los niveles, así como su articulación con las actividades de investigación, creación y/o innovación que se realizan en la universidad.</p>
Resultado e Impactos de la Vinculación con el Medio	<p>Los impactos externos e internos de las acciones de vinculación con el medio son consistentes con los propósitos y metas institucionales, así como pertinentes al entorno que se ha definido como relevante por la universidad.</p>	<p>Los impactos generados por las actividades de vinculación con el medio son valorados positivamente por la comunidad local o regional, especialmente por los grupos relevantes de interés definidos en las políticas institucionales.</p> <p>Los productos o resultados de las actividades de vinculación con el</p>	<p>Las acciones de vinculación con el medio comprometidas y ejecutadas, muestran una mejora continua en el logro de metas e indicadores de impacto interno y externo, local o nacional, y son coherentes con la política y modelo definidas para este fin.</p> <p>Es posible evidenciar un impacto positivo de las actividades de</p>

<p>medio son utilizados para retroalimentar el proceso de formación de las y los estudiantes y a las otras dimensiones del quehacer institucional.</p>	<p>vinculación con el medio en el desarrollo de los procesos formativos de las y los estudiantes, y en las actividades de investigación, creación y/o innovación realizadas por la universidad.</p>
--	---

Nota. La tabla da cuenta de criterios y estándares de calidad. Fuente: Resolución 253-4, (2021).

Ahora bien, con respecto a las normativas institucionales que orientan la implementación de la vinculación de la Universidad de Talca, como contexto de interés para la realización de este estudio, se encuentra la Política de Vinculación con el Medio aprobada en el año 2023. Esta política, además de considerar las orientaciones de la normativa nacional en cuanto a educación superior, contempla las exigencias institucionales definidas por esta casa de estudios superiores y contenidas en el *Plan Estratégico 2030* (UTALCA, 2022) y su *Modelo Educativo 2023* (UTALCA, 2023a).

En cuanto al Plan Estratégico, plantea que la vinculación con el entorno debe responder a los desafíos globales y locales, con un énfasis en el impacto social y la sostenibilidad, mediante la integración de enfoques que consideren la innovación, la transformación digital y la sustentabilidad. A su vez, el *Modelo Educativo 2023*, refuerza la importancia de una universidad conectada con su territorio y comprometida con el desarrollo de la comunidad, posicionando a la vinculación como un eje central en el proceso formativo y en la generación de conocimiento con impacto.

En consideración a lo anterior, la Política de Vinculación con el Medio de la Universidad de Talca, establece como objetivo principal “*Contribuir al desarrollo sostenible del país, mediante la colaboración permanente y sistemática con el entorno significativo, mejorando la calidad de procesos institucionales y el cumplimiento de misiones y propósitos de la Universidad*” (UTALCA, 2023b, p. 4). Aquello, mediante la promoción de la reducción de brechas territoriales de distinto tipo, siendo necesario la retroalimentación y evaluación bidireccional de los procesos de formación,

investigación, creación e innovación, y también, la identificación e implementación de espacios de mejora en la planificación y ejecución de las acciones de vinculación a partir de resultados e impactos generados (UTALCA, 2023b).

Asimismo, la política establece un modelo de vinculación para organizar la interacción de la universidad con los grupos de interés de su entorno significativo (ver Figura 3). En este modelo, declara los múltiples mecanismos desde donde se materializa la vinculación, los ámbitos internos y externos en que la VcM actúa como tal, los actores que pertenecen a la comunidad universitaria, los parámetros de identificación del entorno significativo de la universidad, las contribuciones internas y externas esperadas a partir de la práctica de vinculación, y por último la identificación de criterios para la definición de programas que estructuran las acciones de VcM (ver Tabla 3).

Figura 3

Modelo de Vinculación de la Universidad de Talca

Nota. La figura representa el modelo de VcM con que la universidad interactúa con la comunidad interna y externa. Fuente: Universidad de Talca (2023b)

Tabla 3*Modelo de Vinculación de la Universidad de Talca*

Categoría	Descripción
Mecanismo	Dominio de acción que estructura las interacciones entre actores internos y externos, según su naturaleza y grado de direccionalidad. Incluye mecanismos como asesoría, transferencia tecnológica, docencia con metodologías vinculadas (A+S, ABP, entre otras), divulgación, prácticas profesionales, entre otros.
Ámbito	Define los ámbitos internos (formación, investigación, gestión, etc.) y externos (social, cultural, económico, ambiental) donde se estructura el quehacer, basándose en sistemas e instituciones de la sociedad. La Agenda 2030 guía el desarrollo sostenible de estos ámbitos.
Comunidad Universitaria	Compuesta por tres grupos de interés internos: estudiantes, académicos y administrativos.
Entorno Significativo	Grupos de interés externos como sociedad civil, gobierno, empresas, sindicatos, entidades educativas y titulados de distintas instituciones, que pueden ubicarse en diferentes niveles geográficos o políticos (comunal, regional, nacional, internacional).
Contribución	Acciones de vinculación que generan resultados e impactos internos (fortalecen el modelo educativo, la investigación, la sustentabilidad, la internacionalización, la experiencia universitaria) y externos (mejoran bienestar social, promueven desarrollo sostenible y fortalecen capital humano).
Programa	Unidad constitutiva básica para estructurar las acciones de vinculación, caracterizada por su sistematicidad, consistencia con planes estratégicos, pertinencia con necesidades del entorno, y alcance territorial. Retroalimenta, comunica, registra y mejora continuamente sus procesos.

Nota. La tabla detalla la descripción de los componentes del modelo de vinculación propuesto por la Política de Vinculación con el Medio de la Universidad de Talca. Fuente: Universidad de Talca (2023b)

De esta forma, la Universidad Talca formaliza la VcM como una función que influye transversalmente en todas sus funciones sustantivas. Su consideración es tal, que visualiza en la vinculación la oportunidad de reafirmar su rol como universidad de carácter pública, estatal y regional. Las interacciones con la comunidad no se conciben simplemente como una forma de mantener conexión con la realidad, sino como procesos profundos, dinámicos, sistemáticos y complejos. Esto se debe a que la VcM se fundamenta en un actuar caracterizado por la flexibilidad, adaptabilidad y responsabilidad, atributos que son propios de las dinámicas sociales y de la relación universidad-sociedad (Zambrano-Loor et al., 2022).

Asimismo, la mencionada Política de Vinculación con el Medio demuestra un avance significativo debido al fortalecimiento de la VcM en todos los procesos sustantivos de la Universidad, ya que organiza y formaliza las múltiples acciones, instrumentos y

mecanismos de interacción con el medio que en el pasado carecían de dichas atribuciones. Un ejemplo, es la práctica de vinculación arraigada en el Programa de Formación Fundamental, específicamente en el quehacer formativo de uno de sus módulos denominado *Responsabilidad Social*, que mediante metodologías vinculadas como el A+S y ABP, ha contribuido a la formación de profesionales socialmente responsables, y también, a la generación de espacios de VcM de la universidad (UTALCA, 2023c). Sin embargo, el módulo que data del año 2006 comienza a considerarse un nicho de vinculación bidireccional que retroalimenta el quehacer universitario desde el año 2020 (Guerrero, et al., 2023).

Es por lo anterior que, resulta indispensable analizar las acciones de VcM desarrolladas por la Universidad de Talca, específicamente las realizadas por el módulo de *Responsabilidad Social*, para identificar su evolución y los cambios que ha experimentado en términos de organización, implementación y evaluación. Este análisis, permitirá no solo comprender su coherencia con la RSU y la normativa nacional en materia de educación superior. También, permitirá ajustar su metodología de evaluación de la contribución, con miras a mejorar la detección de los resultados y alinear el quehacer del módulo con las contribuciones declaradas anticipatoriamente por la universidad en su Política de Vinculación con el Medio. Todo ello, buscando alcanzar el objeto de este estudio que plantea la construcción de una metodología más robusta y coherente con los desafíos y responsabilidades que la VcM demanda.

ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN PÚBLICA

Este apartado se enfoca en el análisis conceptual y teórico de la acción pública vinculada al módulo de *Responsabilidad Social* de la Universidad de Talca, examinando los componentes clave que definen su estructura y funcionamiento. Se abordan aspectos esenciales como los orígenes y objetivos del módulo, los actores involucrados, los plazos, y el modelo de evaluación de la contribución al medio que se ha implementado en los últimos años. Este análisis permitirá no solo comprender la relevancia de la acción pública en el contexto de la VcM y la formación universitaria, sino también identificar oportunidades de mejora para fortalecer su impacto en la comunidad y su coherencia con las políticas públicas y normativas de educación superior a nivel nacional y regional.

Universidad de Talca

La Universidad de Talca, fundada en 1981, es una entidad pública, estatal, regional y compleja, con presencia en tres regiones de Chile (O'Higgins, Maule y Metropolitana). Su origen se sitúa en la fusión de la sede de la Universidad de Chile y la sede de la Universidad Técnica del Estado (UTALCA, 2023e). Hasta el año 2023 su oferta académica consideró cuatro carreras de formación técnica profesional, 38 carreras de formación profesional de pregrado, 21 programas de magíster y 12 programas de doctorado. Lo antes mencionado, ha permitido alcanzar una matrícula aproximada de 131 estudiantes de carreras técnicas, 10.416 estudiantes de pregrado y 977 estudiantes de postgrado (UTALCA, 2024).

Como universidad del Estado de Chile, su identidad está definida en la Ley N°20.091 sobre *Educación Superior* (2006), Ley N° 21.094 sobre *Universidades Estatales* (2018) y consagrada en su Estatuto Orgánico (ver Anexo 1). Desde ahí, esta IES se caracteriza por ser autónoma y descentralizada, orientada a contribuir con la democracia, el desarrollo sustentable e integral, el progreso de diversas áreas del conocimiento y la cultura. Todo ello, con el propósito de responder a los desafíos que

plantean las necesidades y problemáticas a nivel regional y nacional (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2024).

Asimismo, el deber principal de la Universidad de Talca es cumplir con sus funciones de enseñanza técnica y profesional, de creación y difusión del conocimiento, y de extensión, innovación y VcM (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2024). Además, considera los principios rectores establecidos por la Ley 21.094 sobre Universidades Estatales y, también, aquellos definidos por esta misma IES para orientar su accionar, los cuales son: pluralismo, libertad de pensamiento, participación, no discriminación, equidad de género, transparencia en el acceso al conocimiento, respeto a la dignidad de la persona, fomento del pensamiento crítico y reflexivo, promoción de la vida saludable y la sana convivencia, responsabilidad social, entre otros. Todo lo antes mencionado, constituye el carácter que la Universidad promueve entre los actores que conforman su comunidad y en las múltiples acciones que integran su quehacer (Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales, 2018; Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2024).

Adicional a lo anterior, esta IES orienta su quehacer a partir de las definiciones que integran el *Plan Estratégico 2030* y su *Modelo Educativo 2023*. En cuanto al plan estratégico, este contempla los desafíos transversales que busca abordar la Universidad de Talca (ver Figura 4), entre ellos se considera: (1) Propiciar la formación de personas comprometidas con la transformación social y tecnológica en coherencia con el bienestar humano y el desarrollo sustentable; (2) Promover el desarrollo regional y nacional con impacto mundial, mediante el liderazgo en investigación, creación e innovación, y (3) Promover la vinculación con el entorno y el desarrollo institucional desde la sustentabilidad (UTALCA, 2022).

Figura 4

Desafíos estratégicos de la Universidad de Talca

Nota. La figura detalla los desafíos de la Universidad de Talca planteados en su Plan Estratégico 2023. Fuente: Universidad de Talca (2022)

El *Modelo Educativo 2023*, contiene dimensiones, sub-dimensiones y sellos distintivos (ver Figura 5). Entre las dimensiones se encuentran (1) Dimensión Curricular, que considera los procesos de diseño y evaluaciones de carreras y programas formativos; (2) Dimensión Pedagógica, establece las condiciones necesarias para dar cumplimiento de forma efectiva a la implementación de planes de formación; y (3) Dimensión Experiencia Universitaria, refiere a las vivencias del estudiantado que favorecen su desarrollo integral, permanencia institucional, entre otros. Todo lo antes señalado se encuentra articulado con el *Plan Estratégico 2030* de la Universidad de Talca, lo que demuestra coherencia y sintonía con respecto a los desafíos nacionales en materia de educación superior y pertinencia en cuanto a los retos que establecen las tendencias mundiales sobre tecnología y sociedad (Chinkes & Julien, 2019; Fernández-Lamarra, 2023).

Figura 5

Modelo Educativo 2023 de la Universidad de Talca

Nota. La figura representa las dimensiones, subdimensiones y sellos distintivos que integran el modelo educativo de la Universidad de Talca. Fuente: Universidad de Talca (2023a).

Es preciso señalar que el mencionado modelo plantea la arquitectura curricular de los planes de formación. Ante esto, propone tres tipos, (1) Formación inicial, contempla el asentamiento de las bases para el desarrollo de aprendizajes, mediante actividades curriculares que tributen al desarrollo de competencias transversales y la formación en ciencias básicas, (2) Formación básica, considera el desarrollo de competencias contextualizadas a la formación profesional mediante la integración de actividades curriculares que tributan a la formación básica de cada disciplina, y (3) Formación disciplinar, constituye la integración de los dos tipos de formación anteriores e incluye actividades curriculares que desarrollen de forma específica la esencia disciplinar de cada profesión (UTALCA, 2024).

En relación con todo lo antes planteado, la Universidad de Talca se presenta como una institución comprometida con los desafíos tanto regionales como nacionales, así como

con las innovaciones en educación superior que demandan una formación profesional que considere la integración de competencias disciplinares, técnicas y personales. Para ello, desarrolla esfuerzos para la consolidación e integración de sus funciones sustantivas con el fin de actualizar y fortalecer de manera constante su modelo institucional. A su vez, reafirma su compromiso con el entorno y la formación de profesionales capaces de contribuir de forma protagónica en la transformación de la realidad.

Programa de Formación Fundamental y módulo de Responsabilidad Social

La Universidad de Talca, ha desplegado diversas iniciativas que muestran su interés por avanzar en la integración de las funciones sustantivas. Evidencia de ello, es la constitución del Programa de Formación Fundamental y uno de sus módulos denominado *Responsabilidad Social*, los que propician la articulación de las funciones de formación y VcM. Dicha articulación, refleja los esfuerzos realizados por la universidad para atender los desafíos que le son de interés desde diferentes ámbitos de acción.

La creación del Programa de Formación Fundamental comienza en el año 2006 bajo la dependencia de la Vicerrectoría de Formación. El propósito de este Programa, es contribuir a la formación de estudiantes de pregrado mediante el desarrollo de competencias transversales en función de los valores y sellos distintivos del *Modelo Educativo 2023* (UTALCA, 2024). Lo anterior, a través de la implementación de diversas actividades curriculares orientadas a la formación en ámbitos como la comunicación, el trabajo interpersonal y la responsabilidad social.

En la actualidad, las actividades curriculares que integran el Programa tienen lugar en diversos periodos académicos, en primer año, se imparten los módulos de *Comunicación Oral y Escrita I y II*, en segundo año, los módulos de *Autogestión del Aprendizaje* y de *Trabajo en Equipo*, y en cuarto año, los módulos de *Ética* y

Responsabilidad Social y de *Responsabilidad Social*. Todos ellos, aportando al logro de aprendizajes que permiten el desarrollo de las competencias transversales de cada plan de formación de pregrado de la Universidad de Talca (UTALCA, 2014; Manríquez & Del Río, 2018).

Tabla 4

Competencias del Programa de Formación Fundamental

Competencias Transversales
1. Comunicar discursos en forma oral y escrita, basándose en los recursos lingüísticos académicos para desempeñarse en el ámbito profesional.
2. Integrar equipos de trabajo desarrollando habilidades sociales y de autogestión, para potenciar la capacidad de crear valor desde su profesión.
3. Actuar con sentido ético y responsabilidad social en el ejercicio profesional con criterios ciudadanos para el desarrollo sustentable del entorno

Nota. Fuente: Universidad de Talca (2014)

Lo antes planteado, demuestra que tanto las competencias transversales y cada uno de los Módulos del Programa, constituyen una estrategia educativa sólida. Principalmente, el módulo de *Responsabilidad Social* que se ha mantenido vigente desde el inicio del Programa, independiente de la incorporación y eliminación de otras actividades curriculares. Esto, debido a la consideración del módulo por aportar en la formación de profesionales desde metodologías educativas vinculadas, que abordan y permiten al estudiantado actuar en la realidad social para aprender de ella y transformarla, propiciando que emerjan los valores de la responsabilidad social (Gutiérrez, 2022; Severino-González et al., 2024).

Las metodologías educativas que considera el módulo de *Responsabilidad Social* son A+S y ABP, donde estudiantes de toda la oferta de pregrado de la universidad, desarrollan proyectos en comunidades para prestar un servicio que implique abordar y atender sus necesidades, problemáticas y desafíos (Manríquez et al., 2018). Lo anterior, permitiendo que el estudiantado desarrolle las competencias transversales arraigadas en los valores y sellos distintivos de la universidad y también, propicien la vinculación de la comunidad universitaria con su entorno significativo.

Frente a ello, el ecosistema de enseñanza y aprendizaje del estudiantado está compuesto por dos entornos y diversos actores (ver Figura 6): Por una parte, se encuentra el entorno universitario en donde convergen Estudiantes, Docentes y Profesionales de Vinculación con el Medio (PVM), y por otra, se encuentra el entorno comunitario, compuesto por Socios Comunitarios, Contrapartes Técnicas y Destinatarios. En ambos espacios, los diversos actores que cohabitan este ecosistema aportan a los propósitos de formación y vinculación mediante el desarrollo de los diferentes proyectos que constituyen el módulo *Responsabilidad Social*.

Figura 6

Ecosistema de enseñanza y aprendizaje del módulo de Responsabilidad Social

Nota. La figura muestra la integración de los entornos universitarios y comunitarios como parte del ecosistema de enseñanza aprendizaje del módulo de Responsabilidad Social.

Por otro lado, el módulo se encuentra integrado por diversos aprendizajes que en suma contribuyen al desarrollo de las competencias y al perfil de egreso del estudiantado (ver Tabla 5). Entre los aprendizajes, se encuentran “*Aplica la ética profesional en la vinculación con otros desde la perspectiva de la responsabilidad social*”, “*Utiliza habilidades interpersonales, socialmente aceptadas en diferentes contextos*”, “*Ejerce la responsabilidad social implementando iniciativas inclusivas que dan respuestas a necesidades del entorno*” entre otros (UTALCA, 2023c). La reciprocidad, articulación y sinergia de ellos permite cumplir con las exigencias actuales en materia de educación

superior, principalmente en la formación de profesionales competentes en lo técnico y lo humano, aludiendo a la sensibilidad social con que abordan los desafíos del mundo (Manríquez et al., 2018; Albornoz et al., 2020).

Tabla 5

Competencias y aprendizajes del Módulo de Responsabilidad Social

Competencias	Aprendizajes
1. Comunicar discursos en forma oral y escrita, basándose en los recursos lingüísticos académicos para desempeñarse en el ámbito profesional.	<ul style="list-style-type: none"> - Escribe textos de índole argumentativa académica, expresando sus ideas con oraciones compuestas, correcta coherencia y cohesión, aplicando normas ortográficas (puntual, acentual y literal) y de citación, de acuerdo con manuales de estilo - Elabora un discurso disciplinar, desplegando recursos de su cuerpo y voz, incorporando una estructura que permite seguir el relato y conectar a la audiencia con el sentido de las ideas expuestas.
2. Integrar equipos de trabajo desarrollando habilidades sociales y de autogestión, para potenciar la capacidad de crear valor desde su profesión.	<ul style="list-style-type: none"> - Utiliza habilidades interpersonales, socialmente aceptadas en diferentes contextos. - Reconoce aspectos fundamentales de las habilidades sociales (empatía, escucha activa, asertividad, etc.) en sus relaciones interpersonales.
3. Actuar con sentido ético y responsabilidad social en el ejercicio profesional con criterios ciudadanos para el desarrollo sustentable del entorno.	<ul style="list-style-type: none"> - Proponer iniciativas (proyectos, estudios o productos) que consideren criterios de sustentabilidad. - Aplica la ética profesional en la vinculación con otros desde la perspectiva de la Responsabilidad Social. - Reconoce las etapas de los proyectos sociales de servicio solidario (diagnóstico, plan de acción y evaluación). - Diseña proyectos sociales de tipo participativo para dar respuestas a problemáticas sociales del entorno. - Implementa un proyecto social bajo criterios de y responsabilidad social e inclusión, dando respuestas innovadoras a problemáticas que afecten a una comunidad. - Propone iniciativas socialmente responsables como respuestas a necesidades del entorno - Ejerce la responsabilidad social implementando iniciativas inclusivas que dan respuestas a necesidades del entorno.

Nota. Fuente: Universidad de Talca (2023c)

Adicional a los aprendizajes que guían el desarrollo profesional del estudiantado, el módulo de *Responsabilidad Social* se organiza en diversos procesos que permiten la convergencia entre las funciones de formación y VcM. Estos procesos son (1) Gestión de la vinculación, que establece nexos de colaboración con Socios Comunitarios para el desarrollo de proyectos del módulo, (2) Implementación de proyectos, aludiendo a

la realización de intervenciones del estudiantado con los actores del entorno comunitario, y (3) Evaluación, que considera el despliegue de instrumentos que evalúan el desempeño del estudiantado y la contribución de la vinculación a través de los proyectos del módulo (Águila et. al., 2023).

En relación con el primer proceso, Gestión de la Vinculación (ver Figura 7), este es llevado a cabo por PVM durante el primer y segundo semestre del periodo académico, con el fin de establecer alianzas de colaboración con socios comunitarios y la Universidad de Talca mediante la realización de los proyectos del módulo de *Responsabilidad Social*. Las acciones que tienen lugar en este proceso son identificación y caracterización de socios, definición general de necesidades, problemáticas y/o desafíos que existen en sus comunidades para ser atendidas por el estudiantado, análisis de viabilidad de la vinculación, asignación de proyectos al estudiantado y realización de jornada de habilitación a contrapartes técnicas.

Figura 7

Proceso de Gestión de la Vinculación del módulo de Responsabilidad Social

Nota. La figura muestra los cinco procesos que en la actualidad componen el proceso de gestión de la vinculación.

Tabla 6

Criterios para análisis de viabilidad de la vinculación

Criterios de viabilidad de proyectos
1. Disponibilidad de estudiantes según matrícula.
2. Factibilidad de desarrollo del proyecto según competencias de estudiantes.
3. Clara identificación de grupo objetivo.
4. Clara identificación de necesidad, desafío y/o problemática.
5. En caso de trabajo virtual: disponibilidad de recursos digitales para la ejecución del proyecto (licencias de software, conexión a internet, etc.).
6. En caso de trabajo presencial: disponer de recursos necesarios para la ejecución del proyecto (disponibilidad de espacio físico, compatibilidad horaria y territorial, materiales de oficina, recursos digitales, entre otros).
7. En caso de trabajo mixto: disponer de recursos necesarios para la ejecución del proyecto (movilización/traslado de equipos de estudiantes, disponibilidad de espacio físico, compatibilidad horaria y territorial, materiales de oficina, recursos digitales).
8. Existencia de contraparte técnica principal y de reemplazo.
9. Factibilidad para la co-creación de proyectos.

Nota. Fuente: Universidad de Talca (2024c).

Ahora bien, en cuanto al proceso de Implementación de Proyectos, este se desarrolla durante el segundo semestre del periodo académico con una extensión aproximada de trece semanas, siendo la parte medular de la estrategia de enseñanza y aprendizaje del módulo de *Responsabilidad Social*. Cada proyecto, es implementado de acuerdo con las etapas de Familiarización y Diagnóstico, Planificación, Ejecución, Evaluación y Cierre. Todo lo antes mencionado, es consistente con respecto a lo planteado por Manríquez et al. (2018) y Albornoz et al. (2020), debido a que, durante el proceso, convergen todos los actores del ecosistema del módulo permitiendo que la formación profesional esté centrada en la generación de respuestas a desafíos del entorno.

Por último, el proceso de Evaluación hasta el periodo 2022 tuvo lugar en el segundo semestre del periodo académico. Centrado en reconocer aspectos de la contribución al medio a través del desarrollo de proyectos (ver Tabla 7). En específico, la evaluación se desarrolló a través de diversos instrumentos: encuestas de satisfacción, instancias de encuentro con Socios y análisis de cobertura (Guerrero et al., 2023).

Tabla 7*Proceso de evaluación del módulo de Responsabilidad Social.*

Ámbito de evaluación	de Instrumento	Descripción
Contribución al medio	Encuesta de satisfacción de Contrapartes Técnicas	de de Mide el nivel de satisfacción percibida por las contrapartes sobre la experiencia de vinculación una vez finalizado los proyectos.
	Encuentro de Socios Comunitarios	de Identifica la percepción general de la vinculación y el establecimiento de sugerencias de mejora desde la perspectiva de contrapartes y representantes de socios comunitarios.
Cobertura	Diagnóstico de Necesidades de Socios Comunitarios	de de Identifica los territorios, tipos de institución/organización y rubro al que pertenecen los socios comunitarios.

Nota. La tabla da cuenta de los instrumentos empleados para evaluar hasta el periodo 2022 la contribución del módulo. Fuente: elaboración propia a partir de Águila et al., (2022).

La solidez de los diferentes procesos que componen al módulo *Responsabilidad Social* son el resultado de diferentes adecuaciones realizadas en el transcurso del tiempo. Sin embargo, es preciso señalar que en particular el *Proceso de Evaluación*, estuvo sometido a un proceso de redefinición durante el año 2023 ante el llamado realizado por la Universidad de Talca, para robustecer el modelo de vinculación mediante la definición de una metodología de evaluación estable, sistemática y replicable para otras unidades y programas (UTALCA, 2023d). Lo anterior, debido a que previo a dicho periodo, la metodología existente carecía de rigurosidad por la multiplicidad de elementos considerados a la hora de dar cuenta sobre la contribución al medio que realizaba esta actividad curricular (Guerrero et al., 2023).

En relación con lo anterior, es preciso señalar la diversidad de instancias de evaluación que el módulo de Responsabilidad Social ha implementado desde 2006 hasta 2022. En las primeras evaluaciones, se consideraron únicamente datos relacionados con la cobertura. De hecho, entre los resultados más relevantes se destaca que hasta 2022 se han desarrollado más de 3 mil proyectos de vinculación con la comunidad, implementados por 11 mil estudiantes de 39 programas de pregrado de la universidad, beneficiando a más de 33 mil destinatarios de la red de Socios Comunitarios del módulo (UTALCA, 2023f). Estos resultados demuestran el alcance de la actividad

curricular en la integración de estudiantes con la comunidad; sin embargo, por sí solos no permiten evaluar la efectividad de la formación en responsabilidad social ni la contribución real a la comunidad.

Desde el año 2019, el módulo ha incorporado nuevos elementos de evaluación además del número de proyectos, la participación estudiantil y la cobertura de beneficiarios. Entre estos elementos adicionales se encuentran datos sobre la distribución territorial de los socios comunitarios, su percepción respecto a posibles adecuaciones al modelo de vinculación, y el grado de satisfacción percibido en torno a la experiencia de intervención a través de los proyectos (Guerrero, et al., 2023).

Entre la evaluación a partir de dichos elementos, figuran los siguientes resultados:

- a) **Distribución territorial:** refiere a la disposición geográfica de carácter regional de los socios comunitarios que se vinculan con los proyectos del módulo de Responsabilidad Social. Según los antecedentes de los periodos 2019 a 2022 (ver Figura 8), se logra identificar que la Región del Maule es el territorio desde donde mayoritariamente provienen los socios comunitarios.

Figura 8

Distribución territorial de socios comunitarios

Nota. El gráfico representa la región de origen de los socios comunitarios que participan de los proyectos del módulo de *Responsabilidad Social* desde el año 2019 al 2022.

b) *Adecuaciones sugeridas*: desde la óptica de los socios comunitarios, se sugieren adecuaciones al quehacer del módulo de Responsabilidad Social. Entre los periodos 2020 y 2022 (ver Tabla 8) se han hecho sugerencias tanto en el espacio de formación como en la vinculación a través de los proyectos.

Tabla 8

Adecuaciones sugeridas por Socios Comunitarios

Periodo	Dimensión	Sugerencia
2020	- Mejoras y sugerencias	<ul style="list-style-type: none"> - Incluir planificación de proyectos en actas de acuerdo de trabajo colaborativo - Fortalecer habilidades sociales y diagnósticas de estudiantes para realización de proyectos - Universidad debe realizar seguimientos constantes y preventivos a proyectos - Brindar orientaciones del quehacer de las instituciones previo al inicio de proyectos - Implementar reuniones tripartitas (estudiantes, docentes e instituciones) para desarrollo de proyectos.
2021	<ul style="list-style-type: none"> - Rol del Socio Comunitario como Actor Formador en la Educación Superior - Aprendizajes de los Estudiantes en la Intervención - Características de la Contraparte Técnica y su Influencia en la Intervención - Expectativas y Características del Desempeño de los Estudiantes y del Equipo 	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer un vínculo cercano con los equipos de estudiantes. - Proporcionar una orientación efectiva antes de la incorporación. - Desarrollar habilidades de trabajo en equipo, creatividad, motivación, conocimiento de normas específicas, adaptación de contenidos, conciencia del rol profesional, liderazgo y profesionalismo. - Poseer características como flexibilidad, disponibilidad, capacidad de orientación, habilidades comunicativas, conocimiento institucional y empatía. - Brindar espacios de apoyo y acompañamiento. - Demostrar compromiso con el proyecto y la comunidad. - Resaltar la responsabilidad como aspecto clave para la formación de un buen equipo. - Destacar la importancia de la empatía hacia la nueva realidad con la que se vinculan.
2022	- Rol de la Universidad de Talca en vinculación	<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar realización de proyectos interdisciplinarios - Generar procesos reflexivos junto a estudiantes que permitan erradicar estigmas asociados a discapacidades, género, pobreza y otros fenómenos sociales. - Fortalecer el rol difusor de la universidad para llegar a sectores públicos y privados.

- Perfil de estudiantes socialmente responsable	- Fortalecer la formación de estudiantes en habilidades de comunicación, organización y enfrentamiento de dificultades. - Desarrollar habilidades sociales como transversales a la vida profesional y personal para fomentar un perfil socialmente responsable. - Robustecer la formación en la intervención a través de proyectos, incluyendo el desarrollo de habilidades de diagnóstico y formulación de estrategias de intervención. - Enfatizar la importancia de modelos de intervención en todos los campos de ejercicio profesional, no solo en la formación de Responsabilidad Social. - Brindar acompañamiento técnico y disciplinar a cada equipo de estudiantes para garantizar la conducción y pertinencia académica.
---	--

Nota. La tabla señala los principales hallazgos de los encuentros de socios comunitarios que tributan a la retroalimentación del quehacer del módulo hasta el periodo 2022. Fuente: Guerrero, et al. (2023).

- c) **Satisfacción percibida:** permite conocer el grado de satisfacción de cada proyecto implementado, según lo que experimentan las personas que actúan como contrapartes de cada socio comunitario y que participan activamente en el desarrollo de los proyectos del módulo. La evaluación de este aspecto comenzó en el año 2021, obteniendo resultados de satisfacción para 45 proyectos de un total de 343. Mientras que, para el año 2022, se recibieron 153 evaluaciones de un total de 326 proyectos (ver Tabla 9).

Tabla 9

Resultados de las evaluaciones de Satisfacción

Periodo	Ítem	Nivel de satisfacción (%)
2021	Adecuación del proyecto a contexto institucional	77,7%
	Participación de estudiantes en proyecto	82,2%
	Duración del Proyecto	64,4%
	Aporte del proyecto a la institución	86,6%
	Entrega oportuna de productos y/o servicios a través del proyecto	66,6%
	Replicabilidad del producto y/o servicio entregado	73,3%
2022	Gestión realizada por profesional de vinculación	96,1%
	Modalidad de intervención	92,8%
	Producto y/o servicio entregado en proyecto	92,8%

Nota. Fuente: Guerrero, et al. (2023)

En relación con los resultados de las evaluaciones realizadas en el módulo de *Responsabilidad Social*, se ha permitido determinar la contribución de la universidad por medio de la vinculación a través de diferentes proyectos en distintas carreras de pregrado. También, se ha podido reflejar que los resultados hasta el periodo 2022 son diversos y carentes de relevancia, debido a la falta de sistematicidad en las mediciones y a la escasa solidez de los datos recopilados, lo que limita su capacidad para reflejar de manera efectiva los aportes en la formación y la contribución al medio desde la vinculación derivada del desarrollo de los proyectos del módulo. Lo anterior, debido a la incorporación de una amplia gama de aspectos en la evaluación de cada periodo, provocando que la información sea poco comparable y de escasa utilidad para la identificación de tendencias y patrones que puedan sustentar y fortalecer la toma de decisiones.

Modelo y resultados de evaluación de la contribución aplicada en 2023

Las adecuaciones implementadas en el Proceso de Evaluación del módulo durante 2023 consistieron en ajustes tanto en la metodología como en los instrumentos empleados (Guerrero et al., 2023; Águila et al., 2023). Estas modificaciones se conciben como una oportunidad para identificar los aportes del quehacer del módulo, tanto en la formación como en el desarrollo de entornos significativos dentro de la Universidad de Talca.

Lo anterior implicó la incorporación de nuevos elementos, así como la actualización y preservación de algunos ya existentes (ver Tabla 10). En ese contexto, Guerrero et al. (2023) propone mantener la evaluación en el ámbito de cobertura; no obstante, se realiza ajustes en el ámbito de contribución al medio y añade los ámbitos formativos y de gestión de la vinculación para el nuevo modelo. Todo esto con el objetivo de generar una propuesta metodológica acorde a las exigencias actuales de educación superior.

El primer ámbito que contempla el modelo de evaluación corresponde al espectro formativo. Este busca, específicamente, conocer el beneficio que la universidad percibe a través de la vinculación con el medio, en cuanto a la obtención de aprendizajes transversales que permitan el logro de las competencias abordadas por el módulo de *Responsabilidad Social*. Su medición se realiza durante el segundo semestre mediante las evaluaciones del módulo, con el fin de identificar aprendizajes y/o habilidades con mayor o menor desempeño. A partir de esto, es posible detectar alertas en los procesos que afectan el logro de los aprendizajes y actuar en pos de la mejora. Por ejemplo, se puede observar el quehacer docente, analizar la estructura del diseño curricular, revisar retrospectivamente el contenido teórico que precede al módulo de *Responsabilidad Social* y/o los métodos definidos para facilitar dichos aprendizajes.

En cuanto al ámbito de Gestión de la Vinculación, este analiza parte del proceso de articulación entre la universidad y los socios comunitarios, mediante una evaluación bidireccional entre los entornos que integran el ecosistema del módulo. En primer lugar, se recoge la percepción de satisfacción de los actores del entorno comunitario sobre su participación en el proceso de gestión de la vinculación durante el primer semestre, así como sus apreciaciones en cuanto a mejoras, conformidad y/o disconformidad general con este proceso. En segundo lugar, durante el segundo semestre, y una vez implementados los proyectos, se realiza una evaluación desde la universidad hacia los actores del entorno comunitario, bajo el instrumento denominado *Evaluación de continuidad*. Este tiene como objetivo identificar aquellos socios y contrapartes que participaron de manera pertinente en la implementación de cada proyecto, con el fin de asegurar su permanencia en futuras intervenciones.

Adicionalmente, el ámbito de Contribución al Medio tiene como objetivo conocer los aportes de los proyectos del módulo al abordar las necesidades, problemáticas y/o desafíos presentes en los socios comunitarios. Para ello, se establecen tres instancias de evaluación durante el segundo semestre. Las dos primeras se realizan mediante encuestas: una sobre expectativas, aplicada antes de la implementación de los

proyectos, y otra sobre la contribución percibida, aplicada después de su ejecución. La tercera instancia es el *Encuentro de Socios Comunitarios*, que se lleva a cabo una vez finalizados todos los proyectos del módulo. Este encuentro tiene como finalidad fortalecer los vínculos interinstitucionales entre la universidad y la red de socios, así como identificar oportunidades de mejora en el proceso formativo y de vinculación, desde la perspectiva de los actores comunitarios.

Por último, el ámbito de Cobertura su propósito de indagar dónde y con quiénes se relaciona la universidad a través del desarrollo de los proyectos del módulo. La medición se realiza a partir de la información recopilada durante el proceso de gestión de la vinculación, cuando los socios comunitarios proporcionan datos relacionados con sus requerimientos. Instancia que a la vez permite identificar antecedentes territoriales e institucionales asociadas al tipo y rubro de los socios, lo que facilita conocer los territorios, instituciones y organizaciones que están siendo priorizados para la vinculación.

Tabla 10

Modelo de evaluación del módulo de Responsabilidad Social, versión 2023

Ámbito de evaluación	Aplicación	Instrumento	Descripción
Formativo	2do semestre	Productos evaluativos I, II y III.	Evalúan la progresión de los aprendizajes del módulo. Producto I y III son evaluados por docentes, mientras que el Producto II considera la evaluación de desempeño del estudiantado desde la perspectiva de Contrapartes, docentes y PVM.
Gestión de la Vinculación	1er semestre	Encuesta de satisfacción de gestión de la vinculación	Evalúa la eficacia del proceso de gestión de vinculación realizado por PVM a partir de la satisfacción percibida por representantes de Socios Comunitarios que participaron de dicho proceso.
	2do semestre	Evaluación de continuidad	Evalúa la continuidad de Socios Comunitarios y Contrapartes Técnicas para periodos académicos siguientes a partir del cumplimiento de criterios establecidos
Contribución al medio	2do semestre	Encuesta de expectativas	Mide el nivel de expectativas de las Contrapartes Técnicas previo a la experiencia de vinculación a través de los proyectos.
		Encuesta de satisfacción de Contrapartes Técnicas	Mide el nivel de satisfacción percibida por las Contrapartes Técnicas sobre la experiencia de vinculación una vez finalizado los proyectos.

		Encuentro de Socios Comunitarios	Identifica la percepción general de la vinculación y el establecimiento de sugerencias de mejora desde la perspectiva de Contrapartes Técnicas y representantes de Socios Comunitarios.
Cobertura	2do semestre	Diagnóstico de Necesidades de Socios Comunitarios	Identifica los territorios, tipos de institución/organización y rubro al que pertenecen los Socios Comunitarios.

Nota. Fuente: Guerrero, et al. (2023)

Considerando lo anterior, la aplicación de dicho modelo de evaluación durante el periodo 2023, arrojó los siguientes resultados:

a) Resultados ámbito formativo

Los resultados indican que de forma general el nivel de dominio de los aprendizajes del módulo tiende a ser alto (ver Figura 9), puesto que de los 1233 estudiantes matriculados el 84,5% demostró desempeños tipificados en dicha categoría, mientras que el 11,3% calificó con dominio adecuado, el 1,2% en parcial y el 3% en no domina. Siendo esto último, una señal de alerta que invita sondear desde la docencia los espacios de mejora que pueden conducir a un mejor nivel de desempeño por parte del estudiantado.

Figura 9

Dominio General por Aprendizaje del Módulo

Nota. El gráfico muestra que mayoritariamente el estudiantado matriculado en el módulo tiene altos niveles de desempeño relacionado a los aprendizajes evaluados.

b) Resultados ámbito gestión de la vinculación

La evaluación de este ámbito considera dos instancias de evaluación, *Encuesta de satisfacción de la vinculación y Evaluación de continuidad de Socios Comunitarios y Contrapartes Técnicas*. La primera instancia fue a través de la aplicación de un Formulario de Google, entre el 19 de junio y el 10 de julio del periodo 2023, donde se obtuvo la participación de un total de 48 personas en calidad de representantes de Socios Comunitarios. Mientras que, la segunda evaluación fue realizada entre el 18 y 29 de diciembre del mismo periodo por los equipos de docentes y PVM, quienes sometieron a análisis la continuidad de 175 Socios Comunitarios y 260 Contrapartes Técnicas.

Es preciso señalar que el instrumento asociado a la primera evaluación se construyó a través de los siguientes tres componentes: (1) Identificación del Socio Comunitarios; (2) Proceso de Vinculación, recopiló información sobre la percepción de los(as) encuestados(as) sobre el proceso de vinculación en torno a tres elementos a) Pertinencia de la modalidad de vinculación, b) Claridad de la información, y c) Satisfacción con la labor de PVM, y (3) Retroalimentación General, recabó antecedentes cualitativos sobre las apreciaciones y sugerencias con respecto al proceso de vinculación en su conjunto. En síntesis, los participantes de la encuesta respondieron en torno a 5 reactivos, de los cuales 2 fueron de tipo abierto, 1 de selección múltiple y 3 de escala tipo Likert de 7 niveles siendo 1 “Totalmente en desacuerdo” y 7 “Totalmente de acuerdo”. En alusión a ello, los resultados fueron:

Tabla 11

Resultados Encuesta de Satisfacción de la Gestión para la Vinculación

Componente	Reactivo	Resultados
Identificación de Socio Comunitario	Nombre de Socio Comunitario (Organización, Institución o Programa a la que usted pertenece).	Se obtuvo un total de 48 participantes que declararon pertenecer a un Socio Comunitario
Proceso de vinculación	La modalidad de vinculación por parte de las Profesionales	94% de las personas encuestadas señalaron dialogar con niveles satisfactorios sobre la modalidad de vinculación implementada.

	<p>de Vinculación con el Medio fue la adecuada con mi tipo de organización.</p> <p>A partir de la información entregada, tuve claridad de los hitos que contemplan la vinculación.</p> <p>Marque el o los hitos que contemplan la vinculación, en los cuales esperó más información.</p> <p>Marque la alternativa que mejor describa su grado de satisfacción con el proceso de vinculación por parte de la Profesional de Vinculación con el Medio.</p>	<p>91% de las personas encuestadas señalaron estar satisfechas por tener información clara frente a los hitos que contemplan el proceso de vinculación.</p> <p>Según los resultados, los hitos que contempla la vinculación en donde se esperó más información fueron: (1) Asignación de proyectos que corresponden al 44% de las personas encuestados, y (2) Jornada de habilitación para contrapartes técnicas que responden a 29% de las personas encuestadas.</p> <p>93% de las personas encuestadas señalaron dialogar con niveles satisfactorios sobre la labor de las Profesionales durante el proceso de vinculación.</p>
Retroalimentación General	<p>¿Cuáles son sus apreciaciones con respecto al proceso de vinculación?</p> <p>Fortalezas y/o aspectos de mejora, comente con libertad.</p>	<p>Los resultados arrojaron comentarios en torno a: (1) Comentarios positivos, "Me parece que el proceso de vinculación es en su forma completo y proporciona la información con claridad, se resuelven las dudas que surgen en el inicio", "Fortaleza, la información entregada es súper simple y fácil de entender (...)", "El proceso de vinculación de la profesional es muy completo, concreto y aclaratorio", entre otros; (2) Sugerencias, "Mayor énfasis en cada etapa del proceso, o bien la ruta de vinculación asociada", "Si hablamos de RSU, sería bueno contar con un sistema de evaluación de impacto", "Deberían entregar más información a la contraparte del estado del proyecto, si este fue aprobado, si necesita correcciones o simplemente si no quedó vinculado" entre otros, y (3) Retroalimentación sobre el proceso de vinculación, "El proceso es bueno, sin embargo se hace engorroso el llenado del formulario inicial", "Me parece bien en cuanto a las reuniones, pero el formato de selección de los talleres fue un poco engorroso", "Mejoraría el tema de los convenios (quizás en una etapa inicial solo preguntaría la disposición de firma de convenio en caso y luego un forms solo para convenio) y mejoraría la posibilidad de postular con un mismo proyecto a otras carreras sin necesidad de escribirlo nuevamente".</p>

Nota. Fuente: Informe de Gestión de Vinculación con el Medio 2023 (Águila, et al., 2023).

En la aplicación del instrumento, se pudo apreciar que además de identificar un alto nivel de satisfacción referente al proceso de gestión de la vinculación, existen espacios de mejora en el ámbito procedimental e instrumental. En cuanto a lo procedimental, se apreció como necesidad de mejora el profundizar la entrega de información referente a cada etapa del proceso de vinculación, con énfasis en el proceso de Asignación de Proyectos y Jornadas de Habilitación para Contrapartes Técnicas. Mientras que, en relación con lo instrumental se identifica la posibilidad de simplificar el instrumento de recolección de antecedentes de los Socios Comunitarios y sus solicitudes de proyectos para agilizar su aplicación.

Por otro lado, la realización de la *Evaluación de continuidad de Socios Comunitarios y Contrapartes Técnicas*, se llevó a mediante la aplicación de una lista de chequeo para identificar el grado de cumplimiento de criterios (ver Tabla 12) definidos para la evaluación de ambos actores en torno a tres niveles Cumple, Cumple parcialmente o No cumple.

Tabla 12

Criterios de evaluación de continuidad de Socios Comunitarios y Contrapartes Técnicas

Evaluación de continuidad de Socios Comunitarios	
<i>Criterio</i>	<i>Descripción</i>
Acompañamiento	El Socio Comunitario pone a disposición del desarrollo del Proyecto un profesional o persona encargada (Contraparte técnica), que acompañe al equipo de estudiantes, durante todo el desarrollo del proyecto. Además dicha Contraparte Técnica no tiene más de dos proyectos a su cargo.
Coordinación con PVM	El Socio Comunitario mantiene una comunicación constante con PVM, responde de forma oportuna a los acuerdos establecidos y transmite información oportuna sobre cambios en su organización facilitando la toma de decisiones.
Articulación Socio Comunitario de Gestión	El Socio Comunitario de Gestión, articula con claridad el trabajo del Módulo de Responsabilidad Social con Socio Comunitario de su dependencia para su participación efectiva en los Proyectos del Módulo de Responsabilidad Social.
Contextualización a Contrapartes Técnicas	El Socio Comunitario transmite oportunamente a las Contrapartes Técnicas los compromisos, orientaciones y acciones que implica su rol.
Relevancia percibida	El Socio Comunitario comprende y manifiesta la relevancia del trabajo colaborativo durante toda la vinculación.
Grupo objetivo	El Socio Comunitario plantea en la solicitud de proyectos un grupo objetivo claro, que efectivamente participa en la intervención del proyecto.

Participación de mecanismos de evaluación	El Socio Comunitario participa en todas las instancias de evaluación del proceso de vinculación del Módulo de Responsabilidad Social (Encuesta de satisfacción de gestión de vinculación y Encuentro de Socios Comunitarios).
Criterios de continuidad de Contrapartes Técnicas	
<i>Criterios</i>	<i>Descripción</i>
Seguimiento PVM	Contraparte Técnica informa oportunamente el progreso del equipo de estudiantes durante el proceso de seguimiento y espontáneamente según se requiera.
Evaluación de desempeño	Contraparte Técnica participa activamente en el proceso de evaluación de desempeño de equipos de estudiantes, entregando información detallada del actuar de ellos en todas las etapas del Proyecto de Responsabilidad Social.
Participación de mecanismos de evaluación	Contraparte Técnica participa en todas las instancias de evaluación del proceso de vinculación del módulo de Responsabilidad Social (Encuesta de Expectativas; Encuesta de Satisfacción de contrapartes técnicas y Encuentro de Socios Comunitarios).
Acompañamiento	Contraparte Técnica acompaña de manera efectiva al equipo de estudiantes durante todo el desarrollo del proyecto, sin delegar el quehacer de su rol a terceros y/o se ocupa de incorporar de forma efectiva a la contraparte técnica de reemplazo ante su posible ausencia.
Comunicación	Contraparte técnica mantiene una comunicación constante con el equipo de estudiantes, responde de forma oportuna a cada contacto, es resolutoria a la hora de tomar decisiones, todo ello desde una relación horizontal y/o no impositiva.
Tiempo	Contraparte técnica destina tiempo suficiente a la intervención y al equipo de estudiantes para asegurar su óptimo desarrollo.
Cumplimiento de acuerdos	Contraparte técnica se compromete y respeta los acuerdos establecidos con el equipo de estudiantes sobre las condiciones en las que se desarrolló el proyecto, ofreciendo apertura a la negociación cuando se presentaron dificultades en la concreción de los acuerdos y facilitando la gestión de estos.

Nota. Fuente: Informe de Resultados de Evaluación de Continuidad Socios Comunitarios y Contrapartes Técnicas 2023 (Olivera, 2023)

A partir de tales criterios, la Tabla 13 da cuenta de los resultados para esta evaluación:

Tabla 13

Resultados de Evaluación de Continuidad de Socios Comunitarios y Contrapartes Técnicas

Actor evaluado	Criterio	Cumple		Cumple Parcialmente		No cumple		No aplica	
<i>Socio Comunitario</i>	Acompañamiento	146	83%	18	10%	11	6%	-	-
	Coordinación con PVM	148	85%	16	9%	11	6%	-	-
	Articulación Socio Comunitario de gestión	1	1%	3	2%	1	1%	170	97%
	Contextualización a Contrapartes Técnicas	124	71%	17	10%	7	4%	27	15%
	Relevancia percibida	159	91%	4	2%	12	7%	-	-
	Grupo objetivo	159	91%	5	3%	11	6%	-	-
	Participación de mecanismos de evaluación	102	58%	27	15%	41	23%	5	3%

<i>Contraparte Técnica</i>	Seguimiento PVM	218	84%	25	10%	17	7%	-	-
	Evaluación de desempeño	224	86%	23	9%	13	5%	-	-
	Participación mecanismos de evaluación	181	70%	59	23%	20	8%	-	-
	Acompañamiento	208	80%	32	12%	20	8%	-	-
	Comunicación	216	83%	29	11%	15	6%	-	-
	Tiempo	211	81%	26	10%	23	9%	-	-
	Cumplimiento de acuerdos	225	87%	14	5%	21	8%	-	-

Nota. Fuente: Informe de Resultados de Evaluación de Continuidad Socios Comunitarios y Contrapartes Técnicas 2023 (Olivera, 2023)

En correspondencia a lo anterior, durante el periodo 2023 se recomendó no continuar trabajando colaborativamente para el año 2024 con 15 socios comunitarios y 26 contrapartes técnicas por el incumplimiento parcial o total de más de tres criterios establecidos por actor. Lo que, a su vez, retroalimenta el quehacer del proceso de gestión para el periodo siguiente, señalando como sugerencia de mejora la posibilidad de socializar las exigencias especificadas en esta instancia de evaluación para mejorar la formación y vinculación entre la universidad, los socios y las contrapartes.

c) **Resultados ámbito de contribución al medio**

Para la evaluación de este ámbito, se evaluó la contribución de 260 proyectos implementados durante el periodo 2023 mediante la aplicación de tres instrumentos, Encuesta de Expectativas, Encuesta de Satisfacción de Contrapartes Técnicas y Encuentro de Socios Comunitarios. La primera evaluación, se aplicó entre el 12 de septiembre y 20 de octubre, pudiendo obtener un total de 174 respuestas, la segunda evaluación se desarrolló desde el 05 al 29 de diciembre obteniendo un total de 153 respuestas, y la última evaluación desarrollada en dos instancias en los días 13 y 14 de diciembre, donde participaron 103 personas en calidad de representantes de socios comunitarios y contrapartes técnicas.

Las dos primeras evaluaciones fueron realizadas a través de encuestas utilizando escalas de apreciación de tipo Likert de 1 a 7, siendo 1 “Totalmente en desacuerdo” y 7 “Totalmente de acuerdo”. Mientras que la tercera evaluación, fue realizada a través

de grupos focales en donde se buscó conocer apreciaciones sobre el quehacer del módulo a través de los proyectos, específicamente identificando espacios de validación y de mejora continua.

En atención a ello, la Tabla 14 da cuenta de los resultados luego de la aplicación de los tres instrumentos.

Tabla 14

Resultados por instrumento de contribución al medio

Instrumento	Componente	Resultado
Encuesta de expectativas	Conocimiento	82% de las Contrapartes señalaron estar totalmente de acuerdo con que mediante la colaboración con las y los estudiantes, desarrollará habilidades y/o conocimientos que impulsen sustancialmente su quehacer, el 13% señaló estar de acuerdo, el 4% señaló estar ligeramente de acuerdo y el 1% restante señaló estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con ella. 67% de las Contrapartes señalaron estar totalmente de acuerdo con tener certezas de que el trabajo con las y los estudiantes les permitirá conseguir herramientas para solucionar los problemas que el futuro les traiga, el 24% señaló estar de acuerdo, el 6% señaló estar ligeramente de acuerdo y el 2% restante señaló estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con ella.
	Disposición	76% de las Contrapartes señalaron estar totalmente de acuerdo con que tienen el convencimiento de que las y los estudiantes gestionarán las actividades del proyecto sin ningún problema, priorizando siempre la disponibilidad de la contraparte y la calidad del trabajo, el 17% señaló estar de acuerdo, el 5% señaló estar ligeramente de acuerdo y las opciones ni en acuerdo ni en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo y en desacuerdo, fueron elegidas en un 1% cada una. 72% de las Contrapartes señalaron estar totalmente de acuerdo con que los estudiantes mostrarán una actitud colaborativa y deseos de participar en todo momento, aunque se encuentren abrumados por las exigencias universitarias, el 20% señaló estar de acuerdo, el 6% señaló estar ligeramente de acuerdo y, las opciones ni en acuerdo ni en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo y en desacuerdo, fueron elegidas en un 1% cada una.
	Producto	65% de las Contrapartes señalaron estar totalmente de acuerdo con señalar que tienen la seguridad de que el producto que surja de la colaboración con los estudiantes será fundamental para el futuro de su quehacer, el 22% señaló estar de acuerdo, el 11% señaló estar ligeramente de acuerdo y el 2% restante señaló estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con ella. 57% de las Contrapartes señalaron estar totalmente de acuerdo con señalar que tienen la certeza de que el producto final permitirá solucionar completamente mi problemática/necesidad/desafío esta afirmación, el 25% señaló estar de acuerdo, el 13% señaló estar ligeramente de acuerdo, el 4% señaló estar ni en acuerdo ni en desacuerdo y, el 1% restante señaló estar en desacuerdo con ella.
	Evaluación Global	74% de las Contrapartes señalaron estar totalmente de acuerdo con tener la seguridad de que el tiempo utilizado para trabajar con las y los estudiantes será muy provechoso para su quehacer, el 21% señaló estar de acuerdo y el 6% señaló estar ligeramente de acuerdo con ella.
Encuesta de satisfacción de proyectos	Características del Proyecto	De un total de 153 proyectos, un 45% de las Contrapartes Técnicas señaló haber trabajado en modalidad mixta, mientras que un 20% señaló haber trabajado en modalidad virtual y un 35% en modalidad presencial.

	<p>En relación con el trabajo virtual y/o mixto, un 39% de las Contrapartes señaló haber trabajado de manera mixta (combina reuniones online, presencial y/o sin reuniones), un 24% indicó trabajar de manera sincrónica (reuniones online), 9% señaló trabajar de manera asincrónica (sin reuniones, solo enviando material para aplicación posterior por parte de la contraparte), y un 28% seleccionó la opción no aplica, por haber trabajado exclusivamente presencial.</p> <p>Frente a la periodicidad con que se desarrolló la intervención, un 73% de las respuestas señalan haber tenido una frecuencia de trabajo “semanal” con los equipos de estudiantes, un 20% trabajó “quincenalmente” y un 7% trabajó con frecuencia “mixta” (alternando entre semanal y quincenal según acuerdos).</p> <p>En relación con la cantidad de sesiones realizadas, las Contrapartes Técnicas señalaron que en un 71% se logró realizar entre “5 a 8 sesiones”, un 18% señaló haber trabajado en torno a “9 y 13 sesiones”, 10% logró trabajar menos de “5 sesiones” y el 1% restante seleccionó la opción “más de 13 sesiones.”</p> <p>En referencia a la modalidad de intervención un 74% y un 16% de los participantes señalaron estar “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” respectivamente, mientras que un 8% indicó estar “ligeramente de acuerdo” y tan sólo un 2% del total señaló estar “ni acuerdo ni en desacuerdo” respecto al reactivo.</p>
Satisfacción percibida	<p>En referencia a la frecuencia y cantidad de sesiones realizadas, los resultados permiten percibir un alto nivel de satisfacción, ya que el 71,9% señaló estar “totalmente de acuerdo” con la afirmación, el 18,3% señaló estar “de acuerdo” con ella, el 3,3% señaló estar ligeramente de acuerdo y las opciones “ni en acuerdo ni en desacuerdo” y “ligeramente en desacuerdo” tributaron con un 5,2% y 1,3% respectivamente.</p> <p>En su mayoría, las Contrapartes Técnicas demostraron tener una percepción positiva frente a que el trabajo colaborativo con los y las estudiantes les ayudó a potenciar su quehacer, ya que el 67% y 21% de las respuestas señalan elecciones en torno a los niveles “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” respectivamente.</p>
Conocimientos	<p>En su mayoría, las Contrapartes Técnicas demostraron tener una percepción positiva frente a que el trabajo realizado le aportó herramientas para abordar problemas futuros, ya que el 66% y 24% de las respuestas señalan elecciones en torno a los niveles “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” respectivamente.</p> <p>En su mayoría, las Contrapartes Técnicas demostraron tener una percepción positiva frente a la disposición oportuna que tuvieron los y las estudiantes para desarrollar las tareas y actividades acordadas, ya que el 79,1% y 12,4% de las respuestas señalan elecciones en torno a los niveles “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” respectivamente.</p>
Disposición	<p>En su mayoría, las Contrapartes Técnicas demostraron tener una percepción positiva frente al cumplimiento de horarios de los y las estudiantes para llevar a cabo sesiones planificadas, ya que el 77,8% y 12,4% de las respuestas señalan elecciones en torno a los niveles “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” respectivamente.</p> <p>En su mayoría, las Contrapartes Técnicas demostraron tener una percepción positiva frente a la frecuencia con que los estudiantes mostraron tener una actitud positiva y de motivación frente al trabajo desarrollado, pues el 79,1% y 12,4% de las respuestas señalan elecciones en torno a los niveles “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” respectivamente.</p>
Producto	<p>En su mayoría, las Contrapartes Técnicas demostraron tener una percepción positiva frente a la contribución del producto entregado para abordar la necesidad, desafío y/o problemática que posee su SC, ya que el 74,5% y 17,4% de las respuestas señalan elecciones en torno a los niveles “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” respectivamente.</p> <p>En su mayoría, las Contrapartes Técnicas demostraron tener una percepción positiva frente a la entrega oportuna de los productos comprometidos por los y las estudiantes, ya que el 80% y 13% de las respuestas señalan</p>

		<p>elecciones en torno a los niveles “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” respectivamente.</p> <p>En su mayoría, las Contrapartes Técnicas demostraron tener una percepción positiva frente a si los estudiantes consideraron siempre su opinión para la construcción y/o entrega del servicio comprometido en el proyecto, ya que el 84% y 11% de las respuestas señalan elecciones en torno a los niveles “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” respectivamente.</p> <p>En su mayoría, las Contrapartes Técnicas demostraron tener una percepción positiva frente a si fue beneficioso o no para su quehacer, el haber trabajado con los y las estudiantes, ya que el 69,9% y 20,9% de las respuestas señalan elecciones en torno a los niveles “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” respectivamente.</p> <p>En su mayoría, las Contrapartes Técnicas demostraron tener una percepción positiva frente a lo provechoso que fue para su quehacer el haber destinado tiempo para trabajar con los y las estudiantes, ya que el 70% y 19% de las respuestas señalan elecciones en torno a los niveles “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” respectivamente.</p> <p>En relación con las opiniones de las Contrapartes Técnicas, se pudo identificar tres tipos de comentarios: (1) Positivos, “Los estudiantes se adaptaron a la realidad del territorio, comprendiendo la dinámica del mismo, siendo la población objetivo adultos mayores, los recursos que utilizaron y la metodología usada fue la adecuada”, (2) Experiencias negativas, “En lo personal resultó dificultoso lograr una motivación real por parte del equipo para planificar sesiones de trabajo adecuadas para el grupo objetivo de intervención, considerando que la justificación del grupo era la alta carga académica”, y (3) Sugerencias de mejora,“(…) considero que podría ser más extenso la ejecución del proyecto ya que considero que no hay espacio para algunos imprevistos”, “Considero que es muy importante hacer más largas las intervenciones”, “(…)lo que me gustaría poder cambiar es que fuesen más sesiones presenciales”, “(…) [situaciones] como el financiamiento para el desarrollo del proyecto, [donde] los alumnos no tuvieron apoyo de la universidad” y “(…) creo que lo que se pudiera potenciar son las habilidades para hablar en público”.</p>
Encuentro de Socios Comunitarios	<p>Responsabilidad Social</p> <p>Proyectos sociales</p> <p>Habilidades sociales</p>	<p>Las características socialmente responsables de los estudiantes esperados por los actores del Socio Comunitario fueron: compromiso, proactividad, empatía, adaptación al entorno, receptividad, responsabilidad, creatividad ligada a la proactividad.</p> <p>las características socialmente responsables observadas en los estudiantes por los actores del Socio Comunitario fueron: lectura del contexto, situar la intervención, compromiso, respeto, flexibilidad, creatividad, responsabilidad, innovación, proactividad, trabajo en equipo.</p> <p>Las sugerencias de mejora para la formación de características socialmente responsables en los estudiantes fueron: continuar con el seguimiento y acompañamiento, se sugiere incorporar investigación previa del contexto y la labor del socio comunitario. Situar acciones de formación y vinculación a los perfiles de carrera.</p> <p>Se destaca como principal contribución la vinculación con otras instituciones que permite el desarrollo de proyectos, reconociendo la valía de la transmisión de conocimientos y la oportunidad de brindar experiencias a los territorios y comunidades. Otra contribución en términos de oportunidad y potencialidad de los proyectos es el aprendizaje mutuo, por una parte, se muestra al equipo de estudiantes otras realidades y, por otra, se acerca la academia a lo comunitario donde los destinatarios pueden visualizar y aproximarse a la realidad universitaria.</p> <p>Además, se reconoce como contribución el trabajo colaborativo, la participación activa de los destinatarios en actividades del proyecto y los avances hacia la inclusión, mediante el cultivo del vínculo con las personas destinatarias.</p> <p>Se consiga la comunicación asertiva como parte de las habilidades sociales esperadas en los estudiantes, dentro de las características esperadas de ella, los actores del Socio Comunitario señalan: la apertura hacia la</p>

retroalimentación, escucha activa, comunicación constante, descifrar necesidades demostrar interés.

Las características de comunicación asertiva demostrada por los estudiantes y detectadas por los acotes del Socio Comunitario fueron: responsabilidad y adaptabilidad al contexto en torno a la transmisión de conocimiento. Además, en este apartado se realizan observaciones sobre reforzar la formalidad, ya que se visualizó lenguaje poco adecuado a espacios educativos y el uso de canales formales de comunicación.

Se identificó por parte de los actores del Socio Comunitario expectativas sobre las habilidades sociales de los estudiantes, estas fueron: relevar los conocimientos de la comunidad, y mantener buena comunicación, practicando la escucha activa en las comunidades; Se espera trabajo en equipo con distribución equitativa de las labores.

Se identificó por parte de los actores del Socio Comunitario sugerencias sobre el fortalecimiento de habilidades sociales de los estudiantes, estas fueron: desarrollo de humildad y autocrítica para recibir retroalimentación, fortalecer las habilidades comunicacionales y propositivas en el trabajo colaborativo.

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de Informe de Gestión de la Vinculación 2023 (Águila et al., 2023).

En correspondencia a los resultados obtenidos se puede apreciar que existe una homogeneidad en las expectativas de las contrapartes técnicas respecto al trabajo de los equipos de estudiantes en los proyectos del módulo, con una tendencia hacia valoraciones positivas en cada componente evaluado. Sin embargo, se observa menor certeza en las expectativas sobre el producto final, lo que sugiere una exploración a futuro para reconocer cuáles son las cualidades del producto y/o servicio esperado por parte de los actores del proyecto.

Adicional a ello, los resultados que refieren a la valoración de los proyectos posterior a su realización dan cuenta de una adecuada implementación, ya que la esencia de los proyectos, en términos de conocimientos, productos, y la disposición de los estudiantes fue positiva en las valoraciones de satisfacción. No obstante, las evaluaciones cualitativas invitan a la autocrítica del área docente y de gestión para la vinculación, ya que se invita a mejorar áreas específicas, como desplegar estrategias para prevenir experiencias negativas, evaluar la extensión temporal de los proyectos, considerar la capacidad institucional de financiamiento y fortalecer las habilidades comunicacionales de los estudiantes.

Por último, las reflexiones y evaluaciones de los socios comunitarios en la instancia de encuentro permiten identificar dos grandes espacios de mejora asociados a la docencia y la vinculación. En docencia, se sugiere mejorar el acompañamiento docente antes, durante y después del trabajo con Socios, en específico se propone:

- Reforzar la validación de los conocimientos comunitarios, la comunicación efectiva y la escucha activa, además de mejorar la investigación previa de los equipos sobre las características del socio comunitario.
- Fortalecer las estrategias para reconocer necesidades y desafíos a través de la escucha activa y mejorar la distribución de actividades y la capacidad de respuesta de los equipos.
- Reforzar las habilidades comunicativas, la adecuación del lenguaje, el uso de canales formales y fomentar la proactividad y el trabajo en equipo.

Mientras que, en VcM, se sugiere ampliar la cobertura de carreras y el alcance territorial en los proyectos, con la finalidad de fortalecer el vínculo con las comunidades cercanas a la Universidad al mismo tiempo que se amplían los entornos de interés para ella.

d) Resultados ámbito de cobertura

En relación con los antecedentes que permiten identificar el rango de cobertura de los proyectos del módulo, es preciso señalar que para el periodo 2023 la vinculación se gestó con 152 socios comunitarios, quienes mayoritariamente señalaron pertenecer a la Región del Maule (95,4%), mientras que los Socios restantes (4,6%), se distribuyeron entre las regiones de Valparaíso, de O'Higgins y Metropolitana, tal como se expone en la Figura 10.

Figura 10

Región de procedencia de Socios Comunitarios

Nota. El gráfico muestra que la Región del Maule concentra la mayor cantidad de Socios Comunitarios durante el periodo 2023.

Teniendo en cuenta lo anterior, se destaca que la procedencia de los socios comunitarios presente en la Región del Maule declaró provenir de 24 comunas de la región, permitiendo una cobertura casi total del territorio regional, tal como se muestra en la Figura 11.

Figura 11

Comunas de Socios Comunitarios de la Región del Maule

Nota. El gráfico muestra que las comunas de la Región del Maule con mayor cantidad de Socios Comunitarios durante el 2023 son en primer lugar Talca y en segundo lugar Curicó.

De igual manera, la tipología y rubro por los cuales se identificaron los socios comunitarios a la hora de ingresar sus antecedentes para el levantamiento de solicitudes, indica que en su mayoría se trabajó con Establecimientos Educativos (25,7%), y que los rubros a los cuales la mayoría de los socios señaló pertenecer son Social (60,8%) y Educativo (45,6%), tal como se muestra en las Figuras 12 y 13.

Figura 12

Tipología de Socios Comunitarios

Nota. El gráfico muestra que el tipo de Socio Comunitario que mayoritariamente se vinculó con los proyectos del módulo fue Establecimiento Educativo durante el periodo 2023.

Figura 13

Rubro del Socio Comunitario

Nota. el gráfico muestra que el rubro al cual mayormente señalaron dedicarse los Socios Comunitarios durante el periodo 2023 fue Social y Educación.

Considerando los resultados del modelo de evaluación aplicado en el período 2023 para determinar la contribución del módulo de *Responsabilidad Social*, tanto en la formación como en la VcM, y tomando en cuenta los antecedentes que revelan la trayectoria de este proceso crucial, se presenta un terreno fértil para el desarrollo de este estudio. Esto se debe, principalmente, a la apertura de esta acción pública a la incorporación de innovaciones que fortalezcan su quehacer, especialmente ante la inconsistencia de la estrategia de evaluación pasada y la falta de solidez y representatividad de la estrategia actual.

Es tal la oportunidad de este escenario para los propósitos de formación y vinculación de la universidad. Pues bien, el hecho de que esta actividad curricular se desarrolle en el entorno dinámico de la realidad social, plantea el desafío de implementar una estrategia de evaluación empírica para cada una de las contribuciones en el vínculo universidad-comunidad. Lo anterior, siendo esencial para evidenciar, transparentar e identificar los aportes de esta práctica y sus espacios de mejora (Ortega et al., 2021; Muñoz & Valenzuela, 2022).

Por ello, se visualiza la oportunidad de acercarse con mayor solidez a las exigencias que existen en la actualidad en materia de VcM en el contexto de la educación superior, como se ha señalado, desde el marco normativo de la Universidad de Talca, los parámetros de la CNA y lo planteado desde el enfoque de la RSU. Todo ello tiene como finalidad identificar los elementos relevantes que deben ser incorporados, aquellos que deben mantenerse, y, no menos importante, realizar una evaluación crítica de los aspectos que deberían ser desechados o ajustados en la metodología actual.

PROPUESTA DE PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA ACCIÓN PÚBLICA

El siguiente apartado, expone un plan de mejoramiento destinado a optimizar la acción pública mediante una metodología de evaluación de la contribución del módulo de *Responsabilidad Social* en su vinculación con el medio en la Universidad de Talca, la que se basa en los resultados de cada una de las instancias de medición y, al mismo tiempo, la información sistematizada de cada una de las expresiones vinculadas con oportunidad mejora. Este plan busca fortalecer la metodología de evaluación de los proyectos, ajustando las estrategias de medición entre la vinculación de los socios comunitarios y el estudiantado para garantizar una mayor coherencia entre los objetivos formativos de la universidad y las necesidades de la comunidad. Lo anterior, a través de un enfoque integral que busca mejorar la efectividad de los aportes del módulo, incorporando innovaciones en la evaluación que aseguren una contribución social más sostenible y una formación más robusta para los estudiantes.

Necesidad de mejora de la acción pública del módulo de Responsabilidad Social

El módulo de *Responsabilidad Social* de la Universidad de Talca, a través de su implementación, ha logrado avances significativos en la formación de profesionales de excelencia con sensibilidad social gracias al involucramiento de los estudiantes con proyectos orientados a resolver necesidades de las comunidades. No obstante, el modelo actual de evaluación de esta acción pública presenta limitaciones que impiden una adecuada retroalimentación para el mejoramiento continuo del quehacer del módulo y su impacto en los actores involucrados (Gaete-Quezada, 2020; Vallaes, 2014).

Actualmente, el sistema de evaluación del módulo y las decisiones tomadas para su mejora continua se basan únicamente en la opinión de los socios comunitarios, sin incluir a estudiantes, docentes y profesionales de vinculación. Este enfoque, limita la capacidad de identificar áreas de mejora en términos de la formación profesional y, al mismo tiempo, restringe las posibilidades de contribución concreta en cada una de las

intervenciones en la comunidad. La ausencia de una evaluación integral, impide reconocer con precisión los aciertos y desaciertos de las metodologías empleadas, genera un diagnóstico incompleto que compromete la calidad de las decisiones en relación con el perfeccionamiento del módulo y el quehacer del rol social de la Universidad (Manríquez y Goñi, 2023).

Además, para que el módulo de *Responsabilidad Social* cumpla con los objetivos de vinculación basada en enfoques de gestión como la RSU, es necesario que la evaluación contemple con la perspectiva bidireccional (De Ferrari Correa et al., 2022). Esto implica incorporar las voces de todos los actores que participan en el proceso: estudiantes, docentes, socios comunitarios, contrapartes técnicas y profesionales de vinculación. En tal sentido, una evaluación integral permitirá evaluar la contribución de los proyectos en la comunidad, y al mismo tiempo, identificar el desarrollo de las competencias transversales y profesionales de los estudiantes.

Considerando lo anterior, este nuevo enfoque debe estar alineado con los principios de la RSU, los cuales enfatizan en la bidireccionalidad, en coherencia con la justicia social y la sostenibilidad (Aragundi et al., 2022). Por su parte, la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales, la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior y la Política de Vinculación con el Medio de la Universidad de Talca, refuerzan la importancia de la vinculación universitaria que se orienta hacia la colaboración sistemática y permanente con el entorno. De ahí que, la mejora en el proceso de evaluación permitirá fortalecer el cumplimiento de estos mandatos, asegurando que la universidad no solo forme profesionales competentes, sino también, agentes de cambio comprometidos con el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad (Naval & Arbués, 2017).

La implementación de un modelo de evaluación más inclusivo y sistémico, genera mejoras sustantivas tanto en la calidad de la formación de los estudiantes, como en la contribución real de los proyectos en las comunidades (Carrasco & Sánchez, 2024). Al integrar las percepciones de todos los actores involucrados en la acción del módulo de *Responsabilidad Social*, se podrán tomar decisiones más informadas ajustando los

proyectos del módulo en atención a las necesidades reales del entorno, optimizando la experiencia formativa de futuros profesionales y contribuyendo a la consolidación papel de la Universidad como un actor clave en el desarrollo social y sostenible de la región.

Diseño metodológico

El diseño metodológico de esta investigación se estructuró en torno a un enfoque cualitativo, centrado en la revisión documental y la observación directa para evaluar el contexto sociopolítico y las características de la acción pública implementada en el módulo de *Responsabilidad Social* (Hernández et al., 2014; Mavodza, 2022). Este enfoque permitió la recolección y análisis de datos desde una perspectiva integral, asegurando una comprensión profunda de los factores que inciden en el desarrollo del módulo y su impacto en la comunidad.

a) Proceso metodológico

El trabajo de campo se desarrolló en dos fases complementarias:

1. ***Análisis del contexto sociopolítico:*** Se realizó una revisión exhaustiva de los marcos normativos y las políticas públicas vigentes, tanto a nivel nacional como institucional, que enmarcan el desarrollo del módulo. Este análisis incluyó la revisión de la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales, la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, y la Política de Vinculación con el Medio de la Universidad de Talca.
2. ***Análisis de las características de la acción pública:*** Esta fase incluyó la evaluación de los informes institucionales relacionados con el módulo, donde se identifican los objetivos, acciones, plazos, costos y los actores involucrados. Además, se llevaron a cabo observaciones directas de las actividades desarrolladas en el contexto del módulo para complementar los datos obtenidos mediante la revisión documental.

b) Técnicas de recolección de datos

Para la recolección de datos, se utilizaron los siguientes instrumentos:

1. **Revisión documental:** Se realizó un análisis de documentos institucionales, informes de impacto del módulo, normativas internas y leyes nacionales aplicables. Estos documentos proporcionaron el marco normativo y la base para evaluar la efectividad y los resultados del módulo.
2. **Observación directa:** Se observó el desarrollo de actividades relacionadas con el módulo en su entorno natural. Esta observación, permitió obtener información sobre las dinámicas de los actores involucrados (estudiantes, docentes, profesionales de vinculación y socios comunitarios), y cómo estas se alinean con los objetivos planteados.

c) Técnicas de análisis de datos

El análisis de los datos recolectados se desarrolló a través de dos enfoques principales:

1. **Análisis de contenido:** A partir de los datos obtenidos en la revisión documental, se empleó un análisis de contenido para identificar los componentes clave de la acción pública. Se utilizaron categorías como "objetivos del módulo", "acciones", "contribución en la comunidad" y "gestión institucional". Este análisis facilitó la sistematización de los hallazgos en relación con los marcos teóricos de la RSU y las disposiciones en las normativas analizadas.
2. **Análisis comparativo:** Se aplicó un análisis comparativo que permitió contrastar los datos obtenidos en los documentos y las observaciones con los objetivos planteados por las normativas. Esto permitió identificar las brechas entre los resultados esperados y los obtenidos, proporcionando información clave para el diagnóstico y la propuesta de mejoramiento.

d) Aspectos éticos del estudio

La investigación se desarrolló en estricto cumplimiento con los principios éticos de la investigación social, garantizando la confidencialidad, el manejo adecuado de la información y el respeto por los derechos de los involucrados. Pese a que no se realizaron entrevistas, se aseguró que el manejo de la información fuera confidencial. En atención a ello, los datos se analizaron bajo el anonimato.

Además, los resultados se presentaron de forma veraz y objetiva, garantizando que la información obtenida se utilizara exclusivamente con fines académicos e investigativos. Puesto que, el propósito central del uso de los datos en este estudio fue contribuir de manera positiva al desarrollo del módulo de *Responsabilidad Social*, el rol social de la Universidad de Talca y el bienestar de las comunidades presentes en su entorno significativo.

Plan de mejoramiento

El Plan de Mejoramiento de la metodología de evaluación de la contribución del módulo de *Responsabilidad Social* en su vinculación con el medio, busca fortalecer la evaluación y gestión del mismo, promoviendo una visión integral y participativa que permita mejorar su contribución tanto en el espacio académico como en el entorno. Este plan busca asegurar una evaluación más inclusiva, alineada con los principios de la RSU, la normativa de educación superior, las necesidades de la comunidad universitaria y la comunidad local, regional y nacional.

En primer lugar, se propone que la metodología de evaluación del módulo incorpore las voces de todos los actores involucrados: estudiantes, docentes, profesionales de vinculación y socios comunitarios, contrapartes y destinatarios. Esto permitirá, una retroalimentación enriquecida de todas las perspectivas que convergen en el escenario de los proyectos y también, una evaluación más representativa de la contribución generada en la formación de los estudiantes y en el desarrollo de las comunidades con las que el módulo interactúa.

También, el plan de mejoramiento tiene como propósito fomentar una evaluación que no solo mida los resultados inmediatos tal y como lo realiza en la actualidad, sino también, que permita identificar los alcances de las contribuciones declaradas en la Política de Vinculación con el Medio de la Universidad de Talca, la que se encuentran en coherencia con los principios fundamentales de la RSU y la normativa nacional sobre educación superior.

De esta manera, se propone mantener la metodología de evaluación, pero incluyendo un perspectiva integral para lo cual se hace necesario aplicar ajustes de forma y de fondo, en donde persiste la noción de que los aportes del módulo actúan recursivamente entre las funciones de formación y VcM y también, en la bidireccionalidad de la Universidad de Talca con su entorno. Para ello, se busca generar por medio de este plan, información precisa y sistemática que permita

identificar con mayor claridad las fortalezas y áreas de mejora del módulo de *Responsabilidad Social*. Mediante la creación de indicadores e instrumentos que reflejen cuantitativa y cualitativamente el alcance de las contribuciones desde el módulo y también, aquellas que emerjan de la vinculación mediante la aplicación de los proyectos.

Por consiguiente, el propósito del presente plan también considera consolidar el posicionamiento de la universidad como una institución de calidad y como actor clave en el desarrollo de los territorios. A través de una evaluación más robusta y transparente, se busca que la Universidad de Talca sea identificada como un referente en la VcM y en la promoción del desarrollo sostenible de la región. Además, la implementación de este plan, permitirá que la universidad mejore su legitimidad y su capacidad de colaborar con la comunidad de manera efectiva y sostenida.

Objetivos de la metodología de Evaluación de Contribución

El plan de mejoramiento de la acción pública del módulo de *Responsabilidad Social* vinculado a los entornos significativos de la Universidad de Talca, radica en el ajuste de la actual metodología de evaluación para detectar su contribución. Para ello, los objetivos de esta metodología son:

Objetivo General

Evaluar de forma integral la contribución del módulo de *Responsabilidad Social* de la Universidad de Talca, considerando la representatividad, precisión y sistematicidad de su aplicación, para mejorar su impacto en la formación de los estudiantes y en el desarrollo de las comunidades con las que interactúa.

Objetivos Específicos

1. Aplicar la metodología de evaluación en los proyectos del módulo de Responsabilidad Social, recolectando datos cualitativos y cuantitativos de todos los actores, asegurando la representatividad de las perspectivas involucradas en el proceso.
2. Monitorear los resultados de la evaluación a través de indicadores los establecidos, midiendo la contribución en la formación del estudiantado y el desarrollo de las comunidades, utilizando las herramientas de análisis sistemático incluidas en la metodología.
3. Validar los resultados obtenidos mediante la metodología aplicada, asegurando que los datos recolectados reflejen fielmente los aportes del módulo al cumplimiento de las contribuciones declaradas por la Política de VcM de la Universidad de Talca.

Estrategia de implementación de la metodología

El alcance de los objetivos asociados a la metodología de evaluación de la contribución del módulo de *Responsabilidad Social* en su vinculación con el medio, requiere de la definición e implementación de determinadas acciones y la identificación de sus responsables institucionales, el establecimiento de plazos para su ejecución y la estimación de costos globales necesarios para asegurar su aplicación efectiva.

1. Acciones

Las acciones consideradas incluyen: (1) Definición de indicadores e instrumentos de evaluación; (2) Recolección de antecedentes; (3) Análisis de datos y validación de resultados; (4) Construcción de informes y propuesta de ajustes al módulo; y (5) Difusión de resultados. Estas acciones están diseñadas para generar una propuesta metodológica coherente, que no solo promueva la integración y representatividad de todas las perspectivas involucradas en la vinculación del módulo, sino que también,

asegure la sistematicidad, replicabilidad y el fortalecimiento de las estrategias de medición empleadas.

- ***Acción 1 – Definición de indicadores e instrumentos de evaluación***

Esta acción, se centra en la selección y ajuste de los indicadores que medirán los distintos ámbitos de evaluación del módulo de *Responsabilidad Social*: formativo, gestión de la vinculación, contribución al medio y cobertura. Además, se adaptarán y crearán los instrumentos de evaluación que recojan información precisa y representativa de los actores involucrados.

Para lo anterior, se requiere de la revisión de los indicadores que componen la metodología de evaluación aplicada en el periodo 2023 en el módulo de *Responsabilidad Social* (ver Tabla 15) y también, las contribuciones declaradas por la Universidad de Talca en su Política de Vinculación con el Medio (ver Tabla 16).

Tabla 15

Actuales indicadores/categorías de evaluación de la metodología de evaluación de la contribución del Módulo de Responsabilidad Social

Ámbito	Indicador y/o categoría	Sub-indicador y/o subcategoría
Formativo	Nivel de logro de aprendizajes del módulo	No aplica.
Gestión de la vinculación	Nivel de satisfacción del proceso de gestión	a) Grado de satisfacción con coordinación con PVM. b) Grado de satisfacción con proceso de vinculación en general. c) Apreciaciones del proceso (positivas y/o negativas).
Contribución al medio	Nivel de expectativas	a) Nivel de expectativas de los socios comunitarios sobre conocimientos por adquirir. b) Nivel de expectativas de los socios comunitarios sobre disposición, tiempo y ayuda de los estudiantes. c) Nivel de expectativas de los socios comunitarios sobre productos desarrollados para aportar a la solución de su problema.
	Nivel de contribución percibida	a) Percepción de contribución que recibió el socio comunitario en cuanto a los conocimientos adquiridos. b) Percepción de contribución que recibió el socio comunitario en cuanto a la disponibilidad, tiempo y ayuda de los estudiantes.

		c) Percepción de contribución que recibió el socio comunitario en cuanto al producto o solución levantada a partir del proyecto.
	Retroalimentación del plan de formación	Habilidades transversales: <ul style="list-style-type: none"> • Proyectos Sociales • Responsabilidad Social • Sustentabilidad • Ética Profesional • Innovación y Emprendimiento
Cobertura	Proporción de proyectos ejecutados en "X" tipo de institución Proporción de proyectos ejecutados en "x" comuna/provincia Proporción de proyectos ejecutados en "x" rubro	No aplica

Nota. Fuente: Adecuación a partir de Guerrero (2023) y Guerrero et al. (2023)

Tabla 16

Contribuciones declaradas por la Universidad de Talca

Ámbito	Contribución declarada
Interno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer el modelo educativo, aportando a la docencia, diseño curricular, procesos pedagógicos, logro y evaluación de perfiles de egreso. 2. Potenciar la investigación, creación e innovación, con énfasis en la interdisciplinariedad. 3. Promover la sustentabilidad en la comunidad universitaria, optimizando el uso de recursos, y el aumento de conductas de cuidado y protección ambiental. 4. Promover la inserción internacional de la Institución, facilitando la movilidad estudiantil y académica. 5. Mejorar la experiencia universitaria, favoreciendo el desarrollo integral, permanencia y compromiso de la comunidad universitaria. 7. Posicionar el quehacer e identidad institucional, incentivando la generación de alianzas, el intercambio de ideas y la conformación de comunidades académicas interdisciplinarias, innovadoras y vinculadas con el territorio.
Externo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mejorar el bienestar social de las personas y comunidades, apoyando la implementación, diseño y evaluación de políticas públicas. 2. Aportar al desarrollo humano, promoviendo espacios de integración, creando bienes públicos y protegiendo patrimonios naturales, artísticos y culturales. 3. Aportar al desarrollo económico sostenible, inclusivo y equitativo, apoyando ecosistemas de emprendimiento e innovación empresarial y social. 4. Promover la sustentabilidad, apoyando el uso eficiente de recursos, el cuidado y restauración de ecosistemas y el consumo responsable. 5. Fortalecer el capital humano avanzado del país, facilitando el acceso al conocimiento y el interés por vocaciones científica-tecnológicas en niñas, niños y adolescentes.

-
6. Fomentar la creación y producción artística que realce el valor de las personas, territorios y patrimonios, promoviendo vivencias culturales y la formación de audiencias en la sociedad.
-

Nota. Fuente: Política de Vinculación con el Medio, Universidad de Talca (2023)

En atención a lo anterior, la propuesta de esta nueva metodología considera mantener la denominación de los ámbitos, *Formación y Cobertura*. Sin embargo, se propone la articulación de los ámbitos de *Gestión de la vinculación y Contribución al medio* en el nuevo ámbito denominado *Gestión e implementación de la vinculación*, que considera la medición de los procesos de articulación de la vinculación y los aportes tras la ejecución de los proyectos del módulo; y además, se propone la adición del ámbito *Aportes a contribuciones declaradas por la universidad*, que evalúa la incidencia de los proyectos del módulo en el logro de las contribuciones declaradas por la Política de Vinculación con el medio de la universidad. Por consiguiente, los indicadores, sub-indicadores e instrumentos establecidos para cada ámbito son los siguientes (ver Tabla 17):

Tabla 17

Propuesta de metodología de evaluación de la contribución del módulo de Responsabilidad Social en su vinculación con el medio.

Ámbito	Indicador y/o Categorías	Sub-indicador y/o categorías	Instrumentos
Formativo	Nivel de logro de competencias del módulo.	a) Nivel de logro de aprendizajes por competencia.	Evaluaciones sumativas del módulo.
	Percepción de contribución del módulo en desarrollo profesional.	a) Percepción de contribución en habilidades profesionales. b) Percepción de contribución en habilidades personales.	Autoevaluación del estudiante.
Gestión e implementación de la vinculación	Nivel de satisfacción con el proceso de gestión de la vinculación.	a) Tasa de socios comunitarios que consideran adecuada la modalidad (presencial/virtual) empleada para gestionar la vinculación, en función del tipo de organización a la que pertenecen. b) Tasa de socios comunitarios que consideran que la cantidad	Encuesta de satisfacción del proceso de gestión de la vinculación.

	de reuniones o encuentros fue suficiente para gestionar de manera adecuada la vinculación.	
	c) Tasa de socios comunitarios que consideran que la información proporcionada fue clara, pertinente y adaptada a las necesidades de su organización.	
	d) Nivel de percepción de la disponibilidad de las profesionales de vinculación para resolver dudas y brindar apoyo a lo largo del proceso.	
	e) Tasa de socios comunitarios que consideran que las profesionales de vinculación mostraron flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades específicas de la organización (horarios, modalidades, procesos).	
	f) Tasa de socios comunitarios que indican un alto nivel de satisfacción general con el proceso de gestión de la vinculación realizado por la profesional.	
	g) Percepción sobre el proceso de gestión de la vinculación.	
Porcentaje de socios comunitarios y contrapartes técnicas que continúan en periodo siguiente.	a) Tasa de continuidad de socios comunitarios. b) Tasa de continuidad de contrapartes técnicas.	Evaluación de continuidad de socios comunitarios y contrapartes técnicas.
Nivel de expectativas de los socios comunitarios sobre los proyectos del módulo.	a) Nivel de expectativas sobre conocimientos por adquirir. b) Nivel de expectativas sobre el compromiso de estudiantes durante el proyecto. c) Nivel de expectativas sobre la pertinencia de la solución a proponer.	Encuesta de expectativas de los proyectos del módulo de Responsabilidad Social

		d) Nivel de expectativas sobre los aportes inmediatos de la solución a proponer.	
		e) Nivel de expectativas sobre el apoyo de la universidad durante el proyecto.	
	Nivel de satisfacción de proyectos	a) Nivel de satisfacción sobre conocimientos adquiridos. b) Nivel de satisfacción sobre el compromiso de estudiantes durante el proyecto. c) Nivel de satisfacción sobre la pertinencia de la solución aplicada. d) Nivel de satisfacción sobre los aportes inmediatos de la solución aplicada. e) Nivel de satisfacción sobre el apoyo de la universidad durante el proyecto.	Encuesta de satisfacción de los proyectos del módulo de Responsabilidad Social
	Retroalimentación al quehacer del módulo	a) Percepción de aciertos en la implementación de los proyectos del módulo. b) Percepción de la sostenibilidad de las soluciones propuestas en los proyectos. c) Percepción de desaciertos o dificultades en la implementación de los proyectos del módulo d) Sugerencias de mejora para la implementación de los proyectos.	Encuentro de Socios Comunitarios.
Cobertura	Territorios a los que pertenecen los socios comunitarios	a) Región a la que pertenecen los socios comunitarios b) Comuna a la que pertenecen los socios comunitarios	Diagnóstico de necesidades de socios comunitarios.
	Naturaleza a la que pertenecen los socios comunitarios	a) Porcentaje de socios comunitarios que pertenecen a naturaleza pública. b) Porcentaje de socios comunitarios que pertenecen a naturaleza privada. c) Porcentaje de socios comunitarios que pertenecen a naturaleza de sociedad civil.	

Tipo de institución a la que pertenecen los socios comunitarios	<ul style="list-style-type: none"> a) Porcentaje de establecimientos educacionales. b) Porcentaje de centros de salud. c) Porcentaje de organizaciones comunitarias. d) Porcentaje de fundaciones y ONG. e) Porcentaje de emprendimientos y entidades del sector privado. f) Porcentaje socios comunitarios de otro tipo. 	
Rubro al que se dedican los socios comunitarios	<ul style="list-style-type: none"> a) Porcentaje de socios comunitarios del rubro educación b) Porcentaje de socios comunitarios del rubro salud c) Porcentaje de socios comunitarios del rubro cultura y arte. d) Porcentaje de socios comunitarios del “rubro social”. e) Porcentaje de socios comunitarios del rubro comercio. f) Porcentaje de socios comunitarios de otros rubros. 	
Aportes a contribuciones declaradas por la universidad	<ul style="list-style-type: none"> a) Nivel de contribución del módulo a la formación integral de los estudiantes 	<ul style="list-style-type: none"> a) Porcentaje de estudiantes que reportan fortalecimiento de la interdisciplinaridad. b) Porcentaje de estudiantes que desarrollan competencias transversales <p>Autoevaluación del estudiante y Ficha de caracterización de contribución de proyectos.</p>
Nivel de promoción de la investigación aplicada y la innovación en los proyectos.	<ul style="list-style-type: none"> a) Porcentaje de proyectos que generan soluciones innovadoras. 	<p>Ficha de caracterización de contribución de proyectos.</p>
Nivel de promoción de prácticas sustentables en los proyectos	<ul style="list-style-type: none"> a) Porcentaje de proyectos que fomentan el uso eficiente de recursos. a) Porcentaje de proyectos que promueven la protección y restauración de ecosistemas locales. 	
Nivel de apoyo al desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> a) Porcentaje de proyectos que fomentan ecosistemas 	

económico sostenible a través de los proyectos		de emprendimiento e innovación social.	
	a)	Porcentaje de proyectos que generan oportunidades económicas inclusivas.	
Nivel de contribución del módulo al fortalecimiento del capital humano avanzado	a)	Porcentaje de proyectos que fomentan vocaciones científicas y tecnológicas en jóvenes.	
Nivel de contribución al bienestar social de las comunidades	a)	Porcentaje de socios comunitarios que perciben aportes inmediatos en sus comunidades.	Encuesta de satisfacción de los proyectos del módulo de Responsabilidad Social y Ficha de caracterización de contribución de proyectos.

Nota. Fuente: elaboración propia

En atención a lo anterior, se considera la integración de instrumentos de evaluación existentes, con y sin ajustes, y la creación de instrumentos nuevos. Entre los instrumentos existentes sin modificaciones están, *Evaluaciones sumativas del módulo* y *Evaluación de continuidad de socios comunitarios y contrapartes técnicas*. Por otro lado, los instrumentos existentes con ajustes son las encuestas de *Satisfacción del proceso de la gestión de la vinculación*; *Expectativas de los proyectos del módulo de Responsabilidad Social* y *Satisfacción de los proyectos del módulo de Responsabilidad Social*, además, se realizan ajustes en las evaluaciones denominadas *Encuentro de socios comunitarios* y *Diagnóstico de necesidades de socios comunitarios* (ver Anexo 2). Mientras que, los instrumentos nuevos son *Autoevaluación del estudiante* y *Ficha de caracterización de contribución de proyectos* (ver Anexo 3).

- **Acción 2 – Recolección de antecedentes**

Esta acción, se centrará en la recopilación de información cualitativa y cuantitativa que será utilizada para evaluar la contribución del módulo de *Responsabilidad Social*. Los antecedentes serán obtenidos a partir de diversas fuentes, como las encuestas de satisfacción y expectativas, la autoevaluación del estudiantado, y la ficha de

caracterización de contribución de proyectos. También se incorporarán datos proporcionados por los socios comunitarios, contrapartes técnicas y otros actores relevantes del entorno significativo de la universidad.

Para ello, esta acción requiere de cuatro etapas que permitan su realización: (1) Identificación de las fuentes de información (estudiantes, docentes, profesionales de vinculación, socios comunitarios, contrapartes técnicas y/o destinatarios); (2) Capacitación de los encargados de aplicar los instrumentos de recolección de antecedentes; y (3) Recolección de datos en terreno o de manera virtual, según corresponda. Además, para garantizar la representatividad de los datos recabados, se recomienda establecer parámetros en la cantidad de datos analizados por ámbito de la metodología, nivel de coherencia entre los datos recolectados por ámbito y, porcentaje de actores que participaron en cada proceso.

Además, la planificación, la responsabilidad y la participación de determinados actores en la aplicación de los instrumentos, tendrá relación con los ámbitos de evaluación que componen la presente metodología en atención lo siguiente (ver Tabla 18):

Tabla 18

Planificación de aplicación de instrumentos

Ámbito de evaluación	Instrumento	Semestre y mes de aplicación	Responsables de evaluación	Participantes
Formativo	Evaluaciones sumativas del módulo	2° semestre, agosto a diciembre	Docentes y profesionales de vinculación	Estudiantes
	Autoevaluación del estudiante.	2° semestre, noviembre y/o diciembre	Docentes	Estudiantes
Gestión e implementación de la vinculación	Encuesta de satisfacción del proceso de gestión de la vinculación.	1° semestre, julio	Profesionales de vinculación.	Socios comunitarios
	Evaluación de continuidad de socios comunitarios y contrapartes técnicas	2° semestre, diciembre	Profesionales de vinculación	Docentes y profesionales de vinculación

	Encuesta de expectativas de los proyectos del módulo de Responsabilidad Social	2° semestre, agosto y/o septiembre	Profesionales de vinculación	Contrapartes técnicas
	Encuesta de satisfacción de los proyectos del módulo de Responsabilidad Social	2° semestre, diciembre	Profesionales de vinculación	Contrapartes técnicas
	Encuentro de socios comunitarios	2° semestre, diciembre	Profesionales de vinculación y docentes	Estudiantes, docentes, profesionales de vinculación, socios comunitarios, contrapartes técnicas y/o destinatarios.
Cobertura	Diagnóstico de necesidades de socios comunitarios	1° semestre, abril a julio	Profesionales de vinculación	Socios comunitarios
Aportes a contribuciones declaradas por la universidad	Ficha de caracterización de contribución de proyectos	2° semestre, diciembre y enero	Docentes y/o profesionales de vinculación	Docentes

Nota. Fuente: elaboración propia

- ***Acción 3 – Análisis de datos y validación de resultados***

En esta acción, los datos recolectados serán sistematizados y analizados, permitiendo identificar tendencias, logros, desafíos y oportunidades de mejora en la implementación del módulo de *Responsabilidad Social*. Los resultados obtenidos serán validados con los actores involucrados para asegurar que reflejan fielmente la realidad de los proyectos y sus diversas contribuciones. Asimismo, la responsabilidad de llevar a cabo esta acción recae en el equipo de profesionales de vinculación del módulo.

Para llevar a cabo esta acción se proponen tres etapas: (1) Clasificación y sistematización de los datos recolectados; (2) Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados, aplicando técnicas de análisis estadístico y de contenido; y (3) Validación de los resultados mediante retroalimentación de los actores involucrados. Además, para garantizar que los datos recabados se transformen en información útil y aplicable para cumplir los propósitos de la propuesta metodológica, se recomienda establecer metas de cumplimiento en torno a la cantidad de datos considerados válidos para analizar dentro de cada categoría, nivel de representatividad en la información

considerada por actores y, porcentaje participación de actores que participaron del proceso de validación.

- ***Acción 4 – construcción de informes y propuestas de ajustes al módulo***

En esta acción, se desarrollarán informes detallados que incluirán los resultados obtenidos del análisis de los datos, se presentarán propuestas de mejora específicas para el módulo *de Responsabilidad Social* y también, se realizarán recomendaciones a otros espacios de la universidad en caso de ser solicitados. Estos informes, serán diseñados para proporcionar insumos relevantes tanto para la toma de decisiones inmediatas como para el ajuste de la metodología a mediano y largo plazo y, la responsabilidad de llevarlos a cabo recae en el equipo de profesionales de vinculación del módulo.

Para la realización de lo anterior, se proponen cuatro etapas: (1) Elaboración de informe preliminar con hallazgos y análisis de datos; (2) Revisión de informe preliminar por el equipo del módulo y otros actores relevantes; (3) Incorporación de propuestas de ajustes en el diseño y ejecución del módulo; y (4) Generación del informe final con propuestas de mejora y recomendaciones. Además, se recomienda establecer parámetros en torno a la cantidad de informes emitidos y distribuidos para resguardar el manejo y difusión de datos y, también, en torno al porcentaje de propuestas implementadas en el periodo siguiente.

- ***Acción 5 – difusión de resultados***

Para garantizar que los resultados obtenidos sean conocidos y utilizados, se llevará a cabo una estrategia de difusión dirigida tanto a los actores internos de la universidad (estudiantes, docentes, autoridades) como a los actores externos (socios comunitarios, contrapartes técnicas y/o destinatarios). La difusión incluirá la presentación de los hallazgos en espacios institucionales como reuniones, seminarios y publicaciones, dichas acciones serán de responsabilidad de docentes y profesionales de vinculación del módulo.

Para llevar a cabo esta acción, se proponen cuatro etapas: (1) Diseño de una estrategia de comunicación interna y externa para difundir los resultados; (2) Realización de presentaciones en seminarios y reuniones con actores clave; (3) Publicación de los resultados en informes institucionales y plataformas digitales; y (4) Fomento del uso de los hallazgos para fortalecer otras áreas de la universidad, como la planificación estratégica y las prácticas de vinculación de cada unidad.

2. Estimación de plazos

Los tiempos considerados para la implementación de dicha metodología, se establecen en relación con las etapas definidas para las acciones 2, 3, 4 y 5 (ver Anexo 4). Lo anterior, debido a que la Acción 1 - *Definición de indicadores e instrumentos de evaluación*, ya ha sido abordada con anterioridad en esta propuesta.

3. Estimación económica

La acción pública del módulo de *Responsabilidad Social*, en cuanto a la formación y la VcM que practica mediante el desarrollo de proyectos con la comunidad, requiere de determinados recursos e insumos para la implementación de la metodología de evaluación propuesta. Los costos están principalmente asociados a recursos humanos, materiales, de logística y difusión (ver Tabla 19).

- **Recursos Humanos:** involucran la contratación de personal especializado en análisis de datos o la dedicación de tiempo adicional del equipo docente y de vinculación.
- **Materiales:** incluyen licencias de software especializado para el análisis de datos de encuestas, evaluaciones y gestión de proyectos, e insumos de papelería.
- **Logística:** considera la organización de encuentros con los socios comunitarios, contrapartes técnicas, y otros actores involucrados. Entre ellos, costos de desplazamiento, servicios de café, entre otros.

- **Difusión:** considera la organización de seminarios, la impresión de informes y publicaciones, y la difusión digital a través de las plataformas de la universidad.

Tabla 19

Estimación de costos para implementación de metodología propuesta

Categoría de costo	Descripción	Estimación económica
Recursos Humanos	Contratación de analista de datos.	\$15.000.000
Materiales	Papelería y licencias de software.	\$1.000.000
Logística	Desplazamiento del equipo del módulo a otros campus y contratación de servicios de café.	\$2.000.000
Difusión	Organización de seminarios, impresión de informes, publicaciones y difusión digital	\$2.000.000
<i>Total</i>		<i>\$20.000.000</i>

Nota. Fuente: elaboración propia

Para llevar a cabo esta propuesta, se puede considerar fuentes de financiamiento internas y/o externas. Entre las fuentes internas adicionales al Programa de Formación Fundamental, se considera a la Dirección de Vinculación con el Medio (DVcM) y la Dirección General de Aseguramiento de la Calidad y Planificación (DGACP), por ser unidades responsables de asegurar y fortalecer la calidad en las estrategias de medición para la toma de decisiones.

Mientras que, en cuanto a las fuentes externas se considera el Fondo de Desarrollo Institucional (FDI) del Ministerio de Educación, ya que ofrece financiamiento para iniciativas que mejoren la gestión institucional, lo que incluye la implementación de metodologías de evaluación (Ministerio de Educación, 2024). Además, el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno Regional del Maule (2024), que puede financiar proyectos que impulsen la innovación en la comunidad, permitiendo cubrir parte de los costos de vinculación y evaluación de impacto.

Finalmente, es preciso señalar que la propuesta metodológica para mejorar la acción pública del módulo de *Responsabilidad Social* de la Universidad de Talca, está

orientada a fortalecer la contribución del módulo en sus distintos ámbitos de evaluación. El enfoque integral y participativo que se ha planteado, basado en los principios de la RSU, busca optimizar los procesos internos de evaluación y también, consolidar la contribución que estas acciones generan en la comunidad, en coherencia con los objetivos estratégicos establecidos por la universidad y el marco normativo chileno.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La metodología de evaluación de la contribución del módulo de *Responsabilidad Social* de la Universidad de Talca, propuesta en esta investigación, surge en respuesta a las limitaciones observadas en el modelo evaluativo anterior. Este modelo, centrado exclusivamente en la percepción de los socios comunitarios, ignora y excluye las perspectivas de otros actores clave dentro del ecosistema de enseñanza-aprendizaje del módulo. Por consiguiente, la consideración del enfoque unidimensional restringe a la universidad y al módulo en su capacidad de tomar decisiones fundamentadas, por no considerar una visión integral de la formación y la VcM lograda a través de los proyectos del módulo.

La marcada falta de representatividad en el modelo vigente limita severamente la integralidad de la información conducente a la toma de decisiones. La ausencia de las perspectivas de los estudiantes, por ejemplo, genera un vacío importante en el proceso formativo del módulo de *Responsabilidad Social*. Su ausencia, resulta problemática para contar con la retroalimentación sobre la efectividad de los proyectos como estrategia de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de las competencias del módulo y, de habilidades como trabajo en equipo, empatía, responsabilidad social, capacidad de gestión de proyectos, entre otros.

Por otro lado, la exclusión de los docentes en la evaluación también afecta negativamente la capacidad de la universidad para mejorar la gestión y la implementación de los proyectos. Los docentes, al tener una visión privilegiada sobre las fortalezas y debilidades del proceso formativo y especialmente, de las interacciones y dificultades que puedan surgir durante la ejecución de los proyectos en terreno. Ignorar sus aportes implica perder una oportunidad crucial para identificar áreas de mejora conducentes al éxito de la experiencia educativa mediante en la aplicación de metodologías activas como el A+S o el ABP.

Asimismo, resulta problemático excluir de la evaluación a los profesionales de vinculación, quienes juegan un rol esencial en la coordinación y sostenibilidad de las relaciones entre la universidad y sus entornos significativos. Al no considerar su retroalimentación, el modelo actual deja de lado la oportunidad de mejorar la coordinación logística y administrativa de los proyectos, lo que puede resultar en ineficiencias o en la pérdida de oportunidades de colaboración más sostenibles y duraderas.

La falta de representatividad, también conlleva el riesgo de sesgar la evaluación hacia una visión unilateral de los proyectos basada únicamente en la satisfacción de los socios comunitarios. Si bien la percepción de los socios es relevante, su enfoque suele centrarse en los resultados inmediatos de los proyectos y no necesariamente en el impacto educativo o en los desafíos internos de la gestión. Esta visión parcial limita la capacidad de la universidad para identificar desaciertos en la implementación de los proyectos, y para realizar los ajustes necesarios en consideración de la función formativa a la que tributa mayoritariamente el módulo de *Responsabilidad Social*.

Lo anterior, dejando entrever que la bidireccionalidad en la propuesta metodológica, del presente trabajo, se presenta como eje articulador para reconocer la contribución del módulo de *Responsabilidad Social* en su vinculación con el entorno. Debido a que la propuesta, introduce un cambio sustancial en la forma en que la Universidad de Talca se relaciona con la comunidad interna y externa a través de diversos espacios de evaluación. Este enfoque, basado en el intercambio, la reciprocidad y la interacción horizontal, aporta al logro de una evaluación más representativa de los diversos procesos y actores que componen el quehacer del módulo. Lo anterior, permite que la propuesta incluso se convierta en un cúmulo de información que aporte directamente a la toma de decisiones fundamentadas y, mayormente, a la consolidación de relaciones duraderas entre la universidad y la comunidad.

De esta manera, la metodología propuesta en este estudio introduce una visión más amplia e inclusiva al integrar las percepciones de todos los actores involucrados en el

módulo, a modo de contrarrestar las limitaciones de la actual metodología. En primer lugar, se incorpora la evaluación de los estudiantes, pudiendo identificar la contribución que significa esta actividad curricular en el desarrollo de competencias profesionales y personales.

Además, la evaluación de los docentes y los profesionales de vinculación contribuye al análisis crítico sobre la gestión de los proyectos y la efectividad de las estrategias de enseñanza aplicadas. De esta forma, la nueva metodología no solo mide la satisfacción de los socios comunitarios, sino también la calidad formativa y la sostenibilidad de los proyectos. Esto, deja entrever la posibilidad de promover de manera fundamentada la estrategia de enseñanza del módulo de *Responsabilidad Social*, como un modelo formativo efectivo que sea replicado a otras actividades curriculares de la universidad.

Por otro lado, un avance significativo que aporta la metodología propuesta, es su enfoque sistemático y participativo, ya que no solo garantiza la representatividad de las perspectivas de todos los actores que confluyen en el ecosistema del módulo, sino también, establece parámetros de medición aplicables en cada periodo. Lo que permite analizar comparativamente la información obtenida entre diversos periodos, con el fin de realizar un seguimiento efectivo de la trayectoria y evolución del módulo en cuanto a la formación de profesionales mediante la vinculación con el entorno.

La propuesta metodológica presentada pone de relieve su potencial para transformar el proceso de evaluación de la VcM, brindando a la Universidad de Talca una herramienta sólida para medir de manera más precisa su contribución interna y externa. Este enfoque, basado en la integración y sistematicidad, puede ser un paso inicial a la transversalización de un modelo evaluativo institucional, que considere la medición de los aportes para lograr las contribuciones declaradas por la universidad desde diversas actividades curriculares.

Además, la alineación de la propuesta metodológica con las normativas nacionales e institucionales sobre educación superior y el enfoque de gestión universitaria propuesto por la RSU, garantiza que la universidad no solo cumpla con los requisitos normativos, sino también, sea percibida como una IES que asuma y cumpla los criterios y estándares de calidad establecidos por el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Lo que al mismo tiempo, aporta a que la Universidad de Talca sea percibida como una institución de referencia en el sistema de educación superior chileno. Principalmente, por su preocupación y ocupación a la hora de integrar acciones y decisiones que tributen a fortalecer la calidad de sus procesos y también, en el interés que demuestra por ser una universidad comprometida con el abordaje de las necesidades del entorno desde la integración de sus funciones sustantivas.

De esta manera, es importante destacar que la metodología propuesta para el módulo de *Responsabilidad Social*, también busca contribuir al mejoramiento del actuar de la universidad con miras a fortalecer la rendición de cuentas hacia la comunidad y hacia el Estado. Debido a que, con la disposición de indicadores claros y un enfoque sistemático de evaluación, la universidad podrá demostrar con mayor precisión las contribuciones reales de sus prácticas de vinculación, lo que refuerza su legitimidad como institución pública y estatal comprometida con el desarrollo del país.

Por otro lado, es preciso señalar que la implementación de esta propuesta metodológica no está exenta de desafíos. Ya que existen elementos obstaculizadores en el plano operativo y también, en el espacio estructural de la Universidad de Talca, los que sin duda deben ser abordados para asegurar su correcta aplicación. Estos retos pueden agruparse en tres áreas: (1) Recursos disponibles; (2) Coordinación entre actores; y (3) Adaptación institucional.

En atención al área *Recursos disponibles*, uno de los desafíos más evidentes se relaciona con los recursos humanos y financieros necesarios para implementar la metodología. La nueva propuesta requiere un mayor número de actores involucrados

en el proceso evaluativo, lo que implica la movilización de recursos adicionales para la recolección de datos, el análisis de resultados y la implementación de las mejoras sugeridas. Si bien la metodología ofrece una evaluación más inclusiva y representativa, este enfoque integral demanda una mayor inversión de tiempo y esfuerzo tanto de los docentes como de los profesionales de vinculación. De ahí que, la universidad deberá destinar personal especializado en el procesamiento de datos cualitativos y cuantitativos, así como en la elaboración de informes que contribuyan a la mejora continua. Por ende, la falta de recursos adecuados podría comprometer la calidad de los datos recolectados y, por consiguiente, la efectividad del proceso de evaluación.

En cuanto al área de *Coordinación entre actores*, el desafío inmediato está en la capacidad de coordinación entre los actores involucrados que exige la implementación de la metodología. Debido a que es necesario que todos los actores, ya sean internos o externos, participen activamente en el proceso evaluativo, lo que implica una gestión más compleja de la logística y los tiempos. Asegurar la participación efectiva de todos los actores será un reto en sí mismo, por ende, la universidad deberá implementar mecanismos de coordinación eficientes para asegurar que todos los actores puedan cumplir con sus responsabilidades de manera oportuna y coherente.

En atención al área de *Adaptación Institucional*, existe el desafío asociado a la resistencia al cambio que puede surgir entre algunos de los actores involucrados, particularmente entre aquellos que han trabajado bajo el modelo de evaluación anterior durante varios años. La introducción de una nueva metodología puede generar inquietud o rechazo, especialmente si los actores perciben que el nuevo enfoque incrementará su carga de trabajo o si no perciben plenamente los beneficios del cambio. En este sentido, será necesario implementar un proceso de sensibilización y capacitación que permita a los involucrados comprender la importancia de la nueva metodología y cómo esta contribuye al mejoramiento de la acción pública del módulo de *Responsabilidad Social* en cuanto a la formación de los estudiantes y su vinculación con el entorno.

Adicionalmente, uno de los desafíos más importantes es garantizar la sostenibilidad de la metodología a largo plazo. Su aplicación debe responder a un proceso continuo, con retroalimentación constante y capacidad de adaptación a medida que surgen nuevos desafíos y oportunidades. Para asegurar su efectividad a largo plazo, la universidad debe desarrollar mecanismos de monitoreo y revisión periódica, que permitan ajustar los instrumentos y las estrategias según los resultados obtenidos. De ahí que, el desarrollo de una cultura de evaluación que valore la mejora continua y la toma de decisiones basada en evidencias, será esencial para asegurar la sostenibilidad de la metodología, así como su capacidad para generar impactos tangibles en la comunidad y en la formación de los estudiantes.

Ahora bien, para abordar los desafíos relacionados con los recursos disponibles es esencial que el Programa de Formación Fundamental a cargo del módulo de *Responsabilidad Social*, realice una planificación financiera detallada. A fin de asegurar la disponibilidad de los recursos, tanto humanos como los financieros, que confluyen en la correcta implementación de la metodología. Esto incluye, la asignación de personal especializado en la recolección de información, análisis de datos, en la elaboración de informes y seguimiento a la correcta aplicación de la metodología.

Para lo anterior, una opción viable sería la creación de un fondo específico destinado a financiar la evaluación del módulo de *Responsabilidad Social*, lo que ayudaría a distribuir de manera más eficiente los costos operativos. Además, en casos donde los recursos internos sean limitados, el Programa podría considerar la externalización de servicios, colaborando con consultores o expertos en evaluación y análisis de datos, lo que a su vez garantizaría la calidad del proceso.

En cuanto a los desafíos vinculados a la coordinación entre actores, se recomienda la creación de un plan de comunicación claro que incluya un cronograma detallado del proceso evaluativo. Al mismo tiempo, es transcendental la creación de un sistema de

seguimiento que permita monitorear el avance de cada acción vinculada a las acciones y etapas de implementación de la metodología propuesta, con el fin de, garantizar que todos los actores involucrados cumplan con sus responsabilidades de manera oportuna.

Para ello, se recomienda la utilización de plataformas de gestión colaborativa tales como *Trello*, *Asana*, *Wrike*, entre otras. Lo que podría facilitar la organización e implementación de la metodología, permitiendo a los actores involucrados compartir información, monitorear avances y coordinarse de manera eficiente. Además, se recomienda definir claramente los roles y responsabilidades de cada actor a través de un manual de procedimientos, lo que ayudará a evitar duplicidades o conflictos en la gestión del proceso evaluativo.

Respecto a los desafíos entorno a la adaptación institucional, se sugiere implementar un programa de sensibilización y capacitación que permita a los actores clave comprender los beneficios de la nueva metodología. Este programa, debe incluir talleres formativos que no solo expliquen el uso de los nuevos instrumentos de evaluación, sino que también resalten la importancia de estos en la mejora continua de la VcM y la formación del estudiantado.

Además, se propone que, a lo largo del proceso de adaptación, se establezca un programa de acompañamiento técnico que ofrezca apoyo metodológico a los actores responsables de implementar la metodología, resolviendo dudas y facilitando la transición hacia a este nuevo modelo. También, se propone que para abordar este desafío, la universidad implemente sistemas de reconocimiento institucional para incentivar la participación activa de los actores en la evaluación desde sus diversos roles, responsables de aplicar las evaluaciones y participantes de cada evaluación.

Finalmente, para garantizar la sostenibilidad de la metodología a largo plazo, es necesario desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación continua, que permita realizar ajustes periódicos basados en los resultados obtenidos. Este sistema puede

incluir evaluaciones anuales o bienales de los instrumentos y de las contribuciones generadas en las comunidades y en los estudiantes.

Lo anterior, requiere de la creación de un equipo de evaluación y seguimiento, dedicado exclusivamente a monitorear el progreso de la metodología. Para ello, será clave asegurar que el proceso se mantenga alineado con los objetivos del módulo, al mismo tiempo que se fomente una cultura institucional de evaluación, en donde la mejora continua y la toma de decisiones basada en evidencia sean valoradas y promovidas como pilares del quehacer universitario. Esto, mediante la realización de campañas de sensibilización dentro del Programa y la Universidad de Talca, en donde se destaque la importancia de realizar evaluaciones para contribuir a la consecución de la calidad académica, la experiencia educativa y el aporte a los entornos significativos de la universidad mediante acciones de vinculación.

Adicional a los desafíos y las diversas recomendaciones para asegurar la mejor implementación de la metodología propuesta, también es preciso señalar que la presente investigación revela una serie de limitaciones que deben ser consideradas para futuras indagaciones en ámbitos similares. En primer lugar, está la necesidad de generar una propuesta metodológica a partir de la consideración de otros actores, con el fin de trascender únicamente la revisión documental a la hora de generar adecuaciones metodológicas.

En segundo lugar, la propuesta metodológica en sí misma está mayoritariamente constituida por espacios de evaluación cuantitativa, ya que esta perspectiva ofrece la optimización de tiempos y recursos a diferencia de enfoques cualitativos. Sin embargo, al dejar de lado enfoques asociados a lo cualitativo se restringe la capacidad de profundizar en datos que requieran de mayor análisis y menor rigidez en la recolección de información, propiciando que al mismo tiempo, se genere la despersonalización de actores, lo que afecta directamente en la articulación de los vínculos interinstitucionales.

Por último, la metodología propuesta no considera herramientas específicas para medir los impactos a largo plazo de los proyectos de vinculación. Más bien, establece parámetros y estrategias para evaluar contribuciones inmediatas tras la vinculación mediante los proyectos. Esto, debido a la consideración de las limitaciones institucionales, en cuanto a recursos técnicos, humanos y logísticos, para contar con estrategias de medición que aislen en el tiempo de manera efectiva el estímulo de cada proyecto en los entornos comunitarios para lograr determinar su real impacto.

Pese a las limitaciones de este estudio, es necesario destacar la importancia de continuar investigando en el campo de la evaluación de la VcM. Una línea de investigación futura sería explorar cómo medir el impacto a largo plazo de los proyectos basados en metodologías como A+S y ABP en las comunidades, identificando estrategias para aislar el efecto de las intervenciones universitarias en los procesos de cambio social.

Por otro lado, se logra apreciar el valor de generar investigaciones dedicadas a dilucidar los aportes del ejercicio de vincular a la universidad con los territorios. Especialmente, en la influencia de este vínculo para incidir en la transformación de la educación superior mediante aquellos currículos formativos que consideren propiciar el desarrollo de profesionales socialmente responsables. Generando estrategias pedagógicas e institucionales que permitan robustecer el quehacer de las universidades en cuanto a la detección, comprensión y abordaje de las necesidades del entorno.

Además, se considera relevante considerar campos de investigaciones en torno al análisis de políticas públicas asociadas a la educación superior y la VcM de las universidades. Con especial detención, en el estudio de la normativa vigente y sus aportes en el cumplimiento del rol social de las IES. Esto con el fin de generar contribuciones teóricas y prácticas que permitan proponer adecuaciones a la legislación actual y también, a las políticas institucionales de cada casa de estudios superiores, con el fin de propiciar relaciones beneficiosas entre universidades y territorios.

Finalmente, es preciso señalar que la metodología de evaluación propuesta para el módulo de *Responsabilidad Social* de la Universidad de Talca, no solo subsana las limitaciones del modelo evaluativo anterior, sino que también se presenta como una herramienta clave para consolidar la vinculación efectiva entre la universidad y su entorno. Al integrar las perspectivas de todos los actores involucrados y alinearse con las normativas nacionales e institucionales, esta propuesta refuerza el compromiso de la universidad con su rol social y educativo.

A pesar de los desafíos operativos y estructurales identificados, su implementación contribuirá a la mejora continua del quehacer universitario, asegurando una retroalimentación constante y una toma de decisiones informada y fundamentada. En última instancia, el desarrollo de esta metodología no solo beneficiará a la universidad y a sus actores internos, sino que también fortalecerá su impacto en las comunidades y territorios con los que colabora, consolidando su responsabilidad social y su contribución al desarrollo sostenible del país.

BIBLIOGRAFÍA

- Abratte, J. (2018). Algunas reflexiones en torno al Centenario de la Reforma Universitaria. *Revista Prefacio*, 2(2). <https://ffyh.unc.edu.ar/jpabrattepedagogo/wp-content/uploads/2020/10/8-2018-Algunas-reflexiones-en-torno-al-Centenario-de-la-Reforma-Universitaria.pdf>
- Acevedo, A., Vergara, O., Fernández, I., & González, Y. (2018). La triple concordancia didáctica como proceso de gestión para el desarrollo estratégico de la responsabilidad social universitaria desde el enfoque por resultados de aprendizajes. *Sapienza Organizacional*, 5(10). <https://www.redalyc.org/journal/5530/553057245002/html/>
- Águila, M., Olivera, P., Pérez, A., Riquelme, A. & Rojas, M. (2023). Informe de Gestión: proceso de vinculación 2022 (De Programa de Formación Fundamental) [Conjunto de datos].
- Águila, M., Olivera, Riquelme, A. & Rojas, M. (2023). Informe de Gestión: proceso de vinculación 2023 (De Programa de Formación Fundamental) [Conjunto de datos].
- Ahumada-Tello, E., Ravina-Ripoll, R., & López-Regalado, M. E. (2018). Responsabilidad Social Universitaria. Desarrollo de competitividad organizacional desde el proceso educativo. *Redalyc.org*. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44759784016>
- Albornoz, P., Fuentealba, C., Lizana, P., Grandón, M., Gutiérrez, M., Manríquez, P., & Núñez, J. (2020). Responsabilidad Social Universitaria: un modelo de formación aplicada en el pregrado. *Modelos Educativos Innovadores en Educación Superior*, 15-26. <https://colam.ouiiiohe.org/cursos/premio-mein/>
- Alcántara, Ó. J. G., González, I. F., & López, M. Á. C. (2022). Responsabilidad social universitaria: el caso de las universidades españolas. *Visual review*, 9(Monográfico), 1-25. <https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3614>
- Alday-Bersoto, M. (2019). The Impact of University-Community Engagement: An Interpretative Phenomenological Analysis. *Asia Pacific Journal Of Academic Research In Social Sciences*, 4. <https://research.lpubatangas.edu.ph/wp-content/uploads/2019/12/APJARSS-2019.005.pdf>
- Alonso, M., Cuschnir, M., & Nápoli, M. (2022). La tercera misión de la universidad y sus múltiples sentidos en debate: extensión, transferencia, vinculación, compromiso, coproducción e impacto social de las prácticas académicas y los modos de producción de conocimiento. *Revista del ICE*, 50, 91-130. <https://doi.org/10.34096/iice.n50.11268>
- Aragundi, J. A. G., Herrera, L. J. S., Muñoz, V. E. S., & Guale, L. N. (2022). *El Triple Bottom Line en las acciones de responsabilidad social Universitaria: Caso Universidad Técnica de Machala*. *Dialnet*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8482685>
- Arana, M. V., Villar, P. S., Huallpa, R. H., & Ganoza, E. A. R. (2024). Políticas de aseguramiento de la calidad de la educación superior: Una revisión sistemática

- 2019-2023. *Comunicación Revista de Investigación En Comunicación y Desarrollo*, 15(1). <https://doi.org/10.33595/2226-1478.15.1.964>
- Araya-Alarcón, R. (2024). Enfoque bidireccional: ¿qué están entendiendo las universidades chilenas y qué metodologías de vinculación con el medio están promoviendo? +E: *Revista de Extensión Universitaria*. <https://orcid.org/0000-0003-1042-3288>
- Araya-Pizarro, S., & Verelst, N. (2023). Community engagement: Un análisis bibliométrico en el contexto universitario. *Revista de Educación*, 402, 141-175.
- Arghode, V., Nafukho, F. M., & Boulder, T. C. (2022). Higher education institutions as learning organizations during the COVID-19 pandemic. *Human Resource Development International*, 26(4), 485-493. <https://doi.org/10.1080/13678868.2022.2121018>
- Arias, V. S., González, M., Mella, A. A., & Salomone, A. S. (2023, 29 diciembre). *El Proceso Estratégico de Internacionalización Institucional de la Universidad de Chile en la Extensión y Vinculación con el Medio (2015- 2022)*. <https://revela.uncoma.edu.ar/index.php/redalint/article/view/5217>
- Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina [AUSJAL]. (2024). Nuevas políticas y sistema de autoevaluación y gestión de la responsabilidad soio-ambiental universitaria en AUSJAL: Año 2022-2024 (1.a ed.). <https://www.ausjal.org/politicas-y-sistema-de-autoevaluacion-rsu-2022/>
- Association of University Leaders for a Sustainable Future [ULSF]. (2005). Declaración de Talloires [Conjunto de datos]. https://ulsf.org/wp-content/uploads/2015/06/Spanish_TD.pdf
- Barreno, M., Barreno, Z., & Olmedo, C. (2018). La educación superior y su vinculación con la sociedad: referentes esenciales para un cambio. *Universidad y Sociedad*, 10(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202018000300040&lng=es&tlng=es
- Benneworth, P., Culum, B., Farnell, T., Kaiser, F., Seeber, M., Šćukanec, N., Vossensteyn, H., & Westerheijden, D. (2018). Mapping and Critical Synthesis of Current State-of-the-Art on Community Engagement in Higher Education. https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/76357596/TEFCE_Mapping_Critical_Synthesis.pdf
- Brunner, J. J., Vargas, J. R. L., Ganga, F., & Rodríguez-Ponce, E. (2019). Idea Moderna de Universidad: de la Torre de Marfil al capitalismo académico. *Educación XXI*. <https://www.redalyc.org/journal/706/70666696005/html/>
- CACES. (2020). Educación Superior y Sociedad. ¿Qué pasa con la vinculación? <https://tinyurl.com/2d7xxkgw>
- Campos-Céspedes, J., & Solano-Gutiérrez, W. (2020). Autonomía universitaria y libertad de cátedra en tiempos de cambio. *Innovaciones Educativas*, 22(32), 151-169. <https://doi.org/10.22458/ie.v22i32.2973>
- Cancino, V., & Cárdenas, J. (2018). Políticas y estrategias de vinculación con el medio en universidades regionales estatales de Colombia y Chile. *Innovar*, 28(68), 91-104. <https://doi.org/10.15446/innovar.v28n68.70474>

- Cano-Menoni, A., & Flores, M. (2023). *Vista de tendencias de la extensión universitaria en América Latina: Chile, México, Uruguay y redes regionales / InterCambios. Dilemas y transiciones de la educación superior*. <https://ojs.intercambios.cse.udelar.edu.uy/index.php/ic/article/view/431/325>
- Carlevaro, P. (2010). Reflexiones sobre la práctica educativa universitaria y la formación ética. *Formación Ética En la Universidad*, <https://odon.edu.uy/sitios/revalidas/wp-content/uploads/sites/61/2019/08/1.-Reflexiones-sobre-la-Pr%C3%A1ctica-Educativa-Universitaria-y-la-Formaci%C3%B3n-%C3%89tica.pdf>
- Carrasco, R. A. M., & Sánchez, M. F. G. (2024). Sistematización de una propuesta de vinculación con el medio y articulación curricular en Educación Superior en Chile: el caso de Psicología de la Universidad de Aysén. *www.revistas.usach.cl*. <https://doi.org/10.35588/rutvol1n1.05>
- Carreño, C. J. C. (2022). Responsabilidad social universitaria, gestión y políticas educativas. *HUMAN REVIEW International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades*, 11(Monográfico), 1-17. <https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.4048>
- Casas, A., & Torralbo, F. (2023). Aseguramiento de la calidad en Vinculación con el Medio: la camisa de fuerza de la Tercera Misión chilena. En *Vinculación con el medio universitaria: estado del arte y reflexiones en contexto* (pp. 59-109). https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/libreria_cm_archivos/pdf_2847.pdf#page=59
- Castañeda, M., Arévalo, R., Concha, C., & Castañeda, P. (2021). Conceptos y contextos de la extensión universitaria en Chile. *InterCambios*, 8(2). <https://doi.org/10.29156/inter.8.2.11>
- Chacchi, D. V. G., Ladera-Castañeda, M., Pacherrres, M. Á. A., Sotelo, C. G. M., Sánchez-Huamán, Y. D., & Pacherrres, C. A. A. (2024). Responsabilidad Social Universitaria en América Latina: una revisión sistemática. *Salud Ciencia y Tecnología*, 4, 765. <https://doi.org/10.56294/saludcyt2024765>
- Chinkes, E., & Julien, D. (2019). Las instituciones de educación superior y su rol en la era digital. *La transformación digital de la universidad: ¿transformadas o transformadoras?* *Ciencia y Educación*, 3(1), 21-33. <https://doi.org/10.22206/cyed.2019.v3i1.pp21-33>
- Consortio de Universidades del Estado de Chile [CUECH]. (2023). Vinculación con el Medio. Marco de Referencia. https://redvcmcuech.cl/wp-content/uploads/2023/08/ORIGINAL-MARCO-REFERENCIA-23-DIC_221223_085338.pdf
- Cordón, M. (2019). Integración de las funciones sustantivas de la universidad y relación Universidad-Sociedad-Estado. *Compromiso Social*, 1(1), 23-28. <https://revistacompromisosocial.unan.edu.ni/index.php/CompromisoSocial/article/view/21/80>
- Da Rocha, P. L. B., Pardini, R., Viana, B. F., & El-Hani, C. N. (2019). Fostering inter- and transdisciplinarity in discipline-oriented universities to improve sustainability science and practice. *Sustainability Science*, 15(3), 717-728. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00761-1>

- Daniels, A. (2019). La historia de las universidades es la historia de la lucha por la libertad [Centro de Divulgación del Conocimiento Económico]. <https://elucabista.com/wp-content/uploads/2019/06/Historia-de-las-universidades-05.04-Final.pdf>
- Darraz, E. F., & Zincke, C. R. (2020). Acreditación y desarrollo de capacidades organizacionales en las universidades chilenas. *Calidad en la educación*, 53, 219. <https://doi.org/10.31619/caledu.n53.854>
- De Ferari Correa, F., Abarca, K. G., & Flores, A. V. (2022). La evaluación de la vinculación de la Universidad Católica Silva Henríquez (Chile) y la coherencia con su proyecto institucional. *Desenvolve Revista de Gestão Do Unilasalle*, 11(3). <https://doi.org/10.18316/desenv.v11i3.10610>
- Estremadoyro, G. G. M. (2022). Rol de las universidades en la responsabilidad social y la extensión universitaria: caso UNMSM. *Gestión En el Tercer Milenio*, 25(49), 55-63. <https://doi.org/10.15381/gtm.v25i49.23049>
- Fernandes, S. M. S., & Matos, S. L. (2022). Educación para la ciudadanía global en las universidades. Retos y oportunidades. *Revista Boletín Redipe*, 11(5), 144-153. <https://doi.org/10.36260/rbr.v11i5.1822>
- Fernández-Lamarra, N. (2023). Los futuros de la educación superior en América Latina y el Caribe. En *Diez ejes para repensar la educación superior del mañana en América Latina y el Caribe* (pp. 187-203). https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2023/09/Consulta-LATAM-10-Arti%CC%81culos_final_June23.pdf
- Fleet, N., Pozo, C., & Lagos, F. (2023). Vinculación con el medio en las universidades chilenas: entre rendición de cuentas y conocimiento público. En *Vinculación con el medio universitaria: estado del arte y reflexiones en contexto* (pp. 21-58).
- Forero-Jiménez, M. Y. (2019). Modelo de responsabilidad social universitaria: una propuesta para las instituciones colombianas. *Revista de Investigación Desarrollo E Innovación*, 9(2), 249-260. <https://doi.org/10.19053/20278306.v9.n2.2019.9160>
- Gadotti, M. (2019). Extensión Universitaria: ¿Para qué? *Redes de Extensión*. <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/redes/article/view/8145>
- Gaete-Quezada, R. (2020). Responsabilidad social universitaria: un enfoque desde la educación para el desarrollo sostenible. *Ciencia, Cultura y Sociedad*, 6(1), 5-8. <https://tinyurl.com/273gh54w>
- Gaete-Quezada, R. (2021). Influencia supranacional de la UNESCO en la educación superior Latinoamericana. *Revista Española de Educación Comparada*, 37, 63, pp-pp. <https://doi.org/10.5944/reec.37.2021.27884>
- Gaete-Quezada, R. (2023). Responsabilidad Social Universitaria como Ámbito Estratégico para las Instituciones de Educación Superior. *Podium*, 43. <https://orcid.org/0000-0003-2359-2304>
- García, R. A., Muñoz, J. B., Zepeda, P. C., & Villar-Olaeta, J. (2022). Resignificación de la responsabilidad social. A 20 años del Proyecto Universidad Construye País. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/366246716_Resignificacion_de_la

- responsabilidad_social_A_20_anos_del_Proyecto_Universidad_Construye_Pais
- Giraldo, M., & Pereira, L. (2011). La Universidad, su evolución y sus actores. *SABER*, 23(1). <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=427739445010>
- Giusti, M. (Ed.). (2019). El conflicto de las facultades (1.a ed.). <https://doi.org/10.18800/9788417556150.036>
- Gobierno Regional del Maule, (2024). Fondo de Innovación para la Competitividad. Disponible en: <https://www.goremaule.cl/goremauleVII/fondo-de-innovacion-para-la-competitividad-fic-r-2023/>
- González, B., Saravia, P., Carroza, N., Gascón, F., Dinamarca, C., & Castro, L. (2017). Vinculación con el Medio y Territorio. <https://upla.cl/vinculacion/wp-content/uploads/2018/12/Sistematizacion-de-Experiencia-VcM-UPLA.pdf>
- González, M., & González, G. (2013). ¿Extensión universitaria, proyección social o tercera misión? Una reflexión necesaria. *Revista Congreso Universidad*, 2(2), 1-11.
- Granados, J., Pérez, C. V. V., & Pérez, R. A. V. (2020). La formación de profesionales competentes e innovadores mediante el uso de metodologías activas. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/343571502_La_formacion_de_profesionales_competentes_e_innovadores_mediante_el_uso_de_metodologias_activas
- Guarino, A., Barbieri, I., Compare, C., & Albanesi, C. (2022). Facilitating assets-based development in rural communities through service-learning. *Community Development Journal*, 58(3), 512-538. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsac017>
- Guerrero, L., Núñez, J., & Olivera, P. (2023). Informe de evaluación: Responsabilidad Social de Pregrado, Universidad de Talca.
- Gutiérrez, M. (2022). Modelo de vinculación con el territorio para la enseñanza de la responsabilidad social: experiencia de la Universidad de Talca en virtualidad (De Centro Interuniversitario de Desarrollo [CINDA]). https://cinda.cl/buenas_practicas/modelo-de-vinculacion-con-el-territorio-para-la-ensenanza-de-la-responsabilidad-social-experiencia-de-la-universidad-de-talca-en-virtualidad/
- Hernández, R., Salgado, A., Galeano, J., & Del Cid, N. (2014). Los procesos de la investigación mixta. En *Metodología de la investigación* (6.a ed.). <https://doi.org/10.2307/j.ctt16f98km.4>
- Hoyos, D. C. T., Copete, M. y. C., & Ravelo, W. E. L. (2021). Propuesta para la sistematización y evaluación de experiencias de Responsabilidad Social Universitaria, una ruta para su mejora, visibilidad y réplica. *Plumilla Educativa*, 81-106. <https://doi.org/10.30554/pe.2.4313.2021>
- Iñiguez, J. E. M., Tobón, S., & Soto-Curiel, J. A. (2021). Ejes claves del modelo educativo socioformativo para la formación universitaria en el marco de la transformación hacia el desarrollo social sostenible. *Formación universitaria*, 14(1), 53-66. <https://doi.org/10.4067/s0718-50062021000100053>
- Irarrázabal, C. C. (2021). Análisis del Entorno en la Gestión Universitaria: Una Aproximación desde la Teoría de Sistemas Sociales. *Actualidades*

- Investigativas En Educación*, 21(1), 1-21.
<https://doi.org/10.15517/aie.v21i1.44075>
- Jiménez, M., De Ferrari, J., Delpiano, C., & Ardiles, C. (2004). Proyecto UCP: Tres años construyendo país [Corporación PARTICIPA].
https://www.pucv.cl/uuaa/site/docs/20210713/20210713130254/ucp_2004.pdf
- Jiménez, T. (2021) RSU como gestión universitaria: estrategia de gestión, pedagogía y didáctica. *Interculturizar lo humano*. Pp.83-113. En: Piñero, M.L.; González, F. & Ávila, E (Eds) (2021) *Experiencias educativas en el contexto universitario latinoamericano UPEL IPB*. <https://tinyurl.com/27jyyeo2>
- Jouannet, C., Salas, M. H., & Contreras, M. A. (2013). Modelo de Implementación de Aprendizaje Servicio (A+S) en la UC: Una experiencia que impacta positivamente en la formación profesional integral. *Calidad en la educación*, 39, 197-212. <https://doi.org/10.4067/s0718-45652013000200007>
- La Cruz-Arango, O., Zelada-Flórez, E., Aguirre-Landa, J., & Garro-Aburto, L. (2022). Responsabilidad social universitaria y posicionamiento de universidades en Lima-Perú. *Revista de Ciencias Sociales*, 28(3).
<https://doi.org/10.31876/rcs.v28i3.38478>
- Lara, I., Lara-Salazar, J., & Inzunza, K. (2023). Responsabilidad social universitaria en las instituciones de educación superior en México. *SIBIUAS*, 3.
<https://revistas.uas.edu.mx/index.php/SIBIUAS/article/view/253/537>
- Ley N° 20.129 que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Octubre 23, 2006, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=255323>
- Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, Mayo 28, 2018, Biblioteca de Congreso Nacional de Chile, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1118991>
- Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales, Junio 5, 2018, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1119253>
- López, L. (2022). Dogmas y grandes preguntas de la extensión universitaria latinoamericana en la segunda década del siglo XXI (Vols. 137–152). https://www.researchgate.net/publication/363265871_Dogmas_y_grandes_preguntas_de_la_extension_universitaria_latinoamericana_en_la_segunda_decada_del_siglo_XXI
- Mallow, S., Toman, I., & van't Land, H. (2020). Higher Education and the 2030 Agenda: Moving into the 'Decade of Action and Delivery for the SDGs'. IAU 2nd Global Survey Report on Higher Education and Research for Sustainable Development.
- Manríquez, E., & Goñi, F. (2023). Una docencia vinculada a su territorio: El rol de VcM en la innovación pedagógica en Ciencias Sociales. *CODES*.
<https://doi.org/10.15443/codes1938>
- Manríquez, P., & Del Río, C. (2018). Modelo de formación de la Universidad de Talca: estudiantes socialmente Responsables. Universidad de Talca.
- Martínez, Z. P. S., & Atrizco, V. H. G. (2022). La vinculación social universitaria: un camino hacia la pertinencia social. *Emerging Trends In Education*, 4(8).
<https://doi.org/10.19136/etie.a4n8.4720>

- Martínez, Z. P. S., & Atrizco, V. H. G. (2023). Habitus, campo y capital como elementos centrales de la vinculación universitaria. *Boletín Científico INVESTIGIUM de la Escuela Superior de Tizayuca*, 9(17), 55-64. <https://doi.org/10.29057/est.v9i17.10679>
- Martín-Fiorino, V. (2020). Responsabilidad social y cultura de la integridad: Formación de profesionales para la sostenibilidad. *Revista de Ciencias Sociales* (Ve), 26(4). <https://www.redalyc.org/journal/280/28065077011/28065077011.pdf>
- Mavodza, J. (2022). Investigación con métodos mixtos: se trata de una fusión deliberada. En P. Ngulube (Ed.), *Manual de investigación sobre métodos mixtos de investigación en ciencias de la información* (págs. 47-69). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8844-4.ch003>
- Ministerio de Educación [MINEDUC], (2024). Fondo de Desarrollo Institucional. Disponible en: <https://dfi.mineduc.cl/instrumentos-de-financiamiento/fondo-de-desarrollo-institucional-fdi/>
- Ministerio de Interior y Seguridad Pública. (2024). Aprueba Estatuto de la Universidad de Talca, adecuado al título II de la Ley n° 21.094, sobre Universidades Estatales. *Diario Oficial de la República de Chile*. <https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2024/06/12/43874/01/2502069.pdf>
- Morante-Ríos, E. A. (2022). La Responsabilidad Social Universitaria: retos y perspectivas en el siglo XXI. *Revista de Ciencias Sociales*, 3(177), 107-120. <https://www.redalyc.org/journal/153/15374228008/15374228008.pdf>
- Muñoz, C., & Herrera, R. (2023). Vinculación con el Medio universitaria: estado del arte y reflexiones en contexto. Editorial Universidad de Concepción.
- Muñoz, R. I., & Valenzuela, L. V. (2022). Experiencia de Vinculación con el Medio, el Aprendizaje y Servicio como una Alianza Colaborativa en la Formación Inicial Docente. *Revista de Estudios y Experiencias En Educación*, 21(47), 149-168. <https://doi.org/10.21703/0718-5162202202102147008>
- Naval, C., & Arbués, E. (2017). *El aprendizaje-servicio en la educación superior : las competencias profesionales*. Naval, Concepción - Arbués, Elena - Dykinson - Torrossa. <https://www.torrossa.com/en/resources/an/4148390>
- Noriero-Escalante, L. (2024). Aproximación conceptual a la vinculación y el servicio universitario en la Universidad Autónoma Chapingo, México. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 9(17), 172-187. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i17.3164>
- Olivera, P. (2023). *de Informe de Resultados de Evaluación de Continuidad de SC y CT 2023* [Conjunto de datos].
- Ormaza-Ulloa, L. M., Garcia-Herrera, D. G., Erazo-Álvarez, J. C., & Narváez-Zurita, C. I. (2020). Docencia universitaria y metodologías activas: una propuesta para generar aprendizaje significativo. *Epísteme Koinonía*, 3(6), 258. <https://doi.org/10.35381/e.k.v3i6.829>
- Ortega, J. R. Q., Campoverde, C. M. B., & Ortega, Y. C. (2021). Evaluación del impacto de la vinculación con la sociedad en el caso de la carrera de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca. *ConcienciaDigital*, 4(1.1), 124-142. <https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v4i1.1.1550>

- Ortega, R. R. (2021). *Misión de la Universidad española en el siglo XXI*. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8216243>
- Palomino, M. C. P., García, A. B., & Valdivida, E. M. (2022). Educación para el desarrollo sostenible y responsabilidad social: claves en la formación inicial del docente desde una revisión sistemática. *RIE*, 40(2), 421-437. <https://doi.org/10.6018/rie.458301>
- Perego, L. H., & Marteau, S. A. (2022). La Universidad a Través del Tiempo. *Ingenio Tecnológico*, 4(26). <https://ingenio.frlp.utn.edu.ar/index.php/ingenio/article/view/61>
- Pereira, S. A. (2020). Consecuencias del tránsito de la escuela moderna a la posmodernidad: el nihilismo en estudiantes socialmente vulnerables. *Convergencia Educativa*, 7, 58-71. <https://doi.org/10.29035/rce.7.4>
- Pérez-Carvajal, A., & Catalán-Cueto, J. (2022). Docencia en Educación Superior: criterios y estándares de calidad en Chile. *Revista Internacional de Humanidades*, 11. <https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.3850>
- Pernía, J., Palacios-Sanabria, L., Trasfi-Mosqueda, M., & Sanabria-Chópita, M. (2022). Objetivos de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Universitaria: Alternativas para cambio climático y desplazados ambientales. *Revista de Ciencias Sociales*, 28(1). <https://doi.org/10.31876/rsc.v28i1.37699>
- Pizarro, S. A., & Verelst, N. (2023). Community engagement: un análisis bibliométrico en el contexto universitario. Dialnet. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9179321>
- Resolución N°253-4 Exenta que Aprueba Criterios y Estándares de Calidad para la Acreditación Institucional del Subsistema Universitario, de la Comisión Nacional De Acreditación, Septiembre 16, 2021, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1165783>
- Righetti, M. (2023). Extensión universitaria y transformación social. Reflexiones sobre potencialidades y tensiones. <https://www.redalyc.org/journal/7022/702275277004/html/>
- Rubio-Rodríguez, G. A., & Blandón-López, A. (2021). El profesorado y la responsabilidad social universitaria: un análisis cualitativo de redes. *Formación universitaria*, 14(2), 3-12. <https://doi.org/10.4067/s0718-50062021000200003>
- Ruiz-Corbella, M., & García-Gutiérrez, J. (Eds.). (2019). *Aprendizaje-Servicio: Los retos de la evaluación* (1.a ed.).
- Ruiz-Corbella, M., & López-Gómez, E. (2019). La misión de la universidad en el siglo XXI: comprender su origen para proyectar su futuro. *Revista de Educación Superior*, 48(189). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-27602019000100001&lng=es&tlng=es
- Salcido, L. F. E., Cárdenas, G. M. C., & Valdez, Y. M. (2023). La responsabilidad social universitaria desde una perspectiva iberoamericana. En *Qartuppi eBooks*. <https://doi.org/10.29410/qtp.23.05>
- Sarmiento-Peralta, G., Severino-González, P., & Santander-Ramírez, V. (2021). Responsabilidad social: voluntariado universitario y comportamiento virtuoso.

- El caso de una ciudad de Perú. *Formación Universitaria*, 14(5), 19-28.
<https://doi.org/10.4067/s0718-50062021000500019>
- Severino-González, P., Gallardo-Vázquez, D., Saldía-Barahona, H., Villanueva-Arequipeño, T., Sarmiento-Peralta, G., & Romero-Argueta, J. (2024). University Social Responsibility and Environmental Education. Challenges for the Training of Socially Responsible Professionals. *Interciencia*.
https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2024/03/04_7056_A_Severino_v49n2_7.pdf
- Severino-González, P., Romero-Argueta, J., Lira-Ramos, H., Imperatore, S., & Ortiz-Medina, I. (2022). Responsabilidad social universitaria y competencias socioemocionales. Escala de percepción de los estudiantes de El Salvador. *Interciencia*, 47(4), 126-132.
- Silva-Jiménez, D., & Vera, F. (2023, 4 julio). *Sostenibilidad en Instituciones de Educación Superior chilenas*.
<https://www.revistatransformar.cl/index.php/transformar/article/view/90>
- Tobar, C. M., & Ojeda, R. H. (2023). Vinculación con el medio universitaria: Estado del arte y reflexiones en contexto.
<https://libros.udec.cl/index.php/udec/catalog/book/31>
- Tommasino, H., & Cano, A. (2016). Modelos de extensión universitaria en las universidades latinoamericanas en el siglo XXI: tendencias y controversias. *Universidades*, 67, 7-24. <https://www.redalyc.org/pdf/373/37344015003.pdf>
- Torres, D. I. R. (2020). Contribución de la educación superior a los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la docencia. *Revista Española de Educación Comparada*, 37, 89. <https://doi.org/10.5944/reec.37.2021.27763>
- Tosun, P. (2022). Transforming Universities for a More Competent Society. In *Advances in human and social aspects of technology book series* (pp. 230-247). <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5274-5.ch013>
- Udovicich, M. L. M., Morero, H. A., López, A. M., & Vélez, J. G. (2023). El rol de la Universidad en la ciencia abierta. *Dialnet*.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9047192>
- UNESCO. (2010). Guía para la evaluación y seguimiento de proyectos comunitarios (1.a ed.).
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186231_spa/PDF/186231spa.pdf.multi
- UNESCO. (2020). Educación Para el Desarrollo Sostenible: hoja de ruta.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374896>
- UNESCO-IESALC. (2020). *Hacia el acceso universal a la educación superior: tendencias internacionales*. <https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/11/acceso-universal-a-la-ES-ESPANOL.pdf>
- Unión de Responsabilidad Social Universitaria latinoamericana [URSULA]. (2019). Investigación Continental URSULA: estado del arte de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en América Latina – 2019.
- Universidad Católica Silva Henríquez. (2023, November 9). *UCSH lanza cátedra interinstitucional de responsabilidad social universitaria Mónica Jiménez de la Jara / Universidad Católica Silva Henríquez*.

- <https://www.ucsh.cl/actualidad/ucsh-lanza-catedra-interinstitucional-de-responsabilidad-social-universitaria-monica-jimenez-de-la-jara/>
- Universidad de Talca [UTALCA]. (2023a). Modelo Educativo 2023. <https://www.otalca.cl/ModeloEducativo.pdf>
- Universidad de Talca [UTALCA]. (2023b). Resolución Universitaria 1166-2023: Política y Modelo de Vinculación con el Medio.
- Universidad de Talca [UTALCA]. (2014). Resolución Universitaria 224-2014: Propuesta de Modificación del Programa de Formación Fundamental.
- Universidad de Talca [UTALCA]. (2022). Plan Estratégico 2030. https://www.otalca.cl/content/uploads/2022/06/PE-Digital-16_06.pdf
- Universidad de Talca [UTALCA]. (2023c). Syllabus segundo semestre 2023: Responsabilidad Social. Programa de Formación Fundamental.
- Universidad de Talca [UTALCA]. (2023d). Resolución Universitaria 1065-2023: Transversalización del modelo de vinculación con el medio de la Universidad de Talca.
- Universidad de Talca [UTALCA]. (2023e). Historia de la Universidad. <https://www.otalca.cl/universidad/>
- Universidad de Talca [UTALCA]. (2023f). Módulo de Responsabilidad Social. Dirección General de Vinculación con el Medio. <https://www.vinculacion.otalca.cl/>
- Universidad de Talca [UTALCA]. (2024a). Información Corporativa. Transparenciaotalca. Recuperado 18 de agosto de 2024, de http://transparencia.otalca.cl/antecedentes_de_la_universidad.php
- Universidad de Talca [UTALCA]. (2024b). *Promulga Acuerdo N° 3209 del Consejo Académico de la Universidad de Talca que aprueba los lineamientos para el rediseño de planes de formación de pregrado de la Universidad de Talca.* (RU 76-2024).
- Universidad de Talca [UTALCA]. (2024c). Informativo del módulo de Responsabilidad Social. [Conjunto de datos]
- Uribe, L. M. I., Bautista, C. D. F., & García-a, R. S. (2020). La responsabilidad social universitaria. misión e impactos sociales. *Sinéctica*. [https://doi.org/10.31391/s2007-7033\(2020\)0054-011](https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2020)0054-011)
- Vallaey, F. (2014). La responsabilidad social universitaria: un nuevo modelo universitario contra la mercantilización. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 5(12), 105-117. <https://www.redalyc.org/pdf/2991/299129977006.pdf>
- Vallaey, F. (2021a). ¿Qué es la Responsabilidad Social Universitaria? Asociación Colombiana de Universidades. https://ascun.org.co/pdfviewer/que-es-la-responsabilidad-social-universitaria-por-francois-vallaey/?auto_viewer=true#page=&zoom=auto&pagemode=none
- Vallaey, F. (Director). (2021b). Hacia una política pública latinoamericana de responsabilidad social universitaria: al universitaria: innovación social, calidad y pertinencia de la educación superior. CAF, URSULA. <https://www.unionursula.org/wp-content/uploads/2022/01/Hacia-una-politica-publica-latinoamericana-de-RSU-URSULA.pdf>

- Vallaey, F., & Rodríguez, J. Á. (2019). Hacia una definición latinoamericana de Responsabilidad Social Universitaria. Aproximación a las preferencias conceptuales de los universitarios. *Educación XX1*, 22(1). <https://doi.org/10.5944/educxx1.19442>
- Vásquez, J. A. F., Fuertes, A. G., Millones, A. M. G., & Rojas, D. G. S. (2023). Ética e investigación: El rol de la universidad latinoamericana en la transformación social. Zenodo (CERN European Organization For Nuclear Research). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8271587>
- Vásquez-Erao, E. J., Vásquez-Álvarez, J. C., & Vásquez-Álvarez, J. S. (2019). Las instituciones de educación superior en su vinculación con la sociedad. El flujo de procesos y ejes estratégicos. *INVESTIGACIÓN y POSTGRADO*, 34(1), 101-119. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6931368.pdf>
- Villanueva, L. G., De Oca, E. M. M., Bernal, J. G. G., & Zepeda, F. J. A. (2017). La responsabilidad social universitaria. El cumplimiento de los fines de la universidad. <https://www.redalyc.org/journal/676/67656569008/html/>
- Von-Baer, H. (2022). Vinculación con el medio: ¿función subalterna o esencial de la universidad? *Red de Vinculación Con el Medio*. https://redvcm.org/wp-content/uploads/2022/04/1_Vinculacin_con_el_medio_-_Heinrich_von_Baer.pdf
- Zambrano-Loor, T., Vélez-Villavicencio, C., & Molina-Villacís, P. (2022). La vinculación con la sociedad y su pertinencia en la educación superior. En *Pertinencia e impacto de la vinculación con la sociedad: experiencias manabitas desde la REUVIC* (pp. 13-34).
- Zamudio, F., & Figueroa, R. (2020). Génesis de la responsabilidad social y su impacto en las instituciones de educación superior de México. *Espacios*, 41(4). <http://sistemasblandosxd.revistaespacios.com/a20v41n04/a20v41n04p22.pdf>

ANEXOS Y APÉNDICES

Anexo 1 – Estatuto de la Universidad de Talca, adecuado al Título II de la Ley N° 21.094, sobre Universidades Estatales

DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.874

Miércoles 12 de Junio de 2024

Página 1 de 17

Normas Generales

CVE 2502069

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Subsecretaría de Educación Superior

APRUEBA ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA, ADECUADO AL TÍTULO II DE LA LEY N° 21.094, SOBRE UNIVERSIDADES ESTATALES

DFL Núm. 30.- Santiago, 27 de diciembre de 2023.

Visto:

Lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución Política de la República cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley N° 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación Pública; en la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, en la ley N° 21.094, sobre Universidades Estatales; en el artículo 60 de la ley N° 21.526, que otorga reajuste de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales; en el decreto con fuerza de ley N° 152, de 1981, del Ministerio de Educación Pública, que aprobó los estatutos de la Universidad de Talca; en las cartas de fecha 21 de abril y 13 de septiembre de 2022, de la Universidad de Talca; y, en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y,

Considerando:

1. Que, el artículo 1° de la ley N° 18.956 dispone que el Ministerio de Educación es la Secretaría de Estado responsable de fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades, propendiendo a asegurar la calidad y la equidad del sistema educativo.

2. Que, la Subsecretaría de Educación Superior, creada por la ley N° 21.091, forma parte de la organización del Ministerio de Educación, en virtud de lo establecido en la letra d) del artículo 3° de la mencionada ley N° 18.956.

3. Que, la ley N° 21.094, sobre Universidades Estatales, en el inciso tercero de su artículo 2° establece la autonomía administrativa de las Universidades del Estado, facultándolas “para estructurar su régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a sus estatutos y reglamentos universitarios, teniendo como única limitación las disposiciones de esta ley y las demás normas legales que les resulten aplicables (...)”.

Por su parte, el título II del mismo cuerpo normativo prescribe las “normas comunes a las universidades del Estado”, referidas al gobierno universitario, la calidad y acreditación institucional, la gestión administrativa y financiera, y los académicos y funcionarios no académicos.

El artículo primero transitorio de esta ley dispone que las universidades del Estado cuyos estatutos hayan entrado en vigencia con anterioridad al 11 de marzo de 1990 deben proponer al Presidente de la República, por intermedio del Ministerio de Educación, una adecuación de sus actuales estatutos a las disposiciones del título II del mencionado cuerpo normativo que así lo exijan.

4. Que, el estatuto de la Universidad de Talca fue aprobado en el decreto con fuerza de ley N° 152, de 1981, del Ministerio de Educación Pública.

5. Que, en el contexto del mencionado artículo primero transitorio de la ley N° 21.094, y según lo descrito precedentemente, mediante carta de fecha 21 de abril de 2022, la Universidad de Talca dirigió al Ministerio de Educación la propuesta de Estatuto Orgánico de dicha casa de estudios, con el objeto de adecuarlo a las normas definidas en la precitada ley N° 21.094. Con esto, la universidad dio cumplimiento, dentro de plazo, a la referida obligación impuesta por el artículo primero transitorio de la ley N° 21.094, de remitir su propuesta de adecuación de estatutos.

CVE 2502069

Director: Felipe Andrés Perotti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

6. Que, considerando el principio de eficiencia y coordinación consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, y sus modificaciones, y teniendo presente además, como se indicó, que la propuesta de estatuto es presentada al Presidente de la República a través del Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación Superior ha colaborado con el análisis de la propuesta de estatuto presentado por la Universidad de Talca.

7. Que, la Universidad de Talca, mediante carta de fecha 13 de septiembre de 2022, remitió al Ministerio de Educación su propuesta definitiva de estatutos.

8. Que, la ley N° 21.526, que otorga reajuste de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica, y modifica diversos cuerpos legales, publicada en el Diario Oficial con fecha 28 de diciembre de 2022, en su artículo 60 facultó al Presidente de la República "para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta Ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos a través del Ministerio de Educación, y suscritos por el Ministro de Hacienda, realice los ajustes necesarios, de conformidad con el artículo primero transitorio de la ley N° 21.094, sobre universidades estatales, según corresponda, o en virtud de otras propuestas de modificación remitidas por las universidades de acuerdo con sus normas estatutarias."

9. Que, en virtud de lo señalado precedentemente, corresponde dictar el presente decreto con fuerza de ley que apruebe la modificación del estatuto de la Universidad de Talca, adecuado a las disposiciones de la ley N° 21.094, en particular, a su título II.

Decreto con fuerza de ley:

Artículo único: Apruébase el siguiente nuevo estatuto orgánico de la Universidad de Talca, adecuado al título II de la ley N° 21.094:

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Definición y naturaleza jurídica. La Universidad de Talca es una institución de educación superior de carácter estatal, autónoma, funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Creada por ley para el cumplimiento de las funciones de enseñanza profesional y técnica, capacitación, creación y difusión del conocimiento, del cultivo superior de las artes, las letras, las ciencias, la tecnología y las propias de la innovación, extensión y vinculación con el medio, contribuye al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e integral y al progreso en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura, para atender a los problemas y necesidades de la región y el país.

Su domicilio es la ciudad de Talca, su representante legal es el o la Rector(a) y, en tanto órgano de la Administración del Estado, se relaciona con el o la Presidente(a) de la República a través del Ministerio de Educación.

Artículo 2.- Autonomía de la Universidad. En ejercicio de su autonomía, la Universidad de Talca puede definir y desarrollar libremente sus proyectos educativos, dentro del marco legal que la rige. La Universidad de Talca goza de autonomía académica, administrativa y económica.

La autonomía académica le confiere la potestad para organizar y desarrollar sus planes y programas de estudio y sus líneas de investigación. Dicha autonomía se funda en el principio de libertad académica, el cual comprende las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.

La autonomía administrativa faculta a la Universidad de Talca para estructurar su régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a este Estatuto y a los reglamentos universitarios, teniendo como única limitación las disposiciones legales que se apliquen a las Universidades del Estado. En el marco de esta autonomía, la Universidad puede, especialmente, elegir a su máxima autoridad unipersonal y conformar sus órganos colegiados de representación.

La autonomía económica autoriza a la Universidad de Talca a disponer y administrar sus recursos y bienes para el cumplimiento de su misión y de sus funciones, sin la intervención de autoridades u órganos públicos ajenos a la Institución. Con todo, el ejercicio de esta autonomía no exime a la Universidad de la aplicación de las normas legales que la rijan en la materia.

Artículo 3.- Principios. Los principios que guían el quehacer de la Universidad de Talca y que fundamentan el cumplimiento de su misión y de sus funciones son los establecidos en la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales. Estos son el pluralismo, la laicidad, la libertad de pensamiento, de creencias, de expresión, de cátedra, de investigación y de estudio, la participación, la no discriminación, la equidad de género, el respeto, la tolerancia, la valoración y el fomento del mérito, la inclusión, la equidad, la solidaridad, la cooperación, la pertinencia, la transparencia, el acceso al conocimiento. De igual manera, guiarán el quehacer institucional, el respeto a la dignidad de la persona, a los derechos humanos y a la democracia, el fomento del pensamiento crítico y reflexivo, la responsabilidad social y la promoción de la vida saludable y la adecuada convivencia.

CVE 2502069

Director: Felipe Andrés Perotti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Los principios antes señalados deben ser respetados, fomentados y garantizados por la Universidad de Talca en el ejercicio de sus funciones y son vinculantes para todos quienes integran su comunidad y sus órganos, sin excepción.

Artículo 4.- Colaboración académica y vinculación con el medio. En el ámbito académico, la Universidad promoverá el desarrollo de un trabajo colaborativo con las demás instituciones de educación superior del Estado, mediante la interacción y contribución académica, la articulación de sus planes de formación, la movilidad estudiantil y académica, entre otras iniciativas.

En el ámbito de vinculación con el medio, la Universidad basará parte sustancial de su proyección regional, nacional e internacional en el marco de un diálogo abierto y permanente a través de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, de la sociedad civil organizada, de la comunidad regional, así como con otras universidades, especialmente con las del Estado de Chile. De la misma forma, promoverá su vinculación con organismos nacionales e internacionales y centros académicos extranjeros, para la ejecución de proyectos conjuntos, para beneficiarse de la interacción con ellos, dar a conocer sus investigaciones y creaciones y contribuir al desarrollo de las comunidades.

Artículo 5.- Misión. La Universidad de Talca tiene como misión cultivar, generar, desarrollar y transmitir el saber superior en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura, por medio de la investigación, la creación, la innovación y las demás funciones que este Estatuto y la ley le encargan.

Junto con lo anterior, debe contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad, colaborando, como parte integrante del Estado, en aquellas políticas que propendan al desarrollo cultural, social, territorial, artístico, científico, deportivo, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional, con una perspectiva intercultural.

La Universidad de Talca debe tener una vinculación preferente con los territorios en sus zonas de influencia. Asimismo, debe asumir con vocación de excelencia la formación de personas con espíritu crítico y reflexivo, que promuevan el diálogo racional, la tolerancia, y que contribuyan a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos y de solidaridad social y el respeto del medio ambiente.

La Institución incorpora en su misión el reconocimiento y promoción de la cosmovisión de los pueblos originarios.

Artículo 6.- Marco normativo. Para el cumplimiento de sus funciones, la Universidad de Talca debe orientar su quehacer institucional de conformidad a la misión, principios y normas establecidas en la ley, especialmente en las leyes N° 21.091 y N° 21.094 y en el decreto con fuerza de ley N° 2 de 2009 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005 y en el Estatuto de la Institución.

En todo lo no previsto en el presente estatuto se aplicará la ley N° 21.094, sobre Universidades Estatales.

TÍTULO II. GOBIERNO UNIVERSITARIO

Párrafo 1° Disposiciones generales

Artículo 7.- Órganos superiores. El Gobierno de la Universidad de Talca será ejercido a través de los siguientes órganos superiores:

- a) Consejo Superior;
- b) Rector(a);
- c) Consejo Universitario.

A su vez, la responsabilidad del control y de la fiscalización interna estará a cargo de la Contraloría Universitaria.

Párrafo 2° Consejo Superior

Artículo 8.- Consejo Superior. El Consejo Superior es la máxima autoridad colegiada de la Universidad de Talca. Le corresponde definir la política general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la Universidad, velando por su cumplimiento, de conformidad a la misión, principios y funciones de la Institución.

Artículo 9.- Integrantes del Consejo Superior. El Consejo Superior estará integrado por:

a) Tres representantes nombrados por el o la Presidente(a) de la República quienes serán titulados o licenciados de reconocida experiencia en actividades académicas o directivas;

CVE 2502069

Director: Felipe Andrés Perotti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001 E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

b) Cuatro representantes de la Universidad nombrados por el Consejo Universitario: Un académico y una académica de las dos más altas jerarquías; y los otros dos restantes deben corresponder a un(a) funcionario(a) administrativo(a) de planta o contrata y a un(a) estudiante de pre o posgrado, respectivamente.

Para representar a los estudiantes se requerirá haber cursado y aprobado totalmente, a lo menos, la mitad del programa de estudios o carrera impartida por la universidad y encontrarse dentro del 20% de los alumnos de mejor rendimiento de su generación. Por su parte, para representar a los (las) funcionarios(as) administrativos(as) se requerirá tener, a lo menos, cinco años de antigüedad en la universidad.

Estos representantes serán nombrados por la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Universitario, en sesión especialmente convocada al efecto. Los nombramientos deberán recaer sobre el (la) o los (las) candidatos(as) que hayan sido propuestos al Consejo Universitario por los estamentos académico, administrativo y estudiantil, según corresponda; los cuales a su vez serán electos por votación de los respectivos estamentos.

Un reglamento desarrollará los procedimientos para elecciones establecidas en este literal, debiendo contemplar al menos el sistema electoral, los órganos competentes para calificar las elecciones y demás reglas imprescindibles para garantizar el derecho a un voto libre, secreto e informado.

Toda mención sobre funcionarios(as) administrativos(as) realizada en el presente Estatuto, se entenderá equivalente a la denominación "funcionarios(as) no académicos(as)" realizada en la ley N° 21.094 u otros cuerpos normativos.

c) Un(a) titulado(a) o licenciado(a) de la Universidad de Talca de destacada trayectoria y de un reconocido vínculo profesional con la región en que la Universidad tiene su domicilio, nombrado por el Consejo Universitario a partir de una terna propuesta por el Gobierno Regional.

d) El o la Rector(a) de la Universidad de Talca, elegido de conformidad con este Estatuto.

El o la Secretario(a) General actuará como ministro de fe en el Consejo Superior.

Los(as) consejeros(as) señalados en los literales a) y c) durarán cuatro años en sus cargos. Por su parte, los(as) consejeros(as) individualizados en la letra b), permanecerán dos años en sus funciones. En ambos casos, los citados consejeros podrán ser designados por un período consecutivo por una sola vez.

La coordinación de la oportuna designación y eventual renovación de las vacantes, así como la supervisión del ejercicio de las funciones de los representantes del o la Presidente(a) de la República señalados en la letra a), estarán a cargo del Ministerio de Educación.

El Consejo Superior se renovará por parcialidades, de acuerdo con las normas establecidas en su reglamento de funcionamiento interno. En ningún caso los consejeros(as) podrán ser reemplazados en su totalidad.

El Consejo Superior será presidido por uno(a) de los(as) consejeros(as) indicados en los literales a) o c), el que deberá ser elegido por los miembros del Consejo. Su mandato durará dos años sin posibilidad de reelección para un nuevo período consecutivo.

Los(as) consejeros(as) señalados en el literal b), contarán, en su caso, con fuero, consistente para estos efectos en una inamovilidad de seis meses en el cargo que sirve después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones de consejeros.

Artículo 10.- Remoción. La inasistencia injustificada de los(as) consejeros(as) señalados(as) en los literales a), b) y c) del artículo 9, a tres o más sesiones del Consejo Superior, durante el año académico, será causal de cesación de sus cargos de consejeros(as).

La remoción de los consejeros(as) señalados(as) en la letra a) del artículo 9, por parte del o la Presidente(a) de la República, deberá ser por motivos fundados.

Los integrantes designados en virtud de los literales b) y c) del artículo 9 podrán ser removidos, además, por acuerdo adoptado por, a lo menos, dos tercios de los(as) consejeros(as) en ejercicio, excluido el voto del o la afectado(a), fundado en una o más de las siguientes causales:

- a) Notable abandono de deberes;
- b) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente;
- c) Contravención grave a la normativa universitaria;
- d) Las demás que establezcan las leyes.

Artículo 11.- Inhabilidades e incompatibilidades. Los(as) consejeros(as) precisados(as) en los literales a) y c) del artículo 9 no deberán desempeñar cargos o funciones en la Universidad al momento de su designación y mientras ejerzan sus funciones en el Consejo Superior.

Los(as) representantes indicados(as) en la letra b) del citado artículo no podrán ser integrantes del Consejo Universitario una vez que asuman sus funciones en el Consejo Superior, siendo incompatibles ambos cargos.

Respecto de los(as) consejeros(as) señalados(as) en las letras b) y c) de la referida disposición, regirán, adicionalmente, las demás inhabilidades e incompatibilidades que establezcan las leyes y otras normas de este Estatuto.

En el caso de los(as) consejeros(as) señalados(as) en el literal a) del artículo 9, su régimen de inhabilidades e incompatibilidades se regirán por lo dispuesto en el artículo 13.

Artículo 12.- Dieta de los(as) consejeros(as) que no pertenezcan a la Universidad. Los integrantes señalados en los literales a) y c) del artículo 9 percibirán como única retribución la suma de ocho unidades tributarias mensuales por su asistencia a cada sesión del Consejo Superior, con un tope mensual máximo de treinta y dos unidades tributarias mensuales, independientemente del número de sesiones a las que asistan en el mes respectivo. Esta retribución tendrá el carácter de honorarios para todos los efectos legales y se financiará con cargo al presupuesto de la Universidad.

Artículo 13.- Calidad jurídica de los(as) consejeros(as) que no pertenezcan a la Universidad. Los miembros del Consejo Superior que no tengan la calidad de funcionario público tendrán el carácter de agente público.

En virtud de lo anterior, les serán aplicables las normas establecidas en el título III del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, y los párrafos 1° y 5° del Título III y el Título V del decreto con fuerza de ley N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Artículo 14.- Funciones y atribuciones del Consejo Superior. El Consejo Superior tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

- a) Aprobar las propuestas de modificación del Estatuto de la Universidad, elaboradas por el Consejo Universitario, que deba presentar a él o la Presidente(a) de la República para su respectiva aprobación y sanción legal;
- b) Aprobar, a propuesta del Consejo Universitario, el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, así como sus modificaciones y verificar periódicamente su estado de avance y cumplimiento;
- c) Aprobar las políticas financieras y la contratación de empréstitos señaladas en las pautas anuales de endeudamiento;
- d) Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones, debiendo pronunciarse, a lo menos semestralmente, sobre su ejercicio;
- e) Aprobar la modificación de la estructura orgánica de la Universidad, previo informe favorable del Consejo Universitario;
- f) Aprobar la creación y supresión de programas de pre y posgrado, previo informe favorable del Consejo Universitario;
- g) Autorizar la enajenación o el gravamen de activos de la Universidad cuando correspondan a bienes inmuebles o a bienes que hayan sido previamente declarados de especial interés institucional. La declaración de bienes de especial interés institucional estará sujeta a la normativa y a los procedimientos definidos en un reglamento dictado por el o la Rector(a) con aprobación del Consejo Universitario;
- h) Aprobar las plantas académicas y administrativas de la Universidad y sus modificaciones;
- i) Aprobar el valor de la matrícula y de otros derechos cobrados por la Universidad, a propuesta de él o la Rector(a);
- j) Aprobar la política de remuneraciones del cuerpo académico y de funcionarios(as) administrativos(as) de la Universidad;
- k) Conocer las cuentas periódicas de él o la Rector(a) y pronunciarse sobre ellas trimestralmente;
- l) Aprobar el plan anual de auditorías y ordenar posteriormente la ejecución de auditorías adicionales a las contenidas en dicho plan. Asimismo, en el caso de la contratación de auditorías externas de estados financieros, conocer las bases administrativas o términos de referencia que van a regir el procedimiento de contratación respectivo previo a su publicación, aprobar la contratación de la entidad seleccionada para realizar dicho servicio de auditoría, requiriéndole al menos informes trimestrales de los resultados de las revisiones efectuadas;
- m) Nombrar a él o la Contralor(a) Universitario(a), evaluar al menos una vez al año su desempeño, y aprobar su remoción, de acuerdo con las causales señaladas en el artículo 28 de este Estatuto;
- n) Proponer a él o la Presidente(a) de la República la remoción de él o la Rector(a), de acuerdo con las causales señaladas en el artículo 19 del presente Estatuto;
- o) Remover a los miembros del Consejo Superior conforme a lo previsto en el artículo 10 del presente Estatuto;
- p) Aprobar los reglamentos generales, a propuesta del Consejo Universitario;
- q) Aprobar la propuesta efectuada por el Rector(a) para nombrar funcionarios superiores y ratificar a los y las Decanos(as) y Directores(as) de Institutos elegidos(as) democráticamente;
- r) Ejercer las demás funciones y atribuciones que señale este Estatuto y la normativa interna y que digan relación con las políticas generales de desarrollo de la Institución.

El Consejo Superior podrá requerir de él o la Rector(a) y a través de éste(a), de las autoridades colegiadas o unipersonales de la Universidad, todos los antecedentes que estime necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones y atribuciones.

Artículo 15.- Normas sobre quórum de sesiones y de aprobación de materias del Consejo Superior. El Consejo Superior deberá sesionar con la asistencia de, a lo menos, seis de sus integrantes. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los miembros presentes y, en caso de empate, decidirá el voto de él o la Presidente(a) del Consejo.

Sin embargo, para la aprobación de las materias señaladas en los literales a), b), c), g), m), n), o) y p) del artículo 14, se requerirá el voto conforme de dos tercios de sus miembros en ejercicio. En el caso del literal n), dicho acuerdo se adoptará excluyendo de la votación a él o la afectado(a). A su vez, él o la Rector(a) no tendrá derecho a voto respecto de las materias señaladas en los literales b), d), k) y m) del artículo anterior.

Artículo 16.- Funcionamiento interno del Consejo Superior. A través de uno o más reglamentos, el Consejo Superior determinará las normas sobre el funcionamiento interno de este cuerpo colegiado, en todo aquello que no esté previsto en el presente Estatuto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo deberá sesionar, al menos, de manera trimestral.

Párrafo 3º Rector o Rectora

Artículo 17.- Rector o Rectora. El o la Rector(a) es la máxima autoridad unipersonal de la Universidad y su representante legal, estando a su cargo la representación judicial y extrajudicial de la Institución. Tiene la calidad de jefe superior del servicio, pero no está sujeto a la libre designación y remoción de él o la Presidente(a) de la República.

El o la Rector(a) tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

- a) Dirigir, organizar y administrar la Universidad, según los lineamientos definidos en el Estatuto y las normativas internas;
- b) Presidir el Consejo Universitario;
- c) Supervisar el cumplimiento de las actividades académicas, administrativas y financieras de la Universidad;
- d) Otorgar, de acuerdo con la normativa universitaria aplicable, diplomas, títulos y grados académicos, conforme con los requisitos, planes y programas de estudio;
- e) Presentar una cuenta pública anual;
- f) Proponer al Consejo Superior la política de remuneraciones del cuerpo académico y de los(as) funcionarios(as) administrativos(as) de la Universidad, previa aprobación del Consejo Universitario;
- g) Proponer al Consejo Superior el valor de la matrícula y otros derechos cobrados por la Universidad, oído el Consejo Universitario;
- h) Proponer al Consejo Superior el presupuesto anual de la Universidad;
- i) Proponer al Consejo Universitario el número de vacantes de programas de pre y posgrado;
- j) Proponer al Consejo Superior la creación de unidades asesoras de la Rectoría con sujeción a disponibilidades presupuestarias y su supresión, previa aprobación del Consejo Universitario;
- k) Proponer al Consejo Superior las plantas académicas y administrativas de la Universidad y sus modificaciones;
- l) Proponer al Consejo Superior el nombramiento de funcionarios superiores. Una vez nombrados dichos funcionarios, son de libre remoción del(a) Rector(a);
- m) Resolver conflictos de atribuciones en materias administrativas de autoridades de su dependencia, sin afectar las competencias de otros órganos universitarios;
- n) Nombrar al personal académico y administrativo de la Universidad conforme a las políticas definidas y aprobadas por el Consejo Superior y los procedimientos definidos por reglamentos de la Universidad;
- o) Dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la Institución, de conformidad al presente Estatuto;
- p) Ejercer la potestad disciplinaria respecto de los integrantes de la comunidad universitaria de conformidad con la ley y reglamentación aplicables;
- q) Responder de su gestión y desempeñar las demás funciones que la ley y el presente Estatuto le asignen.

Artículo 18.- Elección de él o la Rector(a). El o la Rector(a) se elegirá siguiendo las normas del procedimiento establecido por la ley N°19.305, en los términos señalados por el artículo 21 inciso 1º de la ley N°21.094 de Universidades Estatales. En esta elección tendrán derecho a voto todos(as) los(as) académicos(as) con nombramiento o contratación vigente que desempeñen actividades académicas de forma regular y continua en la Universidad.

CVE 2502069Director: Felipe Andrés Perotti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001

E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

El voto de los(as) académicos(as) será personal, secreto e informado y podrá ser ponderado, de acuerdo al Reglamento que dicte el Consejo Superior, atendidas su jerarquía y jornada.

El Tribunal Electoral Regional conocerá de las reclamaciones que se interpongan con ocasión de la elección de él o la Rector(a), las que deberán ser formuladas por a lo menos diez académicos(as) con derecho a voto, dentro de los diez días hábiles siguientes al acto electoral. Contra la sentencia del Tribunal Electoral Regional procederá el recurso de apelación para ante el Tribunal Calificador de Elecciones, el que deberá interponerse directamente dentro de cinco días hábiles contados desde la respectiva notificación. Contra la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones no procederá recurso alguno.

El o la Rector(a) durará cuatro años en su cargo, pudiendo ser reelegido por una sola vez, para el periodo inmediatamente siguiente.

Una vez electo, será nombrado por él o la Presidente(a) de la República mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación.

Artículo 19.- Causales de remoción de él o la Rector(a). Serán causales de remoción del cargo de Rector(a) las siguientes:

- a) Haber incurrido en faltas graves a la probidad;
- b) Haber incurrido en notable abandono de deberes;
- c) Haber incurrido en comportamientos que afecten gravemente el prestigio de la Universidad;
- d) La falta de resguardo a lo señalado en el artículo 2 de la Ley N°21.094 y de los principios del sistema de educación superior nacional;
- e) Los resultados de los procesos de acreditación, en el caso que la Universidad obtenga una acreditación inferior a cuatro años o la pierda, a consecuencia del incumplimiento de algunos de los deberes y obligaciones de él o la Rector(a), establecidas en la ley y en el presente Estatuto;
- f) Los estados financieros de la Universidad, en la medida que ellos hayan evidenciado un deterioro progresivo que amenace la sostenibilidad institucional, en el caso que lo anterior sea consecuencia del incumplimiento de algunos de los deberes y obligaciones de él o la Rector(a), establecidos en la ley y en este Estatuto.

Artículo 20.- Subrogación de él o la Rector(a). El o la Rector(a) será subrogado(a), en caso de ausencia o impedimento, por el/la Vicerrector/a Académico/a o la denominación que en su caso corresponda y, en subsidio, por el/la Decano/a de mayor jerarquía y mayor antigüedad en caso de dos o más con idéntica jerarquía.

Párrafo 4° Consejo Universitario

Artículo 21.- Consejo Universitario. El Consejo Universitario es el órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria, encargado de ejercer funciones resolutorias en las materias relativas al quehacer académico e institucional de la Universidad.

Artículo 22.- Integrantes del Consejo Universitario. El Consejo Universitario estará integrado de la siguiente forma:

- a) El o la Rector(a), quien lo preside;
- b) Veintidós representantes del estamento académico;
- c) Cinco representantes del estamento administrativo;
- d) Cinco representantes del estamento estudiantil, de pre o posgrado;

El o la Secretario(a) General de la Universidad actuará en calidad de ministro(a) de fe.

El estamento académico será representado por los(as) Decanos(as) y Directores(as) de Instituto no dependientes de Facultades o Vicerrectorías, en su calidad de académicos, que hayan sido electos en sus cargos conforme a las reglas que prevé este Estatuto y su reglamentación derivada, y por consejeros electos de la comunidad académica hasta completar el cupo del estamento.

Los(as) Decanos(as) y Directores(as) de Instituto permanecerán en el Consejo por el tiempo que permanezcan en sus cargos. Los(as) consejeros(as) señalados en el literal b) que no desempeñen el cargo de Decano(a) o Director(a) de Instituto, y aquellos señalados en el literal c), permanecerán por tres años en sus funciones. Los(as) consejeros(as) señalados en el literal d) permanecerán dos años en el cargo. En todo caso, la permanencia de los consejeros se encuentra condicionada a mantener la calidad que los habilitó para ser elegidos.

Un reglamento de elecciones aprobado por el Consejo Universitario regulará todas las materias no previstas en este Estatuto.

En particular, el referido reglamento regulará la forma en que se garantice la paridad de género en los(as) consejeros(as) de cada estamento, a través de la distribución de los cupos que corresponda.

CVE 2502069Director: Felipe Andrés Perotti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa Central: 600 712 0001

E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Asimismo, el reglamento determinará la forma de participación de los o las consejeros(as) del estamento académico en caso de creación o supresión de Facultades o Institutos, resguardando que la participación del referido estamento no sea inferior a dos tercios del total de sus integrantes.

Para la validez de la elección de representantes electos del estamento académico y administrativo deberá participar, al menos, un cuarenta por ciento del respectivo padrón electoral; en tanto que respecto de la elección de los y las representantes del estamento estudiantil deberá participar al menos un treinta por ciento de su padrón electoral.

En caso de no alcanzarse el quórum mínimo de participación, se llamará a una nueva elección para el estamento correspondiente, la cual se realizará con quienes asistan a la convocatoria.

Artículo 23.- Funciones y atribuciones del Consejo Universitario. El Consejo Universitario ejercerá las siguientes funciones y atribuciones:

- a) Elaborar y definir las propuestas de modificación del Estatuto de la Universidad que deban ser presentados a él o la Presidente(a) de la República, previa aprobación del Consejo Superior, para su respectiva aprobación y sanción legal. Estas propuestas deberán realizarse mediante un proceso público y participativo que involucre a los distintos estamentos de la comunidad universitaria;
- b) Elaborar el Plan de Desarrollo Institucional de la universidad que deba ser presentado al Consejo Superior para su respectiva aprobación;
- c) Aprobar el calendario académico de pre y posgrado de la Universidad;
- d) Nombrar a los miembros de la comunidad universitaria que deben integrar el Consejo Superior de conformidad al procedimiento establecido en el presente Estatuto;
- e) Nombrar a los(as) integrantes de las comisiones, consejos y comités que correspondan, según el presente Estatuto y la reglamentación interna;
- f) Nombrar a él o la titulado(a) o licenciado(a) de la Institución que debe integrar el Consejo Superior, a partir de una terna propuesta por el Gobierno Regional;
- g) Aprobar el número anual de vacantes e ingresos especiales, a propuesta de él o la Rector(a);
- h) Proponer al Consejo Superior las modificaciones a la estructura orgánica de la Universidad;
- i) Proponer al Consejo Superior la creación y cierre de carreras, programas de pregrado y posgrado, y programas de postítulo que defina el reglamento respectivo, conforme al Plan de Desarrollo Institucional vigente;
- j) Aprobar las modificaciones de los planes de estudio de las carreras y de los programas de pregrado y posgrado;
- k) Aprobar los reglamentos referidos al quehacer académico e institucional de la Universidad que señale el presente Estatuto;
- l) Proponer al Consejo Superior los reglamentos generales para su aprobación;
- m) Aprobar o pronunciarse sobre todas aquellas materias académicas e institucionales que señale el presente Estatuto y que no contravengan las funciones y atribuciones de las demás autoridades colegiadas y unipersonales de la Universidad.

El Consejo Universitario podrá requerir de él o la Rector(a) y, a través de éste, de las autoridades colegiadas o unipersonales de la Universidad, todos los antecedentes que estime necesarios para el adecuado ejercicio de sus funciones y atribuciones.

Artículo 24.- Funcionamiento interno del Consejo Universitario. Las normas sobre el funcionamiento interno de este órgano colegiado serán establecidas en un reglamento dictado por el Consejo Universitario, el cual deberá incluir, entre otras materias, disposiciones que regulen la renovación parcial de sus miembros.

El quórum para sesionar será el de la mayoría de sus integrantes en ejercicio. Los acuerdos se adoptarán por simple mayoría de los y las asistentes, salvo en los casos que este Estatuto disponga una mayoría diferente. Los reglamentos que deba aprobar el Consejo Universitario serán acordados por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. La facultad contenida en el literal a) del artículo 23 del presente Estatuto, será acordada con el voto conforme de los tres quintos de sus miembros en ejercicio.

Párrafo 5° Contraloría Universitaria

Artículo 25.- Contraloría Universitaria. La Contraloría de la Universidad de Talca es el órgano responsable de ejercer el control de legalidad de los actos administrativos de las autoridades de la Universidad y de auditar la gestión y el uso de los recursos de la Institución, sin perjuicio de las demás funciones de control interno que le encomiende el Consejo Superior.

Artículo 26.- Contralor(a) Universitario(a). La Contraloría de la Universidad de Talca estará a cargo de él o la Contralor(a) Universitario(a), quien deberá poseer el título de abogado(a), contar con una experiencia profesional de a lo menos ocho años y con un mínimo de cinco años de experiencia

CVE 2502069Director: Felipe Andrés Perotti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.clMesa Central: 600 712 0001 E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

profesional en educación superior dedicado a actividades de gestión universitaria o académicas. Será nombrado por el Consejo Superior por un periodo de seis años, pudiendo ser designado por una sola vez para el periodo siguiente.

El o la Contralor(a) Universitario(a) será nombrado por acuerdo de los dos tercios del Consejo Superior, a partir de una terna elaborada mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, garantizando la idoneidad de los candidatos y la imparcialidad del proceso de selección.

Artículo 27.- Subrogación. El o la Contralor(a) Universitario(a) será subrogado(a), en caso de ausencia o impedimento, por el jefe(a) de la unidad de control de legalidad y, a falta de éste, por el jefe(a) de la unidad de auditoría. Un reglamento que se dicte al efecto regulará en detalle la subrogación del o la Contralor(a).

Artículo 28.- Remoción. La remoción de el o la Contralor(a) requerirá del acuerdo de los dos tercios de los integrantes en ejercicio del Consejo Superior.

Las causales de remoción del cargo de Contralor(a) son las siguientes:

- a) Haber incurrido en faltas graves a la probidad;
- b) Haber incurrido en notable abandono de deberes;
- c) Haber incurrido en comportamientos que afecten gravemente el prestigio de la Universidad;
- d) Haber contravenido gravemente la normativa universitaria;
- e) Las demás que establezcan las leyes.

Artículo 29.- Dependencia técnica. El o la Contralor(a) estará sujeto a la dependencia técnica de la Contraloría General de la República, de conformidad a lo establecido en la ley N°10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto N°2.421 de 1964, del Ministerio de Hacienda.

Artículo 30.- Estructura interna de la Contraloría Universitaria. A través de un reglamento, el Consejo Superior aprobará la estructura de la Contraloría Universitaria, debiendo garantizar que las funciones de control de legalidad y de auditoría queden a cargo de dos unidades independientes dentro del mismo órgano.

Párrafo 6° Otros funcionarios superiores

Artículo 31.- Vicerreorías. La Universidad de Talca organizará su gestión académica, administrativa y financiera a través de las Vicerreorías que se creen para tal efecto. Estas unidades estarán a cargo de un(a) Vicerreor(a). El Consejo Superior podrá crear, fusionar o suprimir Vicerreorías, a propuesta de el o la Rector(a).

Artículo 32.- Vicerrectores(as). Son funcionarios(as) nombrados por el o la Rector(a) previa aprobación del Consejo Superior, y son de libre remoción por el Rector(a).

Para ser Vicerreor(a) se requerirá tener un grado académico o un título profesional y, a lo menos, cinco años de experiencia, principalmente, en funciones de docencia, investigación, vinculación con el medio o gestión administrativa, en instituciones de educación superior.

Artículo 33.- Secretaría General. El o la Secretario(a) General es el o la ministro(a) de fe de la Universidad, tiene idéntico rango al de Vicerreor(a), es nombrado(a) por el Rector(a) previa aprobación del Consejo Superior, y es de libre remoción por el Rector(a). Tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

- a) Llevar el registro de los antecedentes curriculares de los alumnos;
- b) Mantener bajo su custodia toda la documentación y archivos de la Universidad;
- c) Administrar el proceso conducente al otorgamiento de los grados, diplomas, certificados y títulos que confiere la Universidad y avalarlos con su firma;
- d) Notificar a los y las funcionarios(as) de las decisiones que les afecten;
- e) Citar a reuniones del Consejo Superior y del Consejo Universitario y llevar sus actas;
- f) Actuar como ministro(a) de fe de las comisiones y comités que este Estatuto y la reglamentación interna dispongan;
- g) Las demás que defina la normativa universitaria.

TÍTULO III. CALIDAD Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Artículo 34.- Calidad. La Universidad de Talca orientará su quehacer institucional de conformidad a los criterios y estándares de calidad del sistema de educación superior, en función de las características específicas de la Institución, asociado a la misión establecida en el artículo 4 de la Ley N°21.094 y la

CVE 2502069Director: Felipe Andrés Perotti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.clMesa Central: 600 712 0001 E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

declarada en el artículo 5 del presente Estatuto y a los objetivos estratégicos definidos en los Planes de Desarrollo Institucional vigentes.

Artículo 35.- Dirección de Aseguramiento de la Calidad. La Universidad de Talca tendrá una Dirección, dependiente de la Rectoría, responsable de coordinar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad e implementar los procesos de gestión y evaluación continua de la calidad, así como los procesos de acreditación institucional, nacional e internacional, como también de sus carreras y programas académicos.

Artículo 36.- Consejo de Calidad. El Consejo de Calidad es el órgano responsable de definir los lineamientos institucionales de calidad y de evaluar el sistema de aseguramiento de la calidad y de los resultados de las políticas, procesos y mecanismos destinados a la mejora continua de la calidad institucional. El Consejo estará integrado por:

- a) El o la Rector(a), quien lo presidirá;
- b) El o la Director(a) de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad;
- c) Los o las Vicerrectores(as);
- d) Cinco representantes de los tres estamentos de la Universidad, distribuidos en tres académicos(as), un(a) funcionario(a) administrativo(a) y un(a) estudiante. Estos integrantes serán designados por el Consejo Universitario en conformidad al respectivo reglamento.

Artículo 37.- Funciones y atribuciones de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. A la Dirección de Aseguramiento de la Calidad le corresponderá, entre otras, las siguientes funciones y atribuciones:

- a) Coordinar el sistema de aseguramiento de la calidad e implementar los procesos de gestión y evaluación continua de la calidad, así como los procesos de acreditación de la Institución y de sus respectivas carreras y programas académicos;
- b) Asegurar el cumplimiento de las políticas y disposiciones institucionales relativas al sistema de calidad;
- c) Constituir comisiones conforme a los reglamentos aplicables a los procesos enunciados;
- d) Informar sobre el cumplimiento de los compromisos y metas asociados a la calidad de la Universidad y de sus carreras y programas académicos;
- e) Requerir de las autoridades unipersonales u órganos colegiados todos los antecedentes que estime necesarios para el ejercicio de sus funciones;
- f) Mantener un repositorio de las diferentes acciones desplegadas por la Universidad en materia de aseguramiento de la calidad;
- g) Supervisar la ejecución y el cumplimiento del plan de tutoría en el caso previsto en el artículo 33 de la Ley N°21.094;
- h) Las demás atribuciones y funciones que se le otorguen en la normativa interna de la Universidad.

Artículo 38.- Reglamentación interna del Consejo de Calidad. Mediante uno o más reglamentos se regulará la organización interna del Consejo de Calidad y se establecerá, entre otras materias, la forma de designación, la duración y requisitos que deberán cumplir los y las consejeros(as) señalados en el literal d) del artículo 36. También definirá las atribuciones específicas y normas de funcionamiento del Consejo de Calidad.

TÍTULO IV. ESTRUCTURA ACADÉMICA

Párrafo 1° Facultades e Institutos

Artículo 39.- Facultades. Las Facultades son unidades académicas que cultivan una o más áreas del conocimiento, para lo cual realizan docencia, investigación, creación artística, vinculación y prestan servicios en las áreas que les son propias de conformidad al presente Estatuto.

Las Facultades podrán estar constituidas por departamentos, escuelas, programas de posgrado, centros, clínicas u otras unidades pertinentes, previa aprobación del Consejo Superior.

Las Facultades estarán dirigidas por un(a) Decano(a), como autoridad unipersonal y por un Consejo de Facultad.

Su organización y funcionamiento interno estará definida por un reglamento.

Artículo 40.- Institutos. Los Institutos son unidades académicas independientes de las facultades encargadas de desarrollar, entre otras funciones, investigación, creación artística, innovación o prestación de servicios, que participan en el desarrollo de las funciones universitarias, particularmente en la docencia requerida por las escuelas y programas.

CVE 2502069Director: Felipe Andrés Perotti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.clMesa Central: 600 712 0001 E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Los Institutos están facultados para impartir y desarrollar programas de posgrado, diplomados, cursos de especialización de su competencia y podrán, excepcionalmente, impartir carreras de pregrado. Estarán a cargo de un(a) Director(a), como autoridad unipersonal y un Consejo de Instituto. Su organización y funcionamiento interno estará definida por un reglamento.

Párrafo 2º Autoridades unipersonales de Facultades e Institutos

Artículo 41.- Elección de Decano(a) o Director(a) de Instituto. El o la Decano(a) o Director(a) de Instituto será elegido(a) entre los candidatos que cumplan los siguientes requisitos:

- a) Contar con nombramiento o contratación vigente, hasta el cese de funciones y estar adscrito a la respectiva unidad;
- b) Pertenecer a una de las dos más altas jerarquías del cuerpo académico de la Universidad;
- c) Haber obtenido una calificación habilitante para la vigencia de su nombramiento, en el proceso inmediatamente anterior a su postulación;
- d) Desempeñar una jornada de a lo menos 33 horas semanales;
- e) Tener al menos tres años de antigüedad ininterrumpida en la Universidad de Talca.

El o la Decano(a) o Director(a) de Instituto permanecerá en el cargo por tres años, pudiendo ser reelegido(a) solo para un período consecutivo.

En la elección de el o la Decano(a) o Director(a) de Instituto participarán los estamentos académico, administrativo y estudiantil de la unidad en conformidad al reglamento que se dicte al efecto.

Artículo 42.- Funciones y atribuciones de el o la Decano(a) o Director(a) de Instituto. El o la Decano(a) y el o la Directora(a) de Instituto es la máxima autoridad unipersonal de la unidad, responsable de liderar su desarrollo estratégico y de dirigir todos los asuntos académicos, administrativos y financieros de la misma.

Asimismo, representará a su unidad en las instancias extrauniversitarias que correspondan. Además, tendrá las siguientes funciones y atribuciones específicas:

- a) Presidir el Consejo de Facultad o de Instituto;
- b) Elaborar, en conjunto con el Consejo de Facultad o de Instituto, el Plan de Desarrollo Estratégico de su unidad, y dirigir su implementación en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional;
- c) Supervisar la correcta ejecución de los programas de docencia de pre y posgrado, investigación, creación artística, vinculación con el medio y las demás actividades que realice la unidad;
- d) Proponer al Consejo Universitario por intermedio de el o la Rector(a) y previa aprobación del Consejo de su respectiva unidad, la creación o modificación, según corresponda, de los planes de estudio de pregrado, posgrado y postítulo, de la Facultad o Instituto, con su respectiva reglamentación y estudio de costos;
- e) Proponer, previa aprobación del Consejo de su respectiva unidad, al Consejo Universitario a través de el o la Rector(a), modificaciones a la estructura orgánica de su unidad, para su posterior presentación ante el Consejo Superior, si procediere;
- f) Convenir y asignar las funciones y evaluar el desempeño de los funcionarios(as) académicos(as) y administrativos(as) de acuerdo con las normativas internas de la Universidad;
- g) Supervisar el adecuado uso, resguardo y mantención de la infraestructura y equipamiento de su unidad;
- h) Presentar cuenta anual de su gestión ante el Consejo Ampliado de la respectiva unidad;
- i) Convocar a sesiones ampliadas de Consejo de Facultad o Instituto con carácter informativo;
- j) Promover la adecuada convivencia entre los y las funcionarios(as) de la unidad;
- k) Las demás que determine la normativa interna de la Universidad.

Artículo 43.- Subrogación de el o la Decano(a) y de el o la Directora(a) de Instituto. Un reglamento regulará la subrogación de estos cargos.

Artículo 44.- Secretario(a) de Facultad o Instituto. El o la Secretario(a) de Facultad o de Instituto será el o la ministro(a) de fe y colaborará con el o la Decano(a) o Director(a) de su respectiva unidad en las funciones que se le encomienden, las que estarán reguladas en un reglamento.

El o la Secretario(a) de Facultad o Instituto deberá ser un(a) académico(a) con nombramiento o contratación vigente y con jornada de a lo menos 33 horas semanales.

Será nombrado por el o la Decano(a) o Director(a) de Instituto y permanecerá en el cargo mientras cuente con la confianza de aquel o aquella.

Párrafo 3° Cuerpos colegiados

Artículo 45.- Consejo de Facultad y Consejo de Instituto. Es el órgano colegiado representativo de la unidad académica, al que le corresponderá definir los planes de desarrollo de la unidad y ejercer las funciones y atribuciones previstas en el presente Estatuto y en las demás normas universitarias.

Estará integrado por el o la Decano(a) o el o la Director(a) de Instituto, quien lo presidirá, y por representantes de funcionarios(as) administrativos(as), estudiantes y funcionarios(as) académicos(as), elegidos de acuerdo a un reglamento que considere las particularidades de cada unidad. Con todo, la participación de los y las académicos(as) no podrá ser inferior a dos tercios del total de sus integrantes.

El o la Secretario(a) de la Facultad o Instituto, actuará como ministro(a) de fe del respectivo Consejo.

Artículo 46.- Consejo de Facultad o Instituto ampliado. El Consejo de Facultad o Instituto ampliado estará integrado por los(as) funcionarios(as) académicos(as) y administrativos(as) de la unidad y representantes de los estudiantes, de conformidad con el Reglamento de Estructura Orgánica del Consejo de Facultad o Instituto.

Párrafo 4° Departamentos y Escuelas

Artículo 47.- Departamentos. Los Departamentos son unidades académicas colegiadas dependientes de una Facultad o Instituto que generan, desarrollan y transfieren conocimiento científico, tecnológico o artístico, en el ámbito de una determinada disciplina.

El Departamento estará a cargo de un o una Director(a) que permanecerá dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido(a) por una sola oportunidad consecutiva.

Para ser Director(a) de Departamento se requiere ser académico(a) con nombramiento o contratación vigente, desempeñar actividades académicas de forma regular y continua en al menos dos de las funciones señaladas en el artículo 60; contar con al menos tres años de antigüedad ininterrumpida en la Universidad y con una jornada de a lo menos 33 horas semanales.

El o la Directora(a) será elegido por los(as) académicos(as) que integran el Departamento, de conformidad con el reglamento respectivo.

Un reglamento determinará las funciones y atribuciones para ser Director(a) de Departamento.

Artículo 48.- Escuelas de pregrado. Las Escuelas de pregrado son unidades académicas que diseñan, organizan, administran e imparten los planes de formación conducentes a la obtención de grados académicos y títulos profesionales.

Las Escuelas serán dirigidas por un(a) Director(a), quien será nombrado(a) por el o la Decano(a) o Director(a) de Instituto, oído el consejo de la respectiva unidad. Sus funciones y atribuciones serán establecidas en un reglamento.

Habrán un Consejo de Escuela que colaborará con el o la Director(a) y que se integrará por representantes académicos(as), de los(as) funcionarios(as) administrativos(as) y por representantes de los(as) estudiantes.

La integración de dicho Consejo se determinará por un reglamento aprobado por el Consejo de Facultad o Instituto.

TÍTULO V. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Artículo 49.- Régimen jurídico de la gestión administrativa y financiera. En el ejercicio de su gestión administrativa y financiera, la Universidad deberá regirse especialmente por los principios de responsabilidad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, probidad, autonomía y desconcentración, así como por las normas de derecho público que regulan los actos de los órganos de la Administración del Estado.

En cumplimiento de lo anterior, la Universidad de Talca deberá llevar contabilidad completa de sus ingresos y gastos, conforme a normas contables vigentes, siguiendo las orientaciones de la Contraloría General de la República.

Artículo 50.- Organización administrativa. La Universidad, para el desarrollo de sus actividades académicas y administrativas, se organizará en Sedes, Campus, Direcciones, Facultades, Departamentos, Institutos, Centros de Estudio y Tecnológicos, Escuelas, Clínicas, Programas y otras unidades.

Para el cumplimiento de sus fines y objetivos, la Universidad podrá crear, modificar y suprimir unidades académicas y administrativas.

Las Sedes son unidades territoriales y los Campus son unidades administrativas que albergan y facilitan el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, extensión, vinculación con el medio, deportivas y de recreación, entre otras. Su organización y funciones serán reguladas por un reglamento.

CVE 2502069Director: Felipe Andrés Perotti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.clMesa Central: 600 712 0001 E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Artículo 51.- Otorgamiento de grados académicos, títulos y otros. En el cumplimiento de sus funciones, la Universidad podrá otorgar grados académicos, títulos profesionales y técnicos de nivel superior.

Además, podrá otorgar diplomas, certificaciones técnicas con motivo de las capacitaciones que realice, así como otras certificaciones propias de su quehacer no conducentes a títulos y grados.

Asimismo, podrá otorgar reconocimientos y grados honoríficos en conformidad a un reglamento que se dicte para tal efecto.

Artículo 52.- Fuentes de financiamiento. La Universidad de Talca, en virtud de su autonomía económica, está facultada, además de lo señalado en el artículo 2 de este Estatuto, para establecer sus fuentes de financiamiento y determinar la forma en que distribuye su presupuesto para satisfacer los fines que le son propios, conforme a la planificación de su acción y desarrollo, basado en el marco legal vigente.

Artículo 53.- Patrimonio. El patrimonio de la Universidad de Talca está constituido por sus bienes y por los excedentes que le corresponde percibir, entre otros conceptos, por los siguientes:

- a) Los aportes que se le concedan anualmente en virtud de la Ley de Presupuestos del Sector Público y otras fuentes de financiamiento, conforme a la normativa vigente;
- b) Los montos que perciba por concepto de derechos de matrícula, aranceles, certificados y solicitudes a la Universidad y toda clase de cuotas extraordinarias que deban pagar sus estudiantes;
- c) Los ingresos que perciba por prestación de servicios, en conformidad a la ley;
- d) Los bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, que se le transfieran o que adquiera en el futuro a cualquier título;
- e) Los frutos, rentas e intereses de sus bienes y servicios;
- f) La propiedad intelectual e industrial que le corresponda de conformidad con la ley;
- g) Las donaciones, herencias o legados o cualquier tipo de ingresos que reciba de personas naturales o jurídicas, exentas de toda clase de impuestos o gravámenes que les afecten.

Artículo 54.- Normas aplicables a los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Los contratos que celebre la Universidad de Talca, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se registrarán por lo establecido en los artículos 36, 37 y 38 de la ley N° 21.094.

Artículo 55.- Ejecución y celebración de actos y contratos. La Universidad de Talca podrá ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que contribuyan al cumplimiento de su misión y de sus funciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la ley N° 21.094.

Artículo 56.- Exención de tributos. La Universidad de Talca estará exenta de cualquier impuesto, contribución, tasa, tarifa, patente y otras cargas o tributos. Lo anterior, sin perjuicio de determinarse previamente las sumas afectas a impuestos que resulten exentas.

Artículo 57.- Control y fiscalización. La Universidad de Talca estará sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior en conformidad con lo establecido en la ley N° 21.091. Asimismo, será fiscalizada por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su Ley Orgánica Constitucional. Con todo, quedarán exentas del trámite de toma de razón las materias señaladas en el artículo 41 de la ley N° 21.094, en concordancia con las normas que al efecto dicte la Contraloría General de la República.

TÍTULO VI. ACADÉMICOS(AS), ADMINISTRATIVOS(AS) Y ESTUDIANTES

Párrafo 1° Disposiciones generales

Artículo 58.- Ingreso de funcionarios(as) académicos(as) y administrativos(as). La Universidad podrá contratar personas para la ejecución de las funciones propias de la Institución, determinar sus remuneraciones y prescribir las condiciones de sus servicios.

El ingreso a la Universidad de Talca estará sujeto a las disposiciones de este Estatuto, de la normativa reglamentaria interna que resulte aplicable y a las disposiciones de la legislación que corresponda.

Artículo 59.- Régimen jurídico de los(as) funcionarios(as) académicos(as) y administrativos(as). Los(as) funcionarios(as) de la Universidad de Talca, sean académicos(as) o administrativos(as), serán empleados(as) públicos(as) y estarán regidos, en lo pertinente, por este Estatuto, por la normativa interna de la Universidad y por la legislación de general aplicación.

Los(as) funcionarios(as) académicos(as) se registrarán por los reglamentos que al efecto dicte la Universidad y, en subsidio, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del

CVE 2502069Director: Felipe Andrés Perotti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.clMesa Central: 600 712 0001 E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Por su parte, los(as) funcionarios(as) administrativas(os) se regirán por las normas del decreto con fuerza de ley precitado y por las demás disposiciones legales que les resulten aplicables.

Párrafo 2° Funcionarios(as) académicos(as)

Artículo 60.- Denominación de funcionarios(as) académicos(as). Se denominarán funcionarios(as) académicos(as) quienes tengan un nombramiento o contratación vigente, y se desempeñen en algunas de las siguientes funciones: Docencia, investigación, creación artística, vinculación con el medio, transferencia tecnológica y gestión académica.

Artículo 61.- Carrera académica de los(as) funcionarios(as) académicos(as). La carrera académica en la Universidad de Talca se organizará en razón de requisitos objetivos de mérito y estará sustentada en los principios de excelencia, pluralismo, no discriminación, publicidad y transparencia.

Un reglamento general de carrera académica contendrá las funciones, los derechos y deberes, incluidas las normas sobre jerarquía, ingreso, permanencia, promoción, remoción y cesación de funciones, así como los respectivos procedimientos de evaluación y calificación, según lo establecido en el artículo 43 de la ley N° 21.094.

Sin perjuicio de los requisitos internos para acceder a las jerarquías académicas definidos en el reglamento, la Universidad de Talca podrá establecer, de consuno con el resto de las universidades estatales, una jerarquía máxima nacional situada por sobre la jerarquía de profesor titular, que disponga de requisitos comunes y pueda ser aplicable y oponible a todas las instituciones universitarias estatales en el quehacer propio de sus funciones de educación superior.

Artículo 62.- Derechos y deberes de funcionarios(as) académicos(as). Los derechos y deberes de los(as) funcionarios(as) académicos(as) establecidos en los artículos siguientes, se regularán en el reglamento general de carrera académica.

Artículo 63.- Derechos de funcionarios(as) académicos(as). Los(as) funcionarios(as) académicos(as) tendrán los siguientes derechos, sin perjuicio de aquellos que se regulen en otros cuerpos normativos y que les resultaren aplicables:

- a) A asociarse libremente;
- b) A la no discriminación;
- c) A la libertad académica según el artículo 2 literal f de la ley N° 21.091;
- d) A recibir un trato respetuoso y acorde a la dignidad de su función por parte de todos los miembros de la comunidad universitaria;
- e) A participar en cuerpos colegiados, de conformidad con los requisitos establecidos para cada caso;
- f) A sufragio en las elecciones de las autoridades unipersonales y colegiadas, en la forma que determinan las leyes N° 19.305 y N° 21.094, este Estatuto y la reglamentación interna;
- g) A un debido proceso de calificación, evaluación, nombramiento y promoción con objetivos concretos y metas cualitativas y cuantitativas, de acuerdo al marco disciplinar, la carrera académica y los requisitos de su jerarquía, de conformidad a la reglamentación interna;
- h) A ser informado de las decisiones adoptadas por la Institución y que le afecten en su calidad de académico(a);
- i) Al perfeccionamiento académico, siempre que se dé cumplimiento a los requisitos y condiciones establecidas en la reglamentación interna;
- j) A la inducción en las funciones asociadas al cargo y desenvolvimiento general de la Institución;
- k) A período sabático, en la forma y condiciones establecidas en la reglamentación interna.

Artículo 64.- Deberes de funcionarios(as) académicos(as). Los(as) funcionarios(as) académicos(as) tendrán, al menos, los siguientes deberes:

- a) A dedicarse al avance y la comunicación del conocimiento disciplinario promoviendo el pensamiento crítico y reflexivo, en un marco de respeto de la libertad de expresión, contribuyendo a la excelencia académica y a la formación de profesionales íntegros;
- b) A respetar y desempeñarse conforme a los principios, valores y misión que guían a la Institución y promover una adecuada convivencia en un ambiente de respeto y confianza entre los miembros de la comunidad universitaria;
- c) A mantenerse informado respecto de la reglamentación de la Universidad;
- d) A realizar sus actividades con apego al Plan de Desarrollo Institucional y a los compromisos específicos asumidos con su respectiva unidad;
- e) A cumplir con las funciones académicas y administrativas propias de su función y jerarquía;
- f) A contribuir al resguardo de la integridad, autonomía y prestigio de la Universidad;

CVE 2502069Director: Felipe Andrés Perotti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.clMesa Central: 600 712 0001 E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

- g) A mantenerse actualizado en los conocimientos propios de su disciplina académica y especialidad;
- h) A respetar y conservar el patrimonio artístico, cultural, intelectual y material de la Universidad;
- i) A cumplir con las normas de este Estatuto, reglamentos y normativas de la Universidad que le resultaren aplicables.

Artículo 65.- Nombramiento, promoción, calificación y evaluación de los(as) funcionarios(as) académicos(as). El nombramiento, promoción, calificación y evaluación de los(as) funcionarios(as) académicos(as) estará normado en el reglamento general de carrera académica.

Párrafo 3° Funcionarios(as) administrativos(as)

Artículo 66.- Funcionarios(as) administrativos(as). Son funcionarios(as) administrativos(as) todas aquellas personas que desempeñen en la Institución funciones en las plantas: Directiva, profesional, técnico, administrativo o de auxiliares y que no formen parte del estamento académico. Tendrán también la condición de funcionarias(os) administrativas(os) quienes desempeñen funciones transitorias en cargos a contrata.

Los(as) funcionarios(as) administrativos(as) de la Universidad de Talca se regirán por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que regula sus derechos y deberes, como asimismo su ingreso, promoción y desvinculación de la Universidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Estatuto, leyes especiales y los reglamentos que a este efecto dicte la Universidad.

Artículo 67.- Carrera funcionaria. De acuerdo a lo señalado en el Título II del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, la Universidad asegurará la implementación de mecanismos internos que salvaguarden la ejecución anual del escalafón, para garantizar la carrera funcionaria.

Artículo 68.- Derechos de funcionarios(as) administrativos(as). Los(as) funcionarios(as) administrativos(as) tendrán los siguientes derechos:

- a) A ejercer la libertad de expresión;
- b) A la no discriminación;
- c) A asociarse libremente;
- d) A la estabilidad en el empleo;
- e) A ejercer los derechos políticos en el ámbito de la Institución, entre los que se comprenden el derecho a sufragio y el de integrar los órganos colegiados, de conformidad con el Estatuto y la reglamentación interna;
- f) A un debido proceso de evaluación, promoción y ascenso;
- g) A la capacitación, en la forma establecida en el artículo 27 del Estatuto Administrativo y en las normas internas de la Universidad;
- h) A la inducción en las funciones asociadas al cargo y desenvolvimiento general de la Institución;
- i) A ser defendido en sus actuaciones públicas y funcionarias, en los términos establecidos en el Estatuto Administrativo.

Artículo 69.- Deberes de funcionarios(as) administrativos(as). Será deber de los(as) funcionarios(as) administrativos(as) cumplir con la normativa pertinente, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 61 y siguientes del Estatuto Administrativo. Asimismo, tendrán los siguientes deberes:

- a) A respetar y desempeñarse conforme a los principios, valores y misión que guían a la Institución y promover una adecuada convivencia en un ambiente de respeto y confianza entre los miembros de la comunidad universitaria;
- b) A mantenerse informado respecto de la reglamentación de la Universidad;
- c) A realizar sus actividades con apego al Plan de Desarrollo Institucional y a los compromisos específicos asumidos con su respectiva unidad;
- d) A contribuir al resguardo de la integridad, autonomía y prestigio de la Universidad;
- e) A respetar y conservar el patrimonio artístico, cultural, intelectual y material de la Universidad;
- f) A dar cumplimiento a las normas de este Estatuto, reglamentos y normativas de la Universidad que le resulten aplicables.

Artículo 70.- Fomento y desarrollo de iniciativas y proyectos. La Universidad fomentará de forma permanente el desarrollo de iniciativas que promuevan la profesionalización y mejoren el desempeño de los(as) funcionarios(as) administrativos(as), orientadas en los principios que guían el quehacer de la Universidad y que fundamentan el cumplimiento de su misión y funciones, lo que será regulado por un reglamento dictado para el efecto.

CVE 2502069Director: Felipe Andrés Perotti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.clMesa Central: 600 712 0001 E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Artículo 71.- Contratación para labores accidentales y no habituales. La Universidad de Talca podrá contratar, sobre la base de honorarios, sólo la prestación de servicios o labores accidentales y que no sean las habituales de la Institución. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las cláusulas del respectivo contrato de conformidad a la legislación civil y no les serán aplicables las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Sin perjuicio de lo anterior, toda persona, independiente de su tipo de contratación y sujeto a la reglamentación vigente, podrá tener derecho a actividades de capacitación pertinentes a las labores contratadas.

Artículo 72.- Políticas institucionales de desarrollo de las personas. En correspondencia con su misión y el Plan de Desarrollo Institucional, el Consejo Universitario, a propuesta de el o la Rector(a), aprobará políticas tendientes al desarrollo de personas y ambientes laborales saludables.

Párrafo 4° Estudiantes

Artículo 73.- Estudiantes. Son estudiantes de la Universidad quienes habiendo cumplido los requisitos de admisión se encuentren matriculados(as) en carreras y programas académicos y cumplan los requisitos establecidos por la Institución para el ingreso, permanencia y promoción, de conformidad con los reglamentos universitarios respectivos.

Artículo 74.- Derechos y deberes de los(as) estudiantes. Los derechos y deberes de los(as) estudiantes de la Universidad de Talca se regularán a través de un reglamento aprobado por el Consejo Universitario, el que deberá tener en consideración los derechos y principios contenidos en la Constitución y las leyes, especialmente lo dispuesto en la ley sobre Universidades Estatales, Ley General de Educación y demás normas pertinentes.

Artículo 75.- Derechos de los(as) estudiantes. Los(as) estudiantes tendrán al menos los siguientes derechos:

- a) A la no discriminación;
- b) A la libertad de conciencia e ideológica;
- c) A la libertad de expresión;
- d) A ejercer los derechos políticos entre los que se comprenden el derecho a sufragio y el de integrar los órganos colegiados, de conformidad con el Estatuto y la reglamentación interna;
- e) A asociarse libremente y a constituir autónomamente organizaciones estudiantiles, de conformidad con la normativa vigente;
- f) A formular peticiones a la autoridad universitaria y a recibir respuesta fundada sobre las mismas, en un plazo razonable;
- g) A la información, garantizando el acceso expedito de la misma a la comunidad; especialmente en lo referente a sus derechos y deberes, reglamentaciones y beneficios consagrados en este Estatuto respecto de ellos;
- h) A disponer de espacios físicos y tiempo para reunirse, facilitando y fomentando la convivencia universitaria;
- i) A los derechos propios de su condición de estudiantes, tales como recibir una educación de excelencia de conformidad con la misión institucional, permanecer y ser promovido en función de sus méritos académicos, ser evaluado de manera informada, objetiva, transparente y pertinente;
- j) A contar con las garantías de un debido proceso en materias disciplinarias.

Artículo 76.- Deberes de los(as) estudiantes. Los(as) estudiantes tendrán, entre otros, los siguientes deberes:

- a) A respetar la institucionalidad, sus valores y principios, propendiendo a cultivar la identidad y convivencia universitaria;
- b) A asumir la responsabilidad principal de su formación en relación con los planes y programas académicos de la Universidad;
- c) A cumplir con las disposiciones de los reglamentos y de la normativa universitaria;
- d) A respetar a todos(as) los(as) integrantes de la comunidad universitaria, así como también a toda persona que ejerza labores o preste servicios para la Universidad;
- e) A cuidar el patrimonio institucional.

Párrafo 5° Normas de convivencia

Artículo 77.- Normas de convivencia. La inclusión de los principios y valores declarados por la Institución, propiciando el respeto y amistad cívica entre sus integrantes, se garantizarán en un Reglamento General sobre Normas de Convivencia Universitaria y Resolución de Conflictos.

CVE 2502069Director: Felipe Andrés Perotti Díaz
Sitio Web: www.diarioficial.clMesa Central: 600 712 0001 E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Dicho reglamento será aprobado por el Consejo Superior, a propuesta del Consejo Universitario, y tendrá como objetivos principales:

- a) Promover el respeto de la dignidad de las personas y el aseguramiento, garantía y promoción de los derechos humanos, incentivando las buenas relaciones entre todas las personas vinculadas de cualquier forma a las actividades de la Institución;
- b) Elaborar políticas de prevención y restauración, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y conductas que fomenten las buenas prácticas de convivencia universitaria;
- c) Promover un ambiente universitario inclusivo y diverso;
- d) Prevenir conflictos mediante estrategias que fomenten la buena convivencia y fortalezcan las relaciones interpersonales;

El referido reglamento regulará los mecanismos y órganos que implementarán las normas de convivencia, contemplando al menos una Unidad de Convivencia Universitaria.

Artículo 78.- Unidad de Convivencia Universitaria. La Unidad de Convivencia Universitaria promoverá e implementará acciones, iniciativas, y programas que fomenten la sana convivencia entre toda la comunidad universitaria.

En conformidad con las normas legales e internas aplicables, esta Unidad tendrá como acciones principales la promoción, prevención, mediación, orientación, acompañamiento y capacitación.

El reglamento interno de esta Unidad establecerá su dotación, atribuciones y competencias, así como su dependencia orgánica.

Artículo 79.- De la Propiedad Intelectual e Industrial. Se establecerá a través de un reglamento, una política de propiedad intelectual e industrial que permita fomentar las actividades de investigación, creación e innovación de sus académicos, resguardando los derechos de la institución. Asimismo, dicho reglamento establecerá las formas de acceso público al conocimiento creado en la universidad, debiendo en todo caso respetar los derechos de terceros en virtud de la legislación vigente.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- El presente estatuto comenzará a regir a contar del primer día del mes siguiente al de la publicación en el Diario Oficial del decreto con fuerza de ley que lo apruebe.

Las unidades académicas y administrativas vigentes mantendrán su composición, dependencia, funciones y características, en tanto no se adecúen a las definiciones del nuevo estatuto dentro del plazo señalado en el artículo segundo transitorio.

Con todo, los reglamentos y demás normativa universitaria actualmente vigentes, se mantendrán en todo aquello que no resulte incompatible con el presente estatuto.

Artículo segundo.- Las medidas y acciones necesarias para implementar el presente estatuto y para dictar los reglamentos reseñados en éste, deberán concluirse dentro del plazo máximo de seis meses contados desde su entrada en vigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo máximo para el cese de funciones de la Junta Directiva y la plena constitución del Consejo Superior y del Consejo Universitario, será de un año desde la entrada en vigencia del presente estatuto. En todo caso, una vez conformado el Consejo Universitario, éste comenzará a ejercer las facultades definidas en el presente estatuto, aun cuando ello se produzca antes de la conformación del Consejo Superior.

Por su parte, al momento de entrar en vigor el presente estatuto, el/la Rector/a en ejercicio continuará hasta el completo término de su período.

Respecto al Contralor en funciones, se mantendrá en el cargo hasta el nombramiento del(la) Contralor(a) Universitario(a) conforme al procedimiento definido en el presente estatuto. Para este efecto, el Consejo Superior deberá solicitar a la Dirección Nacional del Servicio Civil la realización del proceso de selección y cumplir con el envío del perfil del cargo de Contralor(a) Universitario(a) dentro del plazo máximo de seis meses, contado desde la plena constitución del Consejo Superior.

Anótese, tómese razón y publíquese en el Diario Oficial.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la República.- Nicolás Cataldo Astorga, Ministro de Educación.- Javiera Martínez Fariña, Ministra de Hacienda (S).

Lo que transcribo a usted para su conocimiento (decreto con fuerza de ley que aprueba estatuto de la Universidad de Talca, adecuado al título II de la ley N° 21.094, sobre Universidades Estatales).- Saluda atentamente a Ud., Víctor Orellana Calderón, Subsecretario de Educación Superior.

Anexo 2 – Instrumentos para propuesta metodológica con modificaciones

Instrumento 1 – Encuesta de satisfacción del proceso de gestión de la vinculación

El instrumento, es aplicado al finalizar el proceso de gestión de la vinculación (1er semestre) del módulo de *Responsabilidad Social* y su objetivo, es conocer la percepción de satisfacción de los y las representantes de los Socios Comunitarios que participan en dicho proceso. Para ello, el instrumento se construye en torno a tres componentes: (1) Caracterización de la gestión; (2) Evaluación del proceso de gestión; y (3) Evaluación global, según se detalla la Tabla 1.

Tabla 1

Matriz de instrumento Encuesta de satisfacción del proceso de gestión de la vinculación

Componentes	Reactivo/afirmación	Escala de respuesta
Caracterización de la gestión	Nombre de Socio Comunitario (Organización, Institución o Programa a la que usted pertenece).	No aplica.
	Nombre de la Profesional de vinculación con el medio con que trabajó durante la gestión del primer semestre.	Elección de profesional de vinculación del periodo vigente.
	Señale la modalidad de vinculación con la que se reunió con la Profesional de Vinculación con el Medio para gestionar la vinculación.	Modalidades de vinculación: a) Presencial b) Virtual
Evaluación del proceso de gestión	a) La modalidad de vinculación fue adecuada con el tipo de organización a la que pertenezco. b) La cantidad de reuniones/encuentros realizados fue óptima para gestionar la vinculación. c) La información entregada fue siempre clara, pertinente y adaptada a mi organización. d) La Profesional de Vinculación con el Medio siempre estuvo disponible para resolver mis inquietudes y brindar apoyo a lo largo de este proceso. e) La profesional de vinculación se mostró flexible y adaptable a las necesidades específicas de nuestra organización en cuanto a horarios, modalidades y procesos. f) Marque la alternativa que mejor describa su grado de satisfacción con el proceso de gestión de vinculación realizado por la Profesional de Vinculación con el Medio.	Escala Likert de 5 niveles: 1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo
Evaluación global	a) ¿Cómo evalúa el proceso de gestión realizado? Comente sobre los aspectos del proceso que considere fortalezas y/o áreas de mejora.	No aplica

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de Águila et al. (2023).

Instrumento 2 – Encuesta de expectativas de los proyectos del módulo de Responsabilidad Social

El instrumento es aplicado previo al inicio de los proyectos del módulo de *Responsabilidad Social* (2do semestre). Su objetivo es conocer la percepción en torno a las expectativas que tienen las contrapartes técnicas sobre los proyectos. Para ello, el instrumento se construye en torno a dos componentes: (1) Identificación del proyecto; y (2) Expectativas sobre el proyecto, según se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2

Matriz de instrumento Encuesta de expectativas de los proyectos del módulo de Responsabilidad Social

Componentes	Reactivo/afirmación	Escala de respuesta
Identificación del proyecto	a) Nombre de Socio Comunitario (Organización, Institución o Programa a la que usted pertenece). b) Nombre de Contraparte Técnica que responde. c) Código de identificación del proyecto (registrar ID facilitado por profesional de vinculación).	No aplica
Expectativas sobre el proyecto	a) Espero adquirir conocimientos que sean útiles y aplicables a las necesidades de nuestra organización. b) Espero que los estudiantes muestren un alto nivel de compromiso durante el proyecto, reflejado en su actitud proactiva, responsabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos. c) Confío en que la solución que se proponga será pertinente y alineada con las necesidades de nuestra organización. d) Tengo el convencimiento de que los resultados inmediatos del proyecto aportarán en la solución de los problemas identificados en mi organización. e) Confío en que la universidad brindará el apoyo necesario a lo largo del proyecto.	Escala Likert de 5 niveles: 1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de Águila et al. (2023).

Instrumento 3 – Encuesta de satisfacción de los proyectos del módulo de Responsabilidad Social

El instrumento es aplicado posterior a la realización de los proyectos del módulo de *Responsabilidad Social* (2do semestre). Su objetivo es conocer la percepción en torno a la satisfacción que tienen las contrapartes técnicas sobre los proyectos. Para ello, el instrumento se construye en torno a dos componentes: (1) Identificación del proyecto; y (2) Satisfacción sobre el proyecto, según se detalla en la Tabla 3.

Tabla 3

Matriz de instrumento Encuesta de satisfacción de los proyectos del módulo de Responsabilidad Social

Componentes	Reactivo/afirmación	Escala de respuesta
Identificación del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> a) Nombre de Socio Comunitario (Organización, Institución o Programa a la que usted pertenece). b) Nombre de Contraparte Técnica que responde. c) Código de identificación del proyecto (registrar ID facilitado por profesional de vinculación). 	No aplica
Satisfacción sobre el proyecto	<ul style="list-style-type: none"> a) He adquirido conocimientos que son útiles y aplicables a las necesidades de nuestra organización. b) Los estudiantes mostraron un alto nivel de compromiso durante el proyecto, reflejado en su actitud proactiva, responsabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos. c) La solución propuesta fue pertinente y alineada con las necesidades de nuestra organización. d) Los resultados inmediatos del proyecto aportan en la solución de los problemas identificados en mi organización. e) La universidad brindó el apoyo necesario a lo largo del proyecto. 	Escala Likert de 5 niveles: 1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de Águila et al. (2023).

Instrumento 4 – Encuentro de socios comunitarios

El instrumento es aplicado mediante la realización de grupos focales posterior a la realización de los proyectos del módulo de *Responsabilidad Social* (2do semestre). Su objetivo es conocer la percepción de estudiantes, docentes, profesionales de vinculación, socios comunitarios, contrapartes técnicas y/o destinatarios sobre los aciertos, desaciertos y espacios de mejora del módulo de *Responsabilidad social* a partir de la implementación de los proyectos. Para ello, el instrumento se construye en torno a cuatro categorías: (1) Aciertos en la implementación de proyectos; (2) Sostenibilidad de las soluciones propuestas; (3) Desacierto o dificultades en la implementación de los proyectos; y (4) Sugerencias de mejora para la implementación de los proyectos, según se detalla en la Tabla 4.

Tabla 4

Matriz de instrumento Encuentro de socios comunitarios

Categoría	Actor	Pregunta
Aciertos en la implementación de proyectos	Socios comunitarios, contrapartes técnicas y/o destinatarios	¿Qué aspectos del proyecto y su implementación consideraron como aciertos para su organización? ¿Qué elementos funcionaron mejor para resolver sus necesidades?
	Estudiantes	¿Qué parte de la implementación del proyecto considera que fue exitoso? ¿Qué aspectos del trabajo en terreno o de la interacción con la comunidad consideran como un acierto?
	Docentes	¿Cuáles fueron los puntos fuertes en la implementación del proyecto desde la perspectiva pedagógica y de formación? ¿Qué elementos del proyecto destacaron en el aprendizaje de los estudiantes?
	Profesionales de vinculación	¿Qué considera como aciertos en la gestión y coordinación del proyecto? ¿Qué aspectos del proceso de vinculación fueron particularmente efectivos?
Sostenibilidad de las soluciones propuestas	Socios comunitarios, contrapartes técnicas y/o destinatarios	¿Qué tan sostenibles a largo plazo consideran las soluciones propuestas para el proyecto? ¿Cómo ven su impacto en la organización o la comunidad?
	Estudiantes	¿Creen que las soluciones que propusieron en el proyecto son sostenibles a largo plazo? ¿Cómo proyectan su implementación en el futuro?
	Docentes	¿Consideran que las soluciones propuestas tienen un enfoque sostenible que permita su continuidad a lo largo del tiempo? ¿Qué aspectos apoyarían la sostenibilidad a largo plazo?
	Profesionales de vinculación	¿Considera que las soluciones propuestas y los proyectos generados son sostenibles para el contexto en el que se aplican? ¿Qué aspectos apoyarían la sostenibilidad a largo plazo?
Desacierto o dificultades en la	Socios comunitarios, contrapartes técnicas y/o destinatarios	¿Qué dificultades encontraron durante la implementación del proyecto? ¿Qué aspectos no funcionaron como esperaban?

implementación de los proyectos	Estudiantes	¿Qué aspectos del proyecto fueron más desafiantes o resultaron en desaciertos durante su implementación?
	Docentes	¿Qué dificultades o desafíos enfrentaron los estudiantes durante la implementación del proyecto? ¿Qué elementos consideran que no funcionaron correctamente?
	Profesionales de vinculación	¿Cuáles fueron los principales desafíos o dificultades por abordar durante la realización de los proyectos? ¿Qué consideran que fue un desacierto?
Sugerencias de mejora para la implementación de los proyectos	Socios comunitarios, contrapartes técnicas y/o destinatarios	¿Qué aspectos mejorarían en futuros proyectos? ¿Qué sugerencias tienen para mejorar la vinculación a través de los proyectos y sus resultados?
	Estudiantes	¿Qué mejorarían en la forma en que se ejecutó el proyecto o en su experiencia de trabajo en terreno?
	Docentes	¿Qué sugerencias proponen para mejorar los proyectos futuros desde una perspectiva pedagógica?
	Profesionales de vinculación	¿Qué recomendaciones tienes para mejorar la coordinación y gestión de los proyectos?

Nota. Fuente: elaboración propia.

Instrumento 5 – Diagnóstico de necesidades de socios comunitarios

El instrumento es aplicado durante el proceso de gestión de la vinculación para articular los proyectos del módulo de *Responsabilidad Social* con la comunidad (1er semestre). Su objetivo es conocer aspectos característicos de los socios comunitarios y sus requerimientos bajo la figura de necesidades, problemáticas y/o desafíos que pueden ser atendidos mediante la realización de proyectos. La adecuación del instrumento solo considera la caracterización de los socios comunitarios respecto a la identificación de su naturaleza, tipo y rubro, más no se realizan modificaciones en los otros apartados del instrumento. Ante ello, se proponen las siguientes modificaciones (ver Tabla 5):

Tabla 5

Modificaciones a instrumento Diagnóstico de necesidades de socios comunitarios

Ítem que modifica	Componente	Campos de información
Datos descriptivos del socio comunitario	Naturaleza	Naturaleza del socio comunitario: a) Pública b) Privada c) Sociedad civil
	Tipología	Tipología del socio comunitario: a) Establecimiento educacional b) Centro de salud c) Organización comunitaria d) Fundación u ONG e) Emprendimientos o entidad del sector privado f) Otro tipo
	Rubro	Rubro del socio comunitario: a) Educación b) Salud c) Cultura y arte d) Social e) Comercio f) Otro rubro

Nota. Fuente: elaboración propia a partir de Águila et al. (2023).

Anexo 3 – Nuevos instrumentos para propuesta metodológica

Instrumento 1 – Autoevaluación del estudiante

El instrumento es aplicado al estudiantado al finalizar los proyectos del módulo de *Responsabilidad Social* (2do semestre). Su objetivo es evaluar la percepción del estudiantado sobre la contribución del módulo en su desarrollo profesional y formación integral, con especial énfasis en las habilidades profesionales y personales, y el fortalecimiento de la interdisciplinaridad. Para ello, el instrumento se constituye en torno a tres componentes: (1) Contribución a habilidades profesionales; (2) Contribución a habilidades personales; y (3) Fortalecimiento de la interdisciplina, según se detalla en la Tabla 6.

Tabla 6

Matriz de instrumento Encuesta de satisfacción de los proyectos del módulo de Responsabilidad Social

Componentes	Reactivo/afirmación	Escala de respuesta
Contribución a habilidades profesionales	a) El módulo me permitió aplicar competencias éticas y de responsabilidad social en la resolución de problemas de la comunidad.	Escala Likert de 5 niveles: 1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4) De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo
	b) He desarrollado competencias para liderar proyectos que abordan problemáticas sociales con un enfoque multidisciplinario.	
	c) El proyecto fomentó mi capacidad de proponer soluciones innovadoras que respondan a las necesidades del entorno social.	
Contribución a habilidades personales	a) El módulo me ayudó a desarrollar una actitud proactiva y de liderazgo para enfrentar los desafíos del proyecto.	Escala Likert de 5 niveles: 1) Nada 2) Poco 3) Moderado 4) Bastante 5) Mucho
	b) Fortalecí mi capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con socios comunitarios.	
	c) He mejorado mis habilidades de empatía y sensibilidad hacia las realidades sociales de las comunidades con las que trabajé.	
Fortalecimiento de la interdisciplina	a) ¿En qué medida considera que el proyecto le permitió colaborar con estudiantes de otras disciplinas, mejorando la integración de conocimientos para abordar problemas complejos?	

Nota. Fuente: elaboración propia

Instrumento 2 – Ficha de caracterización de contribución de proyectos

El instrumento es aplicado una vez finalicen los proyectos del módulo de *Responsabilidad Social*. Su objetivo es caracterizar los proyectos en función de las contribuciones planteadas por la Universidad de Talca en su Política de Vinculación con el Medio. Para ello, el instrumento se construye en torno a tres secciones y siete componentes: (1) Formación integral; (2) Promoción de investigación aplicada e innovación; (3) Prácticas sustentables; (4) Apoyo al desarrollo económico sostenible; (5) Fortalecimiento del capital humano avanzado; (6) Bienestar social de las comunidades; y (7) Comentarios generales de las contribuciones adicionales que realiza el proyecto, según se detalla en la Tabla 7.

Tabla 7

Matriz de instrumento Ficha de caracterización de contribución de proyectos

Sección	Componente	Entrada de datos/ Criterio	Escala de respuestas
Sección 1 – Identificación del proyecto	No aplica	a) Código de identificación del proyecto b) Fecha de término del proyecto	No aplica
Sección 2 – Contribución del proyecto	Formación integral	El proyecto fomentó el fortalecimiento de la interdisciplinariedad en los estudiantes. Los estudiantes desarrollaron competencias transversales a lo largo del proyecto.	Elección de respuesta: [] Si [] No
	Promoción de investigación aplicada e innovación	El proyecto generó soluciones innovadoras aplicadas a la realidad local.	
	Prácticas sustentables	El proyecto fomentó el uso eficiente de recursos naturales o tecnológicos. El proyecto promovió la protección y restauración de ecosistemas locales.	
	Apoyo al desarrollo económico sostenible	El proyecto fomentó ecosistemas de emprendimiento e innovación social. El proyecto generó oportunidades económicas inclusivas para la comunidad.	
	Fortalecimiento del capital humano avanzado	El proyecto fomentó vocaciones científicas y tecnológicas en jóvenes de la comunidad.	
	Bienestar social de las comunidades	Los socios comunitarios percibieron aportes inmediatos a la mejora de sus comunidades o entornos.	
Sección 3 – Comentarios	Comentarios generales de las contribuciones adicionales que realiza el proyecto	Observaciones	No aplica

Nota. Fuente: elaboración propia.

Anexo 4 – Plazos estimados para la implementación de la metodología

Tabla 8

Plazos de implementación para acciones 2, 3, 4 y 5 de la metodología

Acción	Etapas	Duración	Inicio	Término	Observación
Acción 2: Recolección de antecedentes	(2) Capacitación de los encargados de aplicar los instrumentos de recolección de antecedentes	1 mes	Marzo, 2025	Marzo, 2025	
Acción 3: Análisis de datos y validación de resultados	(1) Clasificación y sistematización de los datos recolectados	9 meses	Abril, 2025	Diciembre, 2025	La temporalidad es en relación con el periodo de aplicación de cada instrumento.
	(2) Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados, aplicando técnicas de análisis estadístico y de contenido	1 meses	Diciembre, 2025	Diciembre, 2025	
	(3) Validación de los resultados mediante retroalimentación de los actores involucrados	2 mes	Enero, 2026	Marzo, 2026	
Acción 4: Construcción de informes y propuestas de ajustes	(1) Elaboración de informe preliminar con hallazgos y análisis de datos	1 mes	Marzo, 2026	Marzo, 2026	
	(2) Revisión de informe preliminar por el equipo del módulo y otros actores relevantes	1 mes	Abril, 2026	Abril, 2026	
	(3) Incorporación de propuestas de ajustes en el diseño y ejecución del módulo	1 mes	Abril, 2026	Abril, 2026	

		(4) Generación del informe final con propuestas de mejora y recomendaciones	1 mes	Abril, 2026	Abril, 2026
Acción 5: Difusión de resultados	(1)	Diseño de una estrategia de comunicación interna y externa para difundir los resultados	1 mes	Mayo, 2026	Mayo, 2026
	(2)	Realización de presentaciones en seminarios y reuniones con actores clave	1 mes	Mayo, 2026	Mayo, 2026
	(3)	Publicación de los resultados en informes institucionales y plataformas digitales	2 mes	Junio, 2026	Julio, 2026
	(4)	Fomento del uso de los hallazgos para fortalecer otras áreas de la universidad	5 meses	Agosto, 2026	Diciembre, 2026

Nota. Fuente: elaboración propia.